

**Information Behavior am Studiengang
"Wissenschaft – Medien – Kommunikation" (KIT Karlsruhe)
untersucht nach Sonnenwalds Methode der
Information Horizons**

Masterarbeit

Bearbeiterin: Jana Haase
Matrikelnummer: 729381

Referent: Prof. Dr. Berthold Meier

Korreferent: Prof. Dr. Bernd Jörs

Abgabe: 25. Mai 2016

Erklärung zu schriftlichen Leistungen

Ich versichere hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die im Quellenverzeichnis angegebenen Quellen benutzt habe. Alle Stellen, die wörtlich oder sinngemäß aus veröffentlichten oder nicht veröffentlichten Quellen entnommen sind, sind als solche kenntlich gemacht. Das gilt auch für Quellen, die ich selbst für andere Zwecke erstellt habe.

Die Zeichnungen oder Abbildungen in dieser Arbeit sind von mir selbst erstellt worden oder mit einem entsprechenden Quellennachweis versehen.

Diese Arbeit ist in gleicher oder ähnlicher Form noch bei keiner anderen Prüfung oder Prüfungsbehörde eingereicht worden.

Mir ist bekannt, dass ein Täuschungsversuch, der zur Exmatrikulation führen kann, vorliegt, wenn sich die vorstehende Erklärung als unrichtig erweist.

Ort, Datum

Unterschrift

Erklärung zur Archivierung

Bitte zutreffendes ankreuzen:

- Mit der Archivierung der gedruckten Abschlussarbeit in der Bibliothek **bin ich einverstanden.**
- Mit der Archivierung der gedruckten Abschlussarbeit in der Bibliothek **bin ich nicht einverstanden.**

Begründung:

- Die Arbeit ist gesperrt, da sie in einem Betrieb durchgeführt wurde und ihr Inhalt ausdrücklich durch diesen gesperrt ist. (Vgl. ABPO § 18 (9))
- Persönliche Gründe

Ort, Datum

Unterschrift

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	5
Tabellenverzeichnis.....	5
Abkürzungsverzeichnis	6
1. Einleitung	7
2. <i>Information Behavior</i>	8
2.1 Begriffsbestimmung.....	8
2.2 Wechsel von der System- zur Nutzerorientierung.....	9
2.3 Kuhlthaus Modell des <i>Information Search Process</i>	11
2.4 Untersuchbare Aspekte der <i>Information Behavior</i>	12
2.5 Studien zur <i>Information Behavior</i> von Studierenden.....	13
3. Informationskompetenz	16
3.1 Schlüsselqualifikation Informationskompetenz	16
3.2 Standards der Informationskompetenz	18
3.3 Weiterentwicklung des Verständnisses von Informationskompetenz.....	20
4. Die Relation von <i>Information Behavior</i> und Informationskompetenz	23
5. Sonnenwalds Methode der <i>Information Horizons</i>	25
5.1 <i>Information Horizon</i> als Metapher und theoretischer Rahmen	25
5.1.1 Verwandte Modelle anderer Wissenschaftler und Sonnenwalds Bezug	25
5.1.2 Grundlegende Konzepte: Kontext, Situation und soziales Netzwerk.....	27
5.1.3 Sonnenwalds fünf Grundaussagen	29
5.2 <i>Information Horizons</i> als Methode der Datenerhebung und -auswertung.....	30
5.2.1 Das Besondere an der Methode <i>Information Horizons</i>	30
5.2.2 Datenerhebung.....	31
5.2.3 Datenanalyse	32
5.2.4 Vergleich der <i>Information Maps</i> mit den Ergebnissen der Interviews	33
5.3 Rezeption, Anwendung und Weiterentwicklung von <i>Information Horizons</i>	33
6. Qualitative Methoden der Sozialforschung	35
6.1 Abgrenzung von qualitativen und quantitativen Methoden	35
6.2 Das qualitative Interview	36
6.3 Auswertung von qualitativen Interviews	37
7. Der Studiengang <i>Wissenschaft – Medien – Kommunikation</i> am KIT.....	38
7.1 Das Karlsruher Institut für Technologie	38
7.2 Der Studiengang <i>Wissenschaft – Medien – Kommunikation</i>	39
7.2.1 Allgemeines zum Studiengang	39
7.2.2 Das Bachelorstudium	41
7.2.3 Das Masterstudium	43

8.	Forschungsdesign und Durchführung der Interviews.....	44
8.1	Auswahl der Zielgruppe	44
8.2	Generelles Forschungsinteresse und daraus abgeleitete Forschungsfragen	45
8.3	Entwicklung des Interviewleitfadens	46
8.4	Methode	46
8.5	Auswertbares Material	47
8.6	Pretest	48
8.7	Durchführung der Interviews	49
8.8	Transkription der Interviews	50
9.	Kurzbeschreibung der Interviews.....	50
9.1	Interview A.....	50
9.2	Interview B.....	52
9.3	Interview C.....	55
9.4	Interview D.....	56
9.5	Interview E.....	58
9.6	Interview F.....	60
9.7	Interview G.....	63
9.8	Interview H	64
9.9	Interview I.....	67
9.10	Interview J	69
10.	Ergebnisse der durchgeführten Untersuchung.....	72
10.1	Auswertung der <i>Information Maps</i> nach Sonnenwalds Methode.....	72
10.1.1	Charakterisierung der Informationsquellen.....	72
10.1.2	Der Rechercheablauf als Netzwerk der konsultierten Personen und Quellen	74
10.1.3	Analyse der Verbindungen zwischen den Quellen	78
10.2	Bewertung der genutzten Informationsressourcen durch die Teilnehmer.....	79
10.3	Vergleichende Auswertung der Interviews	82
11.	Analyse und Interpretation der Ergebnisse	92
11.1	Gibt es ein typisches Informationsverhalten der Studienteilnehmer?	92
11.2	Anhaltspunkte zur Informationskompetenz der Studienteilnehmer.....	95
12.	Handlungsempfehlungen	98
13.	Fazit	102
	Literaturverzeichnis	106
	Anhang	112

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Wilsons <i>Nested Model</i>	8
Abbildung 2: Kuhlthaus Modell des <i>Information Search Process</i>	11
Abbildung 3: Ein soziales Netzwerk innerhalb einer gegebenen Situation und im Kontext.....	28
Abbildung 4: Struktur des Bachelor-Studiums Wissenschaft – Medien – Kommunikation	42
Abbildung 5: Studienplan Master Wissenschaft - Medien - Kommunikation	43
Abbildung 6: Information Map von Teilnehmerin A	52
Abbildung 7: Information Map von Teilnehmerin B.....	54
Abbildung 8: Information Map von Teilnehmerin C	56
Abbildung 9: Information Map von Teilnehmerin D	58
Abbildung 10: Information Map von Teilnehmerin E.....	60
Abbildung 11: Information Map von Teilnehmerin F.....	62
Abbildung 12: Information Map von Teilnehmerin G.....	64
Abbildung 13: Information Map von Teilnehmerin H	66
Abbildung 14: Information Map von Teilnehmer I	69
Abbildung 15: Information Map von Teilnehmer J.....	71
Abbildung 16: Das Netzwerk der konsultierten Personen und Quellen.....	75
Abbildung 17: Stärkere Verbindungen zwischen den genutzten Informationsquellen.....	77
Abbildung 18: Zentral wichtige Informationsquellen	80
Abbildung 19: Bewertung der Informationsquellen durch die Studienteilnehmer.....	81
Abbildung 20: Arten benötigter Informationen.....	82
Abbildung 21: Anlässe zur Informationsrecherche	83
Abbildung 22: Genutzte Informationsquellen	84
Abbildung 23: Quellen zur Erstinformation	85
Abbildung 24: Zufriedenheit mit der eigenen Recherche	85
Abbildung 25: Situationsbedingter Austausch mit Personen	86
Abbildung 26: Äußere Einflüsse auf die Recherche	88
Abbildung 27: Kritische Ereignisse - Was machte die Suche so frustrierend?.....	89
Abbildung 28: Strategien zum Umgang mit zu viel gefundener Information.....	90
Abbildung 29: Proaktive Informationsressourcen	91

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Verbindungen zwischen den Quellen (Kategorien) und deren Charakterisierung.....	73
Tabelle 2: Ablauf der Recherche für eine Seminararbeit der zehn Teilnehmer im Vergleich.....	87

Abkürzungsverzeichnis

ACRL	Association of College and Research Libraries
ALA	American Library Association
B.A.	Bachelor of Arts
BBC	British Broadcasting Corporation
BLB	Badische Landesbibliothek
EBLIP	Evidence Based Library and Information Practice
ECTS	European Credit Transfer and Accumulation System
IFLA	International Federation of Library Associations
ILIAS	Integriertes Lern-, Informations- und Arbeitskooperations-System
ISI	Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung
ISP	Information Search Process
ITAS	Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des KIT
KIT	Karlsruher Institut für Technologie
M.A.	Master of Arts
NaWik	Nationales Institut für Wissenschaftskommunikation
NTW	Natur- und Technikwissenschaften
PISA	Programme for International Student Assessment
SCONUL	Standing Conference of National and University Libraries
SteFI	Studieren mit elektronischen Fachinformationen
SLUB	Sächsische Landes- und Universitätsbibliothek
TH	Technische Hochschule
WMK	Wissenschaft – Medien – Kommunikation
ZBW	Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft

1. Einleitung

In Zeiten des digitalen Wandels stehen viele Bibliotheken unter einem hohen Legitimitätsdruck und versuchen daher die von ihnen angebotenen Dienstleistungen zukunftsfähig auszurichten. Parallel zu dieser Entwicklung erleben Bibliotheken gegenwärtig einen Boom als Lernorte und Orte der Begegnung. Seit Beginn des neuen Jahrtausends sind zudem die Angebote zur Förderung von Informationskompetenz an den Bibliotheken ausgebaut und professionalisiert worden. Die Vermittlung von Lehrinhalten in den neu entwickelten (Veranstaltungs-) Angeboten erfolgt zunehmend auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse zur Didaktik. Mittlerweile fördern zusätzlich auch andere Einrichtungen an den Hochschulen verstärkt fachübergreifende Kompetenzen, zu denen auch die Informationskompetenz gehört. In den letzten Jahren sind zahlreiche Services und Produkte durch Bibliotheken neu entwickelt und für die Nutzer angeboten worden. Nur selten wird jedoch die eigentliche Zielgruppe, an den Hochschulen primär die Studierenden, in die Entwicklung von neuen Angeboten sowie deren Kommunikation intensiv mit einbezogen. Die tatsächlichen Bedarfe seitens der Studierenden und ihre Recherchegewohnheiten werden kaum systematisch erhoben und diese Erkenntnisse bei der Konzeptionierung neuer Services berücksichtigt.

Parallel zu diesen Entwicklungen in der Bibliothekspraxis gibt es in der Informationswissenschaft seit einiger Zeit einen regelrechten Boom der Forschung zum Informationsverhalten (*Information Behavior*). So wird aus verschiedenen Blickwinkeln und mit einer Vielzahl von Methoden das menschliche Informationsverhalten untersucht. Die Nutzer von Informationen und Informationssystemen stehen im Mittelpunkt dieser Forschungen.

Die vorliegende Arbeit kombiniert die beiden Themengebiete *Information Behavior* und Informationskompetenz. Zunächst geht es um das Gewinnen eines umfassenden Verständnisses vom tatsächlichen studienbezogenen Informationsverhalten Studierender. Dies geschieht mit Hilfe von Diane H. Sonnenwalds Konzept der *Information Horizons*. Die Besonderheit hierbei ist, dass so das individuelle Informationsverhalten aus der Perspektive der interviewten Studierenden ohne Fokus auf ein bestimmtes Informationsprodukt betrachtet werden kann. Für die vorliegende Arbeit ist beispielhaft der Studiengang *Wissenschaft – Medien – Kommunikation* ausgewählt worden. Zehn Studierende haben an den Interviews teilgenommen. Aufbauend auf ihren Aussagen ist geprüft worden, inwieweit Aussagen zur Informationskompetenz der Interviewten möglich sind. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich jedoch nicht mit didaktischen Fragen zur erfolgreichen Vermittlung von Lehrinhalten.

Nach drei theoretischen Kapiteln zu den Themen *Information Behavior* und Informationskompetenz sowie deren Verhältnis zueinander folgt in Kapitel 5 die Darstellung von Sonnenwalds Konzept der *Information Horizons*. Da diese zu den qualitativen Methoden zählt, schließen im nächsten Kapitel einige Ausführungen zu den Besonderheiten der qualitativen Sozialforschung an. In Kapitel 7 wird der Studiengang *Wissenschaft – Medien – Kommunikation* näher vorgestellt. Im darauf folgenden Kapitel werden das Forschungsdesign der vorliegenden Studie sowie die Durchführung der Interviews näher dargelegt. Die wesentlichen Inhalte der zehn Interviews und die durch die Studierenden gezeichneten *Information Maps* sind Inhalt des 9. Kapitels. Danach erfolgen die Auswertung der erhobenen Daten sowie deren Interpretation und der Versuch zu Aussagen über die Informationskompetenz der befragten Studierenden zu gelangen. Darauf aufbauend beinhaltet schließlich das 12. Kapitel Handlungsempfehlungen für Hochschulen und Bibliotheken zur Förderung der Informationskompetenz ihrer Studierenden. Den Abschluss dieser Arbeit bildet ein kurzes Fazit.

2. Information Behavior

2.1 Begriffsbestimmung

Das menschliche Informationsverhalten (*Information Behavior*)¹ umfasst die folgenden drei Bereiche:

- Informationsbedarf,
- Informationssuche und
- Informationsverwendung.

Wilson sieht *Information Behavior* als Teil des menschlichen Kommunikationsverhaltens an.² Er hat das folgende *Nested Model* entwickelt, welches die Begriffe *Information Behavior*, *Information-seeking Behavior* und *Information Search Behavior* zueinander in Beziehung setzt.

Abbildung 1: Wilsons *Nested Model*

(Eigene Darstellung nach: Wilson 1999, S. 263)

Der Bereich *Information Behavior* ist nach Wilson das allgemeinste Forschungsfeld und umfasst das gesamte menschliche Verhalten in Bezug auf Informationsquellen und –kanäle. Es beinhaltet sowohl aktive als auch passive Informationssuche und -nutzung. Zum passiven Informationsverhalten gehören auch unbeabsichtigte Verhaltensweisen wie z.B. die zufällige Kenntnisnahme von Informationen. Außerdem gehören Strategien zur Vermeidung der Aufnahme zu vieler Informationen oder die direkte Kommunikation zwischen Personen zum Forschungsbereich *Information Behavior*.

Als nächst kleineren Teilbereich sieht Wilson *Information-seeking Behavior* an. Die Forschung hierzu beschäftigt sich mit den vielfältigen in der Praxis verwendeten Methoden zur Entdeckung von Informationen und mit dem Zugriff hierauf. Die Informationssuche verfolgt immer ein bestimmtes Ziel. Somit beschreibt *Information-seeking Behavior* einen bewussten Prozess aufgrund

¹ In der vorliegenden Arbeit werden die englischen und deutschen Bezeichnungen synonym verwendet. So ist *Information Behavior* der deutschen Bezeichnung Informationsverhalten gleichzusetzen. Für *Information-seeking Behavior* wird auch der deutsche Terminus Informationssuchverhalten verwendet.

² Wilson 1999.

einer zuvor festgestellten Wissenslücke. Hierfür werden analoge Informationssysteme (z.B. Zeitung, Buch) oder computerbasierte Systeme, heute nahezu ausschließlich über das Internet, verwendet.

Nach Wilson ist *Information Search Behavior* der thematisch engste Forschungsbereich. Hier werden die Interaktionen zwischen User und computerbasierten Informationssystemen, wozu auch *Information-Retrieval*-Systeme für Textdaten gehören, untersucht.

2.2 Wechsel von der System- zur Nutzerorientierung

Information Behavior, insbesondere *Information-seeking Behavior*, ist seit jeher in der informationswissenschaftlichen Forschung thematisiert wurden. Das hat zur Folge gehabt, dass hierzu eine Vielzahl von theoretischen Modellen entwickelt worden ist.³

Lange Zeit ist der Großteil der informationswissenschaftlichen Forschung jedoch sehr systemorientiert gewesen. Das heißt, Informationssuchprozesse sind analysiert worden um bestimmte, meist technische, Informationssysteme an die Nutzerbedürfnisse anpassen zu können. Aber bereits Kuhlthaus Modell des *Information Search Process* (ISP)⁴ zeigt, dass ab Mitte der 1980er Jahre die Informationsnutzer immer stärker in den Mittelpunkt der Informationsverhaltensforschung gerückt sind. Ab Mitte der 1990er Jahre ist *Information Behavior* verstärkt als eigenständiges Forschungsfeld innerhalb der Informationswissenschaft sichtbar geworden und es sind eine Vielzahl von Konzepten, Methoden und Theorien hierzu entwickelt worden.⁵

Den Grundstein für den Perspektivwechsel von der System- zur Nutzerorientierung in der Informationsverhaltensforschung hat ein Artikel von Brenda Dervin und Michael Nilan aus dem Jahr 1986 gelegt. Sie haben über 300 nach 1978 erschienene informationswissenschaftliche Veröffentlichungen zu Informationsbedürfnissen und Informationsnutzung untersucht. In ihrer Metastudie beschreiben Dervin und Nilan einen Paradigmenwechsel weg von der Systemorientierung hin zur Gestaltung von Informationssystemen anhand subjektiver Nutzerbedürfnisse. Es sind nicht mehr nur die objektiv besten Treffer einer Informationssuche von Bedeutung. Sondern im Sinne des Konstruktivismus wird der Mensch als ein aktiv seine Wirklichkeit konstruierendes Wesen angesehen. Bereits ein Großteil dieser mehr als 300 von Dervin und Nilan untersuchten Veröffentlichungen hat eine praxisorientierte Perspektive, mit dem Ziel die Leistungsfähigkeit und die Wirksamkeit des Ausliefern von Informationen an die Nutzer zu verbessern.⁶

Seit dem sog. *Cognitive Turn* in der Forschung zu Informationsverhalten und Informationssuche hat sich die Perspektive der Forschenden gewandelt.⁷ So sind verstärkt die persönlichen Gedanken und Erkenntnisse der Informationssuchenden sowie deren Einbindung in soziale, kulturelle und organisatorische Kontexte untersucht worden. Als Kognition werden alle geistigen Prozesse und mentalen Zustände beschrieben, die nicht direkt beobachtet werden können jedoch aus dem Verhalten des Menschen abgeleitet werden können. Daraus hat sich eine verhaltensorientierte Forschung zur Informationssuche und –nutzung entwickelt.

³ Eine Auswahl dieser Modelle wird beschrieben in Case 2012, S. 133-162.

⁴ Kuhlthaus ISP-Modell wird in Kapitel 2.3 näher vorgestellt.

⁵ Einen Überblick über eine Vielzahl von Theorien zur *Information Behavior* bietet Fisher 2005b.

⁶ Dervin und Nilan 1986.

⁷ Ausführlich dargestellt in Ingwersen und Järvelin 2005 – dort insbesondere in Kapitel 2.

Scheinbar sammelt der Mensch Informationen rational-kognitiv. Herbert Simon, einer der Begründer der Schule des Rational Choice, die von der wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität Chicago ausgegangen ist, hat sich auch zum menschlichen Informationsverhalten geäußert. Simon hat darauf hingewiesen, dass das menschliche Verhalten dem Prinzip der optimalen Zufriedenstellung seiner Bedürfnisse unter strenger Berücksichtigung des Kosten-Nutzen-Prinzips folgt. In diesem Zusammenhang wird in der Informationswissenschaft häufig auf Georg Zipfs *Prinzip des geringsten Aufwandes (principle of least effort)* und die daraus abgeleiteten Potenzgesetze (*Power Laws*) Bezug genommen. Zipfs Prinzip besagt, dass der Mensch im Einzelfall nur die Menge von Informationen nutzt, wie er benötigt um das aktuelle Problem zu lösen.⁸

Diesen auf rein rationaler Entscheidungsfindung⁹ basierenden Theorien steht in der Informationswissenschaft z.B. die *Information Foraging Theory* von Peter Pirolli gegenüber. Diese besagt, dass Menschen Informationen nicht nur rein rational-kognitiv sammeln, sondern auch unbewusst Entscheidungen treffen. Die Basis für die Entscheidungsfindung ist eine große Menge an unbewusstem Wissen. So findet beim Menschen eine Anpassung seines Informationsverhaltens entsprechend des Informationsgehalts seiner Umgebung statt.¹⁰

Die nutzerorientierte Informationsverhaltensforschung untersucht verstärkt die menschliche Persönlichkeit und deren Auswirkungen auf Informationssuche und –nutzung. Die Wichtigkeit von Emotionen für das Informationsverhalten wurde bereits früh durch Carol Kuhlthau in den Forschungsbereich der *Information Behavior* eingebracht. In den letzten Jahren haben sich zahlreiche Informationswissenschaftler mit dem Einfluss von Emotionen auf das Informationsverhalten beschäftigt. So können sich z.B. beim Erreichen eines *Flow-Effekts* besonders positive Emotionen freisetzen. Dieser Effekt beschreibt ein Gleichgewicht zwischen Überforderung (Angst) und Unterforderung (Langeweile).

Elfreda Chatman hat sich besonders um die nutzerorientierte Informationsverhaltensforschung verdient gemacht. Sie hat in den 1980er Jahren die Theorie der kleinen informationellen Lebenswelten entwickelt, die von ihr später um die Theorie der Informationsarmut ergänzt worden ist. Laut Hobohm hat sie so schon frühzeitig die aktuell viel diskutierte Thematik der Filterblase bzw. des Echoraums der begrenzten Lebenswelten thematisiert. Diese beschreiben, dass jede persönliche Lebenswelt in sich im Prinzip selbstgenügsam ist und dazu tendiert den eigenen Wahrnehmungsräum zu verstärken. Das führt dazu, dass Menschen dazu tendieren nur Informationen aufzunehmen und diese als Wissen internalisieren, die ihren eigenen Vorstellungen und sozialen Normen entsprechen (sog. *Confirmation Bias*).¹¹

⁸ Hobohm 2013, S. 112.

⁹ In der Wirtschaftswissenschaft hat sich die Verhaltensökonomie (*Behavioral Economics*) in den letzten Jahren als neues Forschungsgebiet herausgebildet. Sie kritisiert die Annahme des *Homo Oeconomicus* als rein rationalen Nutzenmaximierer und die daraus resultierende rationale Entscheidungsfindung bei wirtschaftlichen Handlungen, da es die realen Geschehnisse an den Märkten nur unzureichend beschreibt. Unter Berücksichtigung von Erkenntnissen der Kognitionspsychologie und der Hirnforschung wurden Heuristiken entwickelt, die das reale menschliche Entscheidungsverhalten näher beschreiben. Dazu gehören z.B. die Informationsvernachlässigung, die Verankerungsheuristik, die Repräsentativitätsheuristik oder der *Framing-Effekt*. Mittlerweile gibt es erste Ansätze zur Übertragung dieser Erkenntnisse in die Informationswissenschaft mit dem praktischen Ziel der besseren Ausrichtung von Informationsangeboten auf die Zielgruppe.

¹⁰ Hobohm 2013, S. 112.

¹¹ Hobohm 2013, S. 109 und 110.

2.3 Kuhlthaus Modell des *Information Search Process*

Zu den traditionellen Modellen der *Information Behavior* gehört auch Carol C. Kuhlthaus Modell des *Information Search Process* (ISP-Modell). Es ist im Gegensatz zu vielen anderen theoretischen Modellen ihrer Zeit zum menschlichen Informationsverhalten bereits deutlich nutzerzentrierter. Da Sonnenwalds Ansatz der *Information Horizons* stark von Kuhlthaus ISP-Modell beeinflusst worden ist, wird dieses hier näher vorgestellt.

Kuhlthau hat die Unsicherheit bei der Informationssuche als Schlüsselkonzept der Informationssuche identifiziert. Sie betont die Bedeutung der Emotionen (z.B. Frustration oder Zweifel) in den verschiedenen Phasen des Informationssuchprozesses. Folgend wird Kuhlthaus ISP-Modell näher vorgestellt, da Diane Sonnenwalds Konzept der *Information Horizons* stark davon beeinflusst worden ist.

In ihrem Spätwerk¹² beschreibt Kuhlthau ausführlich die theoretischen Grundlagen ihrer eigenen Forschung. Sie schildert zudem ausführlich fünf von ihr in den 1980er Jahren durchgeführte Studien mit Schülern und Studierenden auf deren Basis sie das ISP-Modell entwickelt hat.

Das ISP-Modell besagt, dass jede Informationssuche zu einem wissenschaftlichen Thema sechs Phasen beinhaltet. Kuhlthau ordnet diesen Phasen typische Gefühle, Gedanken und Handlungen der Suchenden zu. Zudem gibt sie zu jeder Phase Handlungsanweisungen. Die folgende Abbildung gibt hierzu einen Überblick.

Phasen des Informationssuchprozesses	übliche Gefühle dieser Phase	übliche Gedanken dieser Phase	übliche Handlungen dieser Phase	Geeignete Handlung nach Kuhlthaus Modell
1. Start	Unsicherheit	allgemein, ungenau	Suche nach Hintergrundinformation	Erkennen
2. Auswahl	Optimismus			Identifizieren
3. Erkundung	Verwirrung, Frust, Zweifel		Suche nach relevanter Information	Untersuchen
4. Formulierung	Klarheit	enger, klarer		Formulieren
5. Sammlung	Gefühl einer Richtung/ Vertrauen	gesteigertes Interesse	Suche nach relevanter oder fokussierter Information	Sammeln
6. Präsentation	Erleichterung und Zufriedenheit oder Enttäuschung	klarer und fokussiert		Vervollständigen

Abbildung 2: Kuhlthaus Modell des *Information Search Process*
(Eigene Darstellung und Übersetzung nach: Kuhlthau 1991, S. 367)

In der ersten Phase einer Informationssuche (Start) wird eine Informationslücke oder ein fehlendes Bewusstsein für ein Problem offensichtlich. Hierfür ist das Gefühl der Unsicherheit typisch. Es folgt die zweite Phase der Identifizierung und Auswahl eines generellen Themas der anzufertigenden wissenschaftlichen Arbeit. Die anfängliche Unsicherheit weicht einem optimistischen Gefühl, da

¹² Kuhlthau 2004.

nun die Auswahl getroffen worden ist und die Suche begonnen werden kann. Die dritte Phase (Erkundung) ist von Verwirrung, Frust und Zweifel geprägt. Die Aufgabe des Suchenden ist es das Thema näher zu untersuchen und ein persönliches Verständnis hierfür zu entwickeln. Es entwickelt sich eine persönliche Sicht auf das gewählte Thema. Die darauf folgende vierte Phase (Formulierung) ist der Wendepunkt des ISP. Das Gefühl der Unsicherheit verschwindet und die Zufriedenheit wächst. Von den verfügbaren Informationen werden Quellen und Ideen ausgewählt. Die Suchenden finden eine fokussierte Perspektive auf ihr Thema. In der fünften Phase (Sammlung) funktioniert die Interaktion zwischen User und Informationssystem nach Kuhlthaus Erkenntnissen am effektivsten. Die Suchenden wählen relevante Informationen zu dem zuvor gefundenen Themenschwerpunkt aus. Sie sind zufrieden, arbeiten zielgerichtet und haben ein Interesse an der Vertiefung ihres Themas. Abschließend erfolgt die Präsentation ihrer Ergebnisse, z.B. durch das Verfassen einer Hausarbeit oder der Vorbereitung eines Vortrags. Die Suchenden sind zufrieden, können aber von einer nicht zufriedenstellenden Informationssuche auch enttäuscht sein. Ihre Aufgabe ist es die Suche zu komplettieren und ihre Ergebnisse zusammenfassend aufzubereiten. Sie arbeiten fokussiert und erarbeiten ihren persönlichen Blick auf das Thema.¹³

Kuhlthau geht zudem auf die Rolle von Mediatoren (z.B. Lehrer, Professoren, Eltern, Freunde, Bibliothekare) ein und zeigt Möglichkeiten zur Unterstützung von Schülern und Studierenden bei der Informationssuche auf. Kuhlthau empfiehlt Bibliothekaren Services an der Informationstheke sowie bei Führungen und Schulungsveranstaltungen prozessorientiert zu gestalten.¹⁴ Diese Informationsservices sollten gemäß ihres ISP-Modells den Gefühlen, Gedanken, Handlungen der recherchierenden Personen in jeder Phase des Suchprozesses Rechnung tragen.

2.4 Untersuchbare Aspekte der *Information Behavior*

Das Informationsverhalten von Personen kann auch aus dem Blickwinkel der Informationspraxis betrachtet werden. Es gibt eine Vielzahl von Einflüssen, die das Informationsverhalten determinieren. Hiervon wird eine Auswahl kurz vorgestellt.¹⁵

Kontext und Aufgabenbezug: Die internen und externen Bezüge in die Menschen eingebunden sind, wirken sich auch auf ihr Informationsverhalten aus. Zudem ist es von Bedeutung welche Aufgaben das Individuum zu einem bestimmten Zeitpunkt lösen muss, für die es Informationen benötigt. Daher ist seit etwa 20 bis 30 Jahren der individuelle Kontext des Informationsverhaltens immer häufiger untersucht worden. Auch bei Sonnenwalds Konzept der *Information Horizons* ist der Kontext der Informationsnutzung von grundlegender Bedeutung.¹⁶

Spezifische Benutzergruppen: Die Fachdisziplin bzw. der Beruf von Menschen oder auch die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Generation beeinflusst deren *Information Behavior*. Anhand dieser und weiterer Merkmale können verschiedene Benutzergruppen unterschieden werden deren Informationsverhalten vergleichend untersucht werden kann.

Kollaboratives Arbeiten: Teamarbeit hat in Schule, Studium und Beruf kontinuierlich an Bedeutung gewonnen. Da hier oft auch die gemeinsame Suche nach Informationen und die Organisation

¹³ Kuhlthau 1991, 366-368.

¹⁴ Kuhlthau 2004, S. 86.

¹⁵ Die Auswahl dieser Aspekte ist inspiriert worden durch: Wormser-Hacker und Mandl 2013 sowie Hobohm 2013.

¹⁶ In Kapitel 5.1. wird Sonnenwalds theoretisches Konzept der *Information Horizons* näher dargestellt.

von Informationen im Team eine wichtige Rolle spielt, hat die Untersuchung der *Collaborative Information Seeking Behavior* mittlerweile großen Anklang gefunden.

Information Overload: Die Menge der digital verfügbaren und gedruckt publizierten Informationen wächst schnell. Daher stellt sich die Frage wie Nutzer mit dieser unüberschaubar großen Informationsmenge umgehen und ob dies für sie ein Problem darstellt.

Informationsorte: Informationsaustausch findet oft an Orten statt, die eigentlich nicht diesem Zweck dienen, z.B. Small Talk im Büroflur oder beim Frisör. Diese informellen Informationsorte sind ebenfalls ein Teil der individuellen *Information Behavior*, wenn auch Informationen hier nur als Nebenprodukte anfallen und sich viele Menschen deren Bedeutung nicht bewusst sind.

Serendipity: Damit wird der intuitive Zufallsfund von brauchbaren Informationen beschrieben. Informationssysteme können dahingehend untersucht werden, wieviel Serendipity sie ermöglichen.

Persönliches Informationsmanagement: Die Organisation, die Speicherung und das Wiederfinden von Informationen ist in Ausbildung, beruflich oder privat von Bedeutung. Dabei sind Unterschiede aufgrund der individuellen Persönlichkeit als auch durch die Besonderheiten der jeweiligen Fachdisziplin zu beobachten.

2.5 Studien zur *Information Behavior* von Studierenden

Für die wissenschaftliche Untersuchung des Informationsverhaltens Studierender gibt es eine Vielzahl möglicher Methoden aus den Geistes-, Sozial- sowie Naturwissenschaften. Das breite Spektrum reicht von heuristischen Methoden über Beobachtungen, Interviews, Umfragen, psychologischen Experimenten bis hin zur Analyse von Statistiken und Logfiles. Zahlreiche weitere Untersuchungsmethoden sind möglich.

Aufgrund der Methodenvielfalt gibt es, insbesondere außerhalb Deutschlands, eine unübersichtliche Anzahl von Studien, die das menschliche Informationsverhalten analysieren. Die Palette von Studien reicht von breit angelegten Umfragen zu Mediennutzung und Recherchestrategien, über anwendungsorientierte Studien zur *User Experience* von bestimmten Webseiten bis zu Studien zum Informationsverhalten sehr spezieller fachlicher Nutzergruppen. Zudem gibt es eine Vielzahl von Untersuchungen, die die Informations- und Medienkompetenz¹⁷ der Teilnehmer überprüfen. Diese Untersuchungen werden oft von Hochschulen und Bibliotheken durchgeführt. Der Übergang von der Untersuchung des Informationsverhaltens zur Prüfung der Medien- und Informationskompetenz kann fließend sein und ist nicht immer eindeutig.

Für dieses Kapitel werden als Beispiele zunächst zwei umfangreiche internationale Studien vorgestellt. Danach folgen die Kernaussagen einiger deutscher Studien. Alle präsentierten Untersuchungen sind in den vergangenen zehn Jahren durchgeführt worden. Die ausgewählten Studien haben das Informationsverhalten, die Mediennutzung und die Recherchestrategien von Studierenden sowohl im Studium als auch im Privatleben untersucht.

Alison Head und Michael B. Eisenberg haben im Frühjahr 2010 eine Umfrage unter 8353 Studierenden von 25 US-amerikanischen Colleges und Universitäten durchgeführt. Laut Head und Eisenberg ist es für die Studierenden besonders wichtig, dass Web-Ressourcen (von 77% der

¹⁷ Dem Themenbereich Informationskompetenz ist Kapitel 3 der vorliegenden Arbeit gewidmet.

Befragten genannt) und Bibliotheksbestände (67%) aktuell sind. Bei Problemen zur Bewertung von Informationen bei der studienbezogenen Recherche wenden sich Studierende meist an ihre Dozenten (49%) oder Kommilitonen (32%). Freunde und Familie (18%) sowie Bibliothekare (11%) spielen als Ratgeber nur eine untergeordnete Rolle. Die meisten Befragten finden es schwierig eine wissenschaftliche Recherche für ein Studienprojekt oder eine Seminararbeit überhaupt zu beginnen (84%). Zudem sind die Definition eines Themas (66%), die Themeneingrenzung (62%) und das Herausfiltern von nicht relevanter Information (61%) schwierige Arbeitsschritte.¹⁸

Die *ECAR*-Studien zur Medien- und Technologienutzung von Studierenden werden seit 2004 jährlich vom *EDUCAUSE Center for Analysis and Research* durchgeführt und verfügen über eine breite Datenbasis. Im Jahr 2015 haben 50274 Studierende im Bachelorstudium (*Student Survey*) und 13276 Fakultätsangestellte (*Faculty Survey*) US-amerikanischer Hochschulen teilgenommen. Die Studie zeigt, dass Studierende ihre Laptops und Smartphones mit zum Campus bringen und dort auch für die Kurse regelmäßig nutzen. So nutzen 63% der Befragten ihre privaten Laptops bei allen Kursen und sogar 18% ihre Smartphones. Eine große Gruppe (44%) ist der Meinung, dass ihr Smartphone wichtig für den persönlichen Studienerfolg ist. Durch die Nutzung dieser Technologien sehen sich die Studierenden auf dem neuesten Stand was auf dem Campus passiert (63%). Sie bleiben so mit ihren Kommilitonen (52%) und Dozenten (51%) in Verbindung. Die Technologie gehört somit fest zum Studentenleben und die Studierenden sind ihr aufgeschlossen. Die Nutzung von Laptop und Smartphone durch die Studierenden während der Kurse hat jedoch nur moderaten Einfluss auf ihre Beteiligung am Kursgeschehen. Die Autoren der *ECAR*-Studie schlussfolgern daraus, dass Studierende die vorhandene Technologie zwar sehr ausgiebig nutzen, sie jedoch nicht deren Potential für ihren persönlichen Studienerfolg ausnutzen.¹⁹

In Deutschland gibt es keine breite, kontinuierliche und systematisch angelegte Forschung zum Informationsverhalten von Studierenden. Es sind dennoch in den letzten Jahren eher kleinere Studien durchgeführt worden, die das studienbezogene Informationsverhalten von Studierenden näher beleuchtet haben.

So ist an der Universität Bielefeld am Arbeitsbereich Studium Lehre und Karriere eine Studie erstellt worden, die die Anfertigung von Bachelorarbeiten näher untersucht hat und hierfür die Erwartungen der Studierenden und Lehrenden an die Universitätsbibliothek erhoben hat. Die Hauptprobleme der Studierenden sind die Themeneingrenzung und die Auswahl relevanter Informationen. Aus Sicht der Studierenden verstärken die Schulungsangebote der Bibliotheken dieses Problem, da sie dadurch noch mehr Informationsquellen kennenlernen. Vielen Studierenden der ersten Semester ist es zunächst nicht bewusst, dass der Rechercheprozess für eine Seminararbeit häufig spiralförmig verläuft und oft mehrmals zwischen Recherche und Schreiben einer Arbeit pendelt werden muss, bis eine Hausarbeit fertig ist.²⁰

An der Universität Freiburg sind zwischen 2008 und 2010 im Rahmen der Bibliothekskurse zum Erwerb von Informationskompetenz Interviews mit Studierenden der Bachelor- und Staatsexamensstudiengängen durchgeführt worden, um die angebotenen Kurse evaluieren und weiterentwickeln zu können.²¹ Für 46,3 Prozent der Studienteilnehmer hat der Austausch mit den

¹⁸ Head und Eisenberg 2010.

¹⁹ Dahlstrom et al. 2015.

²⁰ Herb 2007.

²¹ Da diese Daten durch Mitarbeiter der Universitätsbibliothek am Rande von Schulungsveranstaltungen erhoben worden sind, ist zu erwarten, dass sich die Teilnehmer zugunsten der Bibliothek äußern und ihr Verhalten nicht repräsentativ für die Freiburger Studierenden ist.

Kommilitonen bei der Informationsrecherche größere Bedeutung. So werden fachbezogene Literaturdatenbanken (95%), der Online-Katalog der Universitätsbibliothek (80,5%), die Nachfrage bei Professoren (68,5%) und die Suche im Internet über Google (61%) als wichtig oder sehr wichtig genannt. Wikipedia wird lediglich von 31,7% der Befragten als wichtig oder sehr wichtig betrachtet. Mehr als die Hälfte Interviewteilnehmer schätzt die eigenen Fähigkeiten zur Informationsrecherche als sehr gut oder gut ein (53,7%). Diese wurden größtenteils durch Kurse der Universitätsbibliothek erworben (79,5%).²²

Im Februar 2011 hat das Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (ZBW) die Ergebnisse einer quantitativen und qualitativen Untersuchung zur *Information Behavior* von Studierenden und Forschenden der Betriebswirtschaftslehre und der Volkswirtschaftslehre veröffentlicht. Als Such Einstieg wählen sie häufig Google oder Google Scholar und bevorzugen die Stichwortsuche im Modus der einfachen Suche. Sie nutzen kaum die Schlagwortsuche oder die erweiterte Suche. Am Ende des Suchprozesses steht die Relevanzprüfung der gefundenen Treffer. Es fällt 53 Prozent der Befragten schwer die wissenschaftliche Qualität der Suchtreffer zu beurteilen und 40 Prozent der Studienteilnehmer berichten, dass es ihnen schwer fällt zu beurteilen ob ein Treffer für ihr eigenes Forschungsvorhaben relevant ist. So ist für 80 Prozent die Aktualität der Suchtreffer das wichtigste Kriterium zur Relevanzbeurteilung. Am zweitwichtigsten ist ihnen das Renommee der Zeitschrift in der ein Artikel veröffentlicht wurde. Dies ist für 75 Prozent der Forschenden und mehr als 60 Prozent der Studierenden ein wichtiges Kriterium.²³

Im Juni und Juli 2009 ist auf dem Campus der Universität Karlsruhe²⁴ vom Institut für Berufspädagogik der Universität eine Befragung zur studienbezogenen Mediennutzung durchgeführt worden. Es konnten 1397 Fälle (8% aller Studierenden am KIT im Sommersemester 2009) in die Auswertung einbezogen werden.²⁵ Die Studie kommt zu den folgenden wesentlichen Befunden²⁶:

- Google und Wikipedia spielen als Informationsquellen eine herausragende Rolle im Studium. Beide Angebote werden von den Studierenden am meisten genutzt und haben die höchsten Zufriedenheitswerte.
- Die dritthöchste Akzeptanz der abgefragten Medienangebote genießen die Lehrveranstaltungsbegleitenden Online-Materialien.
- Elektronische Lehr- und Fachbücher haben sich bereits im Studienalltag klar etabliert, jedoch haben gedruckte Lehr- und Fachbücher weiterhin deutlich höhere Akzeptanzraten.
- Ebenfalls etabliert hat sich die E-Learning-Plattform ILIAS. Sie zeigt ähnliche Akzeptanzwerte wie die Universitäts-Webseite und der Online-Katalog der Bibliothek. Alle drei Angebote befinden sich hinsichtlich der Akzeptanz bei den Studierenden im vorderen Mittelfeld der erfragten Medienangebote.
- Die Studierenden sind mit externen Informationsdiensten insgesamt etwas zufriedener als mit universitätsinternen Angeboten.

²² Sühl-Strohmeier 2012a, S. 84-90.

²³ ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft 2011.

²⁴ Die Universität Karlsruhe ist später mit dem Forschungszentrum Karlsruhe zum KIT Karlsruhe zusammengeschlossen worden. Vgl. Kapitel 7.1 der vorliegenden Masterarbeit.

²⁵ Universität Karlsruhe (TH) 2009.

²⁶ Grosch und Gidion 2011, S. 63-67.

- Externe Social Media-Dienste werden von den Studierenden sehr unterschiedlich bewertet und müssen daher differenziert betrachtet werden.
- Als mögliche Einflussfaktoren auf die studienbezogene Mediennutzung könnten die Einstellung der Dozenten zur Verwendung neuer Medien im Studium, die Nutzung von neuen Medien in der Freizeit sowie die bereits vorhandenen Medien-, Informations- und IT-Kenntnisse in Frage kommen.
- Die Studienbezogene Nutzung von Medien ist überwiegend ein fächerübergreifendes Phänomen.

An der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg ist von April bis Juni 2012 eine Studie zum Mediennutzungsverhalten durchgeführt worden, an der sich 2339 Studierende beteiligt haben. Laut dieser Untersuchung kann unabhängig vom Studierendentyp von einer hohen Durchdringung der digitalen Medien ausgegangen werden. Außerdem erfreuen sich mobile Endgeräte großer Beliebtheit und werden für viele Aktivitäten im Studium genutzt. Die Forscher sind zu dem Ergebnis gekommen, dass die elektronischen Lernplattformen ähnlich hohe Akzeptanzwerte haben wie gedruckte und digitale Lehrbücher bzw. Texte. Diese Studie zeigt, dass die universitätsinternen Medienangebote (z.B. elektronische Lernplattform) häufiger genutzt werden als externe Angebote. Soziale Medien (z.B. Facebook) sind unter den Studierenden weit verbreitet und werden auch für das Studium genutzt, z.B. um Lerngruppen zu bilden oder zum Austausch mit Kommilitonen.²⁷

3. Informationskompetenz

3.1 Schlüsselqualifikation Informationskompetenz

Der Begriff Informationskompetenz beschreibt Methoden und Techniken zur Recherche, Bewertung und Nutzung von Informationen. Sie gilt als Schlüsselkompetenz und ist die deutsche Übersetzung des englischen Begriffes *Information Literacy*. Informationskompetenz kann nicht unabhängig von den Bereichen informationstechnologische Kompetenz und Medienkompetenz betrachtet werden, da es hier Überschneidungen gibt.

Informationskompetenz entwickelt ein Mensch im Laufe seines Lebens. In zahlreichen Alltagssituationen erfolgen die Sammlung, die Verarbeitung und die Weitergabe von Informationen. In Schule, Ausbildung und Studium wird häufig die Aufgabe gestellt Informationen zu recherchieren und aufzubereiten. Hierfür ist es wichtig Informationsquellen einschätzen zu können.

Nach Werner Sauter können alle Kompetenzen, egal welcher Art, grundsätzlich nicht gelehrt werden.²⁸ Menschen eignen sich Kompetenzen durch eigenes Handeln in zahlreichen informellen Situationen, quasi nebenbei, an. Damit die Kompetenzentwicklung angeregt und gefördert werden kann, bedarf es Lernumgebungen, die motiviertes und anwendungsnahes Lernen beim Bearbeiten von realen Aufgaben unterstützen.²⁹

Die Ergebnisse der SteFI-Studie aus dem Jahr 2001 zur Nutzung von elektronischen Fachinformationsdiensten durch Studierende sowie die Ergebnisse der ersten PISA-Studie sind zu Beginn des

²⁷ Zawacki-Richter et al. 2014.

²⁸ Folglich kann Informationskompetenz nicht durch Schulungsveranstaltungen vermittelt werden, wie es häufig von in diesem Bereich tätigen Bibliothekaren benannt wird. Inzwischen wird daher zunehmend von der Förderung oder der Entwicklung von Informationskompetenz gesprochen.

²⁹ Sauter 2016.

neuen Jahrtausends in deutschen Bibliotheken die formale Legitimation zur intensiven Beschäftigung mit Informationskompetenz gewesen. Bibliotheken haben schon lange Zeit zuvor Schulungen für ihre Nutzer angeboten. Diese haben sich früher jedoch oft nur mit der Katalogrecherche beschäftigt oder als Bibliotheksführung räumliche Orientierung geboten. Mit der Verbreitung des Internets und neuer Kommunikationstechnologie haben die wissenschaftlichen Bibliotheken den eigenen Bedeutungsverlust deutlich gespürt und haben vielerorts das Thema Informationskompetenz aufgegriffen um die eigenen Services weiterzuentwickeln. Es hat in Deutschland eine deutliche Erweiterung des Schulungsangebots stattgefunden. Bestehende Kurse sind weiterentwickelt worden und neue Angebote sind konzipiert worden. Oft ist diese Neukonzeption auf Basis pädagogischer Erkenntnisse erfolgt. Die Vermittlung der Lehrinhalte findet seltener als früher im Frontalunterricht vor großen Gruppen statt. Von den Kursleitern werden mittlerweile häufig aktivierende Methoden angewendet. Inzwischen gibt es eine Vielzahl von differenzierten Kursangeboten mit Bezug auf Studienfach und Qualifikationsniveau. Zusätzlich hat zu Beginn des neuen Jahrtausends die Umstellung der Studiengänge auf das Bachelor- und Mastersystem die Chance geboten, Kurse zur Förderung von Informationskompetenz in den neuen Curricula fest zu verankern – was jedoch in Deutschland kaum erfolgt ist.

Die ALA hat bereits 1989 folgende Definition von Informationskompetenz veröffentlicht, die noch immer häufig verwendet wird:

“To be information literate, a person must be able to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information.”³⁰

Michael Balceris geht davon aus, dass Informationskompetenz über die rein rezeptive Informationssuchkompetenz hinausgeht und ein integraler Bestandteil der Medienkompetenz ist. So hat Balceris im Jahr 2011 den Begriff der Informationskompetenz weitergefasst als er bisher durch die ALA-Definition bestimmt gewesen ist. Somit hat Balceris diese über zwanzig Jahre alte Definition konkretisiert. Er beschreibt Informationskompetenz als „die Fähigkeit und Bereitschaft, sachgerecht, selbstbestimmt, kreativ und sozial verantwortlich einen Informationsbedarf zu erkennen, Informationsquellen auszuwählen, auf Informationen zuzugreifen, Informationen zu beurteilen, Informationen zu nutzen und den Informationsprozess sowie die Informationsergebnisse zu reflektieren.“³¹

Die Entwicklung von persönlicher Informationskompetenz ist heute wichtiger als früher, da die Informationsaufgaben und Informationsprozesse in Studium und Wissenschaft immer komplexer werden. Die Informationsflut von gedruckten Veröffentlichungen sowie von Publikationen im Internet wird immer größer. Zur Bewältigung dieser Menge sind, nach Ansicht vieler Bibliothekare und Lehrenden an Hochschulen, Strategien der Informationssuche und Informationsverarbeitung erforderlich um bestehende Angebote effektiv und effizient nutzen zu können. Diese Fähigkeit zur Verarbeitung sehr großer Informationsmengen, wird als Basis guter wissenschaftlicher Praxis angesehen.

Die Bedeutung von Informationskompetenz für den Hochschulbereich ist auch von der Hochschulrektorenkonferenz erkannt worden. Sie hat 2012 in einer EntschlieÙung gefordert, dass die Informationskompetenz der Studierenden gestärkt und die der Lehrenden gesichert werden soll. Zudem soll auch die Informationskompetenz in der Forschung ausgebaut werden und Dienstleistungen für die Forschung optimiert werden. Die Hochschulrektorenkonferenz fordert außerdem, dass in der

³⁰ Zitiert nach: Beutelspacher 2014, S. 342.

³¹ Zitiert nach: Hobohm 2015, S. 37.

Organisation der Hochschulen die Aufgabe der Entwicklung von Informationskompetenz verankert wird. Das Zusammenwirken von Fakultäten bzw. Fachbereichen auf der einen Seite und Servicebereichen (z.B. Rechenzentren und Bibliotheken) auf der anderen Seite, sollte verbessert werden.³²

3.2 Standards der Informationskompetenz

Zur Erfassung und Beurteilung von Informationskompetenz sind ab den 1990er Jahren verschiedene Standards veröffentlicht worden.³³

Das Modell der Big6-Skills ist von Michael Eisenberg und Robert Berkowitz entwickelt worden. Es handelt sich um ein Prozessmodell, das beschreibt, wie Menschen aller Altersstufen Informationen nutzen. Dieser Ansatz kann in Schulen, Universitäten und in der Erwachsenenbildung angewendet werden. Die Big6-Skills umfassen die folgenden sechs Phasen der Informationssuche:

1. *Task Definition*
2. *Information Seeking Strategies*
3. *Location and Access*
4. *Use of Information*
5. *Synthesis*
6. *Evaluation*

Nach Eisenberg und Berkowitz durchlaufen Suchende bewusst oder unbewusst diese sechs Phasen bei der Informationssuche bzw. bei der Nutzung von Informationen zur Problemlösung oder zur Entscheidungsfindung. Die sechs Stationen müssen nicht zwangsläufig in dieser Reihenfolge absolviert werden.³⁴

Die internationale Vereinigung der Bibliotheksverbände (IFLA) hat 1996 erstmals die *Guidelines of Information Literacy for lifelong learning* veröffentlicht.³⁵ Diese IFLA Standards zur Informationskompetenz bilden in der Version von 2006 den Informationsrechercheprozess in sechs Stufen ab. Dieser Prozess beginnt mit der Definition des Informationsbedürfnisses und endet mit der Kommunikation sowie ethisch korrekten Nutzung von Informationen.

In Großbritannien hat die dortige Vereinigung der wissenschaftlichen Bibliotheken (SCONUL) 1999 die *Seven Pillars of Information Literacy* entwickelt. Dieses Säulenmodell beschreibt die folgenden sieben Standards:

1. *Recognise information need*
2. *Distinguish ways of addressing gap*
3. *Construct strategies for locating*
4. *Locate and access*
5. *Compare and evaluate*
6. *Organise, apply and communicate*

³² Hochschulrektorenkonferenz 2012, S. 18 und 19.

³³ Auch Carol Kuhlthaus ISP-Modell kann als Modell zur Bewertung von Informationskompetenz angesehen werden. Da Kuhlthaus Modell jedoch auch das menschliche Informationsverhalten beschreibt und auf Basis umfangreicher diesbezüglicher Studien entwickelt worden ist, ist es in der vorliegenden Arbeit bereits in Kapitel 2.3 im Themenbereich *Information Behavior* näher vorgestellt worden.

³⁴ Eisenberg und Berkowitz 1990.

³⁵ Franke 2012, S. 241.

7. *Synthesise and create*

Diese Fähigkeiten im Umgang mit der Informationstechnologie und zur Nutzung von Bibliotheken sind von SCOUNL in Beziehung zu fünf Niveaustufen (*novice/beginner, advanced beginner, competent, proficient, expert*) der Informationskompetenz gesetzt worden.³⁶

Im Jahr 2011 hat SCOUNL diese Standards überarbeitet, im Sinne einer *Information Literacy Landscape* flexibler zueinander angeordnet und nicht mehr explizit den fünf Fähigkeitsstufen zugeordnet. Das SCOUNL-Modell für Studium und Forschung von 2011 betreffen das *Scope* (Orientierung), *Plan* (Planen der Informationssuche), *Identify* (Identifizieren der gefundenen Information), *Gather* (Sammeln, Zusammenstellen, Ordnen der gefundenen Information), *Present* (Präsentieren der Ergebnisse einer Informationsrecherche), *Evaluate* (Bewerten der Information und des Rechercheprozesses) und *Manage* (Verarbeitung der ermittelten Information). Diese sieben Arbeitsphasen müssen nicht zwangsläufig nacheinander ablaufen, sondern können auch parallel bearbeitet werden.³⁷

Auch in Deutschland hat man die internationale Entwicklung von Standards zur Informationskompetenz genau beobachtet und sich an den Standards der amerikanischen Vereinigung der Hochschulbibliotheken (ACRL) aus dem Jahr 2000 orientiert. So sind diese Standards 2002 von einer Arbeitsgruppe ins Deutsche übersetzt worden Vier Jahre später hat das *Netzwerk Informationskompetenz Baden-Württemberg* die amerikanischen Standards an deutsche Gegebenheiten angepasst. Diese sind 2009 in die *Standards der Informationskompetenz für Studierende*³⁸ des Deutschen Bibliotheksverbandes gemündet, die sich noch immer stark an den ACRL-Standards von 2000 orientieren. Der Deutsche Bibliotheksverband hat folgende fünf Standards zur Informationskompetenz veröffentlicht:

Erster Standard: Die informationskompetenten Studierenden erkennen und formulieren ihren Informationsbedarf und bestimmen Art und Umfang der benötigten Informationen.

Zweiter Standard: Die informationskompetenten Studierenden verschaffen sich effizient Zugang zu den benötigten Informationen.

Dritter Standard: Die informationskompetenten Studierenden bewerten die gefundenen Informationen und Quellen und wählen sie für ihren Bedarf aus.

Vierter Standard: Die Informationskompetenten Studierenden verarbeiten die gewonnenen Erkenntnisse effektiv und vermitteln sie angepasst an die jeweilige Zielgruppe und mit geeigneten technischen Mitteln.

Fünfter Standard: Die informationskompetenten Studierenden sind sich ihrer Verantwortung bei der Informationsnutzung und Weitergabe bewusst.

³⁶ Sühl-Strohmenger 2012a, S. 36-37.

³⁷ Sühl-Strohmenger 2012a, S. 37-29.

³⁸ Sühl-Strohmenger 2012a, S. 218-220.

Jedem dieser Standards sind mehrere Indikatoren angefügt, welche die konkreten Erwartungen an die Studierenden genauer beschreiben.

3.3 Weiterentwicklung des Verständnisses von Informationskompetenz

Bereits die Neufassung der SCONUL-Standards zur Informationskompetenz aus dem Jahr 2011 deutet darauf hin: Das, was unter Informationskompetenz verstanden wird, verändert sich. Der Arbeitsbereich Informationskompetenz hat sich ursprünglich aus den Nutzerschulungen an Bibliotheken heraus entwickelt. Es sind praktische Kompetenzen für das Information Retrieval geschult worden. Das heutige Verständnis von Informationskompetenz basiert nicht mehr auf einem strikten Ablaufschema einer Recherche – von der Definition des Informationsbedürfnisses bis zur Nutzung der gefundenen Informationen. Es ist so eine Weiterentwicklung und Erweiterung des Begriffes Informationskompetenz erfolgt.

International, vor allem in den USA, Großbritannien und Skandinavien, wird der Begriff Informationskompetenz mittlerweile ganzheitlicher gesehen. Informationskompetenz wird in den Hochschulen auf den verschiedenen akademischen Ebenen (Bachelor, Master, Promotion) angesiedelt und eng mit der Hochschulpolitik verknüpft. Man spricht von den allgemeinen Schlüsselkompetenzen (*academic skills, generic skills*) für den Studien- und Lernerfolg, die mit der Informationskompetenz verknüpft werden müssen. Hierfür spielen Standards noch eine gewisse Rolle, jedoch nicht mehr in so starkem Maße, wie es noch zu Beginn des neuen Jahrtausends der Fall gewesen ist. Als sehr bedeutend für die Planung von Kursen zur Förderung von Informationskompetenz wird der tatsächliche Bedarf der Studierenden angesehen. Seitens der Kursleitung versucht man Angebote nicht mehr in enge Standards zu pressen und orientiert sich am tatsächlichen Informationsbedarf der Teilnehmer.

Der messbare Lernfortschritt, also die Evidenz, eine entscheidende Rolle.³⁹ So wird auch die evidenzbasierte Informationskompetenz (*evidence-based information literacy*) zunehmend wichtiger. Das bedeutet, dass die Herausforderungen der Lernenden benannt werden und ihre individuellen Handlungsansätze in die Kurse mit eingebracht werden.

Informationskompetenz wird mittlerweile in seiner Vielfalt sehr unterschiedlich wahrgenommen und muss daher zu verwandten Begriffen (z.B. Medienkompetenz, Digitalkompetenz, Kompetenz im Umgang mit Gesundheitsinformationen, Technikkompetenz...) in Beziehung gesetzt werden. Thomas Mackey und Trudi Jacobsen haben das Konzept der *Metaliteracy* entwickelt, welches auch die Informationskompetenz beinhaltet und neu beschreibt. *Metaliteracy* hat die folgenden vier Ziele:

1. Die kritische Bewertung von Informationen – inklusive dynamische, sich ändernde und sich entwickelnde Online-Inhalte, wie z.B. Preprints, Blogs und Wikis
2. Entwicklung eines Verständnisses für Datenschutz, Informationsethik und intellektuelles Eigentum in einem Umfeld sich verändernder Technologien
3. Teilen von Informationen und Zusammenarbeit in einer Umgebung mit verschiedenen Teilnehmern

³⁹ Sühl-Strohmeier 2012b, S. 575-576.

4. Demonstration der Fähigkeit Lern- und Forschungsstrategien mit lebenslangem Lernen sowie persönlichen, wissenschaftlichen und beruflichen Zielen zu verbinden

Der *metaliterate learner* hat nach Mackey und Jacobsen zahlreiche Rollen. So ist er Teilnehmer, Forscher, Verleger, Produzent, Mitarbeiter, Lehrer, Autor, Übersetzer und Kommunikator in einer Person.⁴⁰

Die ganzheitliche Betrachtung von Informationskompetenz hat 2015 in das neue *Framework for Information Literacy for Higher Education* der ACRL gemündet, das im Januar 2016 offiziell von der ACRL verabschiedet wurde. Es stellt somit eine Weiterentwicklung der bereits erwähnten Standards aus dem Jahr 2000 dar und soll diese ersetzen. Dieses Rahmenkonzept umfasst sechs *Frames*, die als Kernkomponenten das Verständnis von Informationskompetenz umschreiben. Diese sechs Aspekte haben keine festgelegte Abfolge:

- *Authority is constructed and contextual*
- *Information creation as a process*
- *Information has value*
- *Research as inquiry*
- *Scholarship as conversation*
- *Searching as strategic exploration*

Diese sechs Kernpunkte sollen bei Studierenden zu einem Verständnis moderner Informationsangebote, vor allem jene, die sie für ihr Studium benötigen, führen. In allen Schulungsangeboten – also Kursen, E-Learning und persönlicher Beratung – sollten demnach fachliche Inhalte didaktisch aufbereitet in einer geeigneten Art und Weise den Lernenden präsentiert werden. In diesem neuen Rahmenkonzept der ACRL steht die Entwicklung einer kritischen Denkweise im Vordergrund aller Bemühungen zur Förderung der Informationskompetenz.⁴¹

Auch in Deutschland entwickelte sich das Verständnis der Informationskompetenz weg vom reinen Rechercheparadigma. So hat mit dem Aufblühen des Webs 2.0 etwa ab 2007 unter anderem auch der Begriff *Informationskompetenz 2.0* Verwendung gefunden. Dieser bezeichnet eine weitere Dimension von Informationskompetenz, zu der nun auch die praktischen Fähigkeiten zur Erstellung und Verbreitung von Informationsprodukten und der Wissensrepräsentation gehören. Nutzer erstellen z.B. Blog-Posts, Wiki-Artikel, Foto- und Videouploads und Statusmeldungen. Hierzu sollten sie in der Lage sein sowie auch rechtliche und ethische Aspekte kennen, die beachtet werden sollten.⁴²

Thomas Hapke sieht Informationskompetenz als kritische Haltung an, die benötigt wird um mit den heutigen Informationstechnologien umgehen zu können. Hierzu gehören auch Hintergrundwissen zu Entstehung, Arbeitsweise und gesellschaftlich-soziale Herausforderungen moderner Informations- und Kommunikationsmittel. Hapke geht davon aus, dass das Verständnis von Informationskompetenz einem stetigen Wandel unterzogen ist, da sich die Informations- und Kommunikationstechnologie ständig verändert. Daher bevorzugt Hapke auch die Bezeichnungen Informationskultur und Informationsbildung anstatt Informationskompetenz. So sollte z.B. ein Mensch mit einer hohen Informationskultur nie nur einer Informationsquelle vertrauen und im Rahmen des Informationsprozesses nie zu früh aufgeben. Nach Hapke sollte eine Person mit hoher

⁴⁰ Mackey und Jacobson 2014

⁴¹ Association of College & Research Libraries (ACRL) 2015

⁴² Eine nähere Darstellung dieses Sachverhalts findet sich sowohl in: Gust von Loh und Stock 2013; S. 3; als auch in: Hapke 2007.

Informationskultur beim Recherchieren und Informieren jederzeit auf Veränderungen gefasst sein sowie Strategien zum Umgang mit der Informationsflut nutzen können. Sie sollte sich bewusst sein, dass Informationsprozesse prinzipiell unsicher sind und lernen diese Ungewissheit zu ertragen.⁴³

Die Bedeutung von Informationskompetenz für den Forschungsprozess ist nicht nur von der Hochschulrektorenkonferenz⁴⁴ erkannt worden. Auch andere forschungspolitische Organisationen (z.B. Deutsche Forschungsgemeinschaft, Wissenschaftsrat, Kommission zur Zukunft der Informationsinfrastruktur, Gemeinsame Wissenschaftskonferenz) haben in den 2010er Jahren gefordert, den Bereich Informationskompetenz stärker im Forschungsprozess zu verankern.⁴⁵

Eine der ersten deutschen Bibliotheken, die ihre Aufgabe der Förderung von Informationskompetenz stärker auf den wissenschaftlichen Forschungsprozess bezogen hat, ist die SLUB Dresden. Dort hat man erkannt, dass durch Open Access und die digitalisierte Forschung Fähigkeiten und Fertigkeiten benötigt werden, die einem modernen Begriff von Informationskompetenz entsprechen. Jedoch verliert die Bibliothek als die eigentlich für Informationskompetenz zuständige Einrichtung an Bedeutung. Daher ist im Rahmen der Neuausrichtung der Informationsservices der SLUB Dresden ein integriertes Konzept zur Förderung der Informationskompetenz entwickelt worden.⁴⁶ Dieses Konzept orientiert sich an einem sechsstufigen Forschungsprozess und ordnet den jeweiligen Stufen bibliothekarische Dienstleistungen zu.⁴⁷

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass an den Bibliotheken ein Perspektivwechsel stattgefunden hat. Aus der klassischen Benutzerschulung hat sich der Arbeitsbereich Informationskompetenz heraus entwickelt. Informationskompetenz hat sich zunächst nur auf Recherchekompetenzen im Sinne des Information Retrieval bezogen. In den letzten Jahren hat sich das Verständnis von Informationskompetenz weiterentwickelt, da die Durchdringung des Alltags durch das Internet neue Kompetenzen für die Nutzung von Informationen in Studium, Schule, Beruf und Privatleben erfordert. Der Begriff Informationskompetenz hat mittlerweile zahlreiche Facetten und ist weiterhin einem ständigen Wandel unterworfen. Zudem ist in den letzten Jahren deutlich geworden, dass Informationskompetenz nicht nur eine Aufgabe von öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken ist, sondern sich auch andere Einrichtungen – wie z.B. Schule, Hochschule und Medien – mit dem Thema Informationskompetenz auseinandersetzen müssen.

Es hat somit, sowohl im Bereich der Förderung von Informationskompetenz als auch im Forschungsbereich *Information Behavior*, einen Perspektivwechsel gegeben. In beiden Bereichen geht die Entwicklung weg von der Betrachtung eines nacheinander ablaufenden Rechercheprozesses im Sinne des Information Retrieval hin zu einer ganzheitlichen Betrachtung des menschlichen Verhaltens bei der Nutzung von Informationen.

Dieser Perspektivwechsel ist jedoch bisher kaum in der Schulungswirklichkeit deutscher wissenschaftlicher Bibliotheken angekommen. Zwar sind laut der Veranstaltungsstatistik des Deutschen

⁴³ Diese Zusammenfassung von Hapkes Überlegungen zur Informationskompetenz basiert auf: Hapke 2012; Hapke 2015, S. 56; Hapke 2016.

⁴⁴ Vgl.: Kapitel 3.1.

⁴⁵ Ein Überblick zu den Initiativen zur der Informationskompetenz durch die Forschungspolitik gibt: Weisel 2015, S. 70-73.

⁴⁶ Lohmeier et al. 2016.

⁴⁷ Eine erweiterte, interaktive und laufend weiterentwickelte schematische Darstellung des Service-Angebots anhand der Phasen des Forschungsprozesses befindet sich hier: Mittelbach et al. 2016.

Bibliotheksverbandes im Jahr 2014⁴⁸ knapp 225000 Teilnehmer in mehr als 14000 Veranstaltungen geschult worden aber hier hat es sich zu einem großen Teil (45%) um fachübergreifende Veranstaltungen gehandelt. Fast immer sind es einmalige Veranstaltungen (99 %) gewesen, die bis zu 90 Minuten gedauert haben (84%). Es hat sich zudem häufig um eigenständige Bibliotheksveranstaltungen ohne Einbindung in die Lehrpläne (78%) gehandelt. Die überwiegende Zahl der Kurse hat auf freiwilliger Basis stattgefunden (78%). So können jedoch im Rahmen der Kurse entweder nur bestimmte Informationsprodukte vorgestellt werden oder sehr allgemeine Aspekte von Informationskompetenz gefördert werden. Ein Bezug der Schulungsveranstaltung zu den Erfordernissen eines bestimmten Faches ist kaum möglich. Die Studierenden können so nur eingeschränkt ihre eigene Informationskompetenz entwickeln und die neuen Erkenntnisse nur teilweise im Rahmen des eigenen Forschungsprozesses anwenden.

Mittlerweile gibt es jedoch einige vielversprechende Ansätze für neue Veranstaltungskonzepte, die sich an der zuvor beschriebenen heutigen Ansicht von Informationskompetenz orientieren. Somit kann in den nächsten Jahren mit einer Veränderung des Schulungsangebots gerechnet werden.

4. Die Relation von *Information Behavior* und Informationskompetenz

Die Forschung zum Informationsverhalten, insbesondere zur Informationssuche, untersucht Informationsbedarfe, Suchprozesse und die Verwendung von Informationen. Dem gegenüber versucht man bei der Förderung der Informationskompetenz Nutzern zu helfen ihre spezifischen Informationsbedarfe zu formulieren sowie ihr Wissen und ihre Fertigkeiten im Umgang mit Informationen und Medien auszubauen. In der Forschung zur Informationskompetenz werden fortlaufend neue Theorien, Konzepte und Ansätze entwickelt, die in neue Schulungskonzepte und Services zur Förderung der Informationskompetenz münden.

Beide Themenbereiche, also *Information Behavior* und Informationskompetenz, überschneiden sich in dem Sinne, dass Informationskompetenz auch als ein angemessenes Informationsverhalten angesehen werden kann, um Informationsbedarfe zu erkennen, effektiv zu recherchieren und die gefundenen Ergebnisse in einer geeigneten Art und Weise zu präsentieren.

Um gezielt Service-Portfolios zur Förderung von Informationskompetenz aufbauen und verbessern zu können, ist es wichtig, dass die bereits entwickelten Kompetenzen der anvisierten Zielgruppe im Idealfall regelmäßig erhoben werden. Dazu gibt es viele Möglichkeiten. So können z.B. Assessments, Tests und Befragungen im Rahmen von Schulungsveranstaltungen durchgeführt werden.

Man könnte sich aber auch ganz grundsätzlich mit der *Information Behavior* der Menschen, die man erreichen möchte, beschäftigen. So können Rückschlüsse auf die Informationskompetenz und Bedarfe gezogen werden. Es könnten so auch Untersuchungen zur *Information Behavior* konzipiert werden um grundsätzliche Informationen zum Ist-Stand der Informationskompetenz der Teilnehmer zu erheben.

Das Wissen über das Informationsverhalten eines Menschen kann somit eine wichtige Basis sein, um eine Aussage zu dessen Informationskompetenz treffen zu können. Aufbauend auf die Kenntnisse über das ermittelte Informationsverhalten der Zielgruppe können Maßnahmen zur Weiterentwicklung von Informationskompetenz geplant und durchgeführt werden. Nach Abschluss der Maßnahmen zur Entwicklung von Informationskompetenz wäre erneut die Evaluation des Infor-

⁴⁸ Deutscher Bibliotheksverband e.V. 2015.

mationsverhaltens notwendig, um die Weiterentwicklung der Kompetenzen der Teilnehmer überprüfen zu können. Dies hätte zur Folge, dass im optimalen Falle, die Erfassung des Informationsverhaltens (im Sinne von *learning outcomes*) und die Förderung von Informationskompetenz stets abwechselnd ablaufen und sich so stetig die Kompetenzen der Zielgruppe weiterentwickeln würden.

Auch Wilfried Sühl-Stromenger fordert, dass Veranstaltungsangebote zur Förderung der Informationskompetenz auf empirischer Forschung zur *Information Behavior* beruhen müssen. Denn ohne Kenntnisse über das tatsächliche Informationsverhalten besteht die Gefahr, dass die Förderung von Informationskompetenz zu einer „abstrakten Leerformel“ wird.⁴⁹

In diesem Zusammenhang bringt Hans-Christoph Hobohm den Aspekt der Didaktik mit ein. Er beschreibt, dass Informationskompetenz das Ziel hat kompetentes Informationsverhalten zu fördern. Hierfür ist nach Hobohm auch eine fortlaufende Didaktikdiskussion notwendig. Er stellt folgende Gleichung auf:

Informationsverhaltensforschung + Informationsdidaktik = Informationskompetenz

Hobohm sieht somit Informationsverhaltensforschung und Informationsdidaktik als die zugrundeliegenden Elemente an, auf deren Basis Informationskompetenz definiert werden kann sowie Konzepte zur Förderung derselben entwickelt werden können.⁵⁰

Schließlich erläutert auch Martin Wollschläger-Tigges die Bedeutung von Kenntnissen zum Informationsverhalten für die evidenzbasierte⁵¹ Gestaltung von Veranstaltungen zur Förderung der Informationskompetenz. Er beschreibt, dass bei solchen Kursen die individuellen Lernvoraussetzungen einer Person oder einer ganzen Lerngruppe eine Rolle spielen um Lernprozesse effektiv gestalten zu können. Daher versucht man Lernende am Stand ihres Wissens „abzuholen“ um anschließend dieses Wissen im Kurs weiterzuentwickeln (*Empowerment*). Aufgrund sehr begrenzter zeitlicher Kapazitäten⁵² ist eine genaue Analyse innerhalb der Veranstaltungen zur Informationskompetenz nur selten möglich. Eine derartige Analyse müsste neben Handlungswissen auch Verhaltensmuster, Routinen und Präferenzen im Umgang mit Informationsquellen umfassen. Genau diese Inhalte werden durch das Informations-(such)verhalten charakterisiert und erforscht. Empirisches Wissen zum Informationsverhalten kann nach Wollschläger-Tigges zur Gestaltung von Veranstaltungen zur Förderung der Informationskompetenz herangezogen werden. So sind z.B. in der Informationsverhaltensforschung verschiedene Suchtypen und Verhaltensweisen charakterisiert worden, auf die gewisse äußere Faktoren einwirken und so die Informationsprozesse richtungsweisend beeinflussen. Es gibt unzählige Modelle zur *Information Behavior*, die auf Basis empirischer Untersuchungen entwickelt worden sind. Dieses Wissen zum menschlichen Informationsverhalten kann von den Anbietern von Maßnahmen zur Förderung von Informationskompetenz genutzt werden.⁵³

⁴⁹ Sühl-Stromenger 2012b, S. 576.

⁵⁰ Hobohm 2015, S. 29-42.

⁵¹ Dieser Begriff stammt ursprünglich aus der Medizin und beschreibt die Durchführung von Maßnahmen auf der Basis empirisch zusammengetragener und bewerteter wissenschaftlicher Erkenntnisse.

⁵² Vgl. Kapitel 3.3.: Wie der Veranstaltungsstatistik von 2014 entnommen werden kann, sind der Praxis die meisten Veranstaltungen zur Förderung der Informationskompetenz einmalige Veranstaltungen im Frontalunterricht, die nicht länger als 90 Minuten dauern.

⁵³ Wollschläger-Tigges 2015, S. 2.

Nach Wollschläger-Tigges lassen die Erkenntnisse aus der Forschung zum *Information Behavior* eine Beschreibung bestimmter Aspekte und Details von Informations- und Suchprozessen auf allgemeiner, affektiver und kognitiver Ebene zu. Daher hilft die Reflexion von Lernvoraussetzungen zu evidenzbasierten Angeboten zur Förderung von Informationskompetenz zu gelangen. Hierfür sind die Befunde und Ergebnisse der Forschung zum Informationsverhalten ein erster Schritt. Die Didaktik, Methodik und Ziele von Veranstaltungen zur Förderung der Informationskompetenz können so konkretisiert werden.⁵⁴

Schließlich kann festgestellt werden, dass sich zunehmend die Erkenntnis durchsetzt, dass empirisch gesicherte Erkenntnisse zum Informationsverhalten auch für den Themenkomplex der Entwicklung von Informationskompetenz nutzbringend sein können.

In Rahmen der vorliegenden Arbeit sollen daher mit einer Methode aus dem Forschungsbereich der *Information Behavior*, nämlich dem Ansatz der *Information Horizons*, Informationen zum Informationsverhalten Studierender gewonnen werden. Auf Basis dieser Erkenntnisse ist es das Ziel zu Aussagen zur Informationskompetenz dieser Studierenden zu gelangen. Darauf aufbauend bilden Handlungsanweisungen für Anbieter von Maßnahmen zur Förderung der Informationskompetenz Studierender den Abschluss dieser Masterarbeit.

5. Sonnenwalds Methode der *Information Horizons*

5.1 *Information Horizon* als Metapher und theoretischer Rahmen

5.1.1 Verwandte Modelle anderer Wissenschaftler und Sonnenwalds Bezug

Ende der 1990er Jahre hat Diane H. Sonnenwald mit *Information Horizons* ein theoretisches Konzept vorgestellt, um das Informationsverhalten von Personen in Bezug zu deren Umfeld näher beschreiben zu können. Hieraus hat sie später ein qualitatives Verfahren zur Erhebung und Auswertung von Daten entwickelt.⁵⁵ Sonnenwald versucht das menschliche Informationsverhalten mit Hilfe von Interviews und grafischen Darstellungen, selbst gezeichnet durch die Interviewpartner, zu erfassen.⁵⁶ Sonnenwalds methodischer Ansatz ist für die vorliegende Arbeit übernommen worden, um einen möglichst tiefgehenden Einblick in das Informationsverhalten der Studierenden zu gewinnen. *Information Horizons* ist hierfür scheinbar eine geeignete Methode, da bei diesem Ansatz mehrere Erhebungsmethoden miteinander kombiniert werden. Nachfolgend wird daher das Modell und der methodische Ansatz der *Information Horizons* näher vorgestellt – beginnend mit gleichnamigen bzw. verwandten Konzepten anderer Wissenschaftler.

Information Horizons ist nicht der einzige Ansatz im Forschungsbereich der *Information Behavior*, welcher Personen in räumlichen Bezug zu ihrem Umfeld setzt. Die folgenden Konzepte anderer Wissenschaftler werden zwar nicht explizit von Sonnenwald erwähnt, stellen jedoch wichtige verwandte Konzepte dar. Sie werden daher vorgestellt um Sonnenwalds Ansatz besser einordnen zu können.

⁵⁴ Wollschläger-Tigges 2015, S. 13-14.

⁵⁵ Weitere Informationen zu den Eigenschaften qualitativer Verfahren der Sozialforschung befinden sich in Kapitel 7.

⁵⁶ Die nähere Erläuterung von Sonnenwalds Methode zur Datenerhebung und -auswertung folgt in Kapitel 5.2.

Es gibt zwei Arbeiten, die ebenfalls den Begriff *Information Horizons* verwenden aber keine Verbindung zu Sonnenwalds Konzept und Methode haben. Lorraine Evans und Peggy Keeran veröffentlichten 1995 einen Artikel, in dem sie über die Einführung eines elektronischen Recherchertools an der Universität von Denver berichten und die begleitenden Schulungsveranstaltungen evaluieren. Evans und Keeran schreiben, dass die Informationsrecherchen von Studierenden oft misslingen, weil diese nur wenige Informationsressourcen in Betracht ziehen, also sich in deren Informationshorizont befinden. Evans und Keeran haben die Erfahrung gemacht, dass Bibliotheken Schulungen nur zu bestimmten Recherchertools anbieten und jede Datenbank für sich nur in ihrem eigenen Kontext geschult wird. So lassen Bibliotheken Studierende mit ihrem engen Blick auf Informationsressourcen allein. Die Autoren schlussfolgern daraus, dass der dynamischen Natur von Recherchertools in diesen Kursen nicht Rechnung getragen wird und ein Blick über den Tellerrand fehlt.⁵⁷

Eine weitere Veröffentlichung, die die Metapher *Information Horizons* verwendet, ist ein Review von Rosvall und Sneppen, das überblicksartig über ihre Forschung berichtet. Rosvall und Sneppen nutzen Netzwerke um die Beschränkungen der menschlichen Informationshorizonte quantitativ beschreiben zu können. Sie beschäftigen sich mit der Navigation in Netzwerken, mit der Wahrnehmung von Netzwerken durch Selbstkonstruktion sowie mit der Selbstorganisation von Netzwerkstrukturen.⁵⁸

Andrew K. Shenton und Pat Dixon haben den Begriff des *Information Universe* geprägt. Damit beschreiben sie die dem Suchenden zur Verfügung stehenden und von ihm benutzten Informationsquellen sowie die Methoden zur Verwertung der gefundenen Informationen.⁵⁹

Robert S. Taylor hat in den 1980er Jahren das Konzept der *Information Use Environments* eingeführt. Er hat die Informationsnutzer in Gruppen eingeteilt (z.B. Ingenieure, Physiker, Juristen) und hat deren bewusste und unbewusste Annahmen bei der Informationsnutzung beschrieben. Taylor hat herausgearbeitet, welche Faktoren für die jeweiligen Gruppen Informationen nützlich und wertvoll machen. Er kommt zur Erkenntnis, dass das Umfeld, in dem sich eine Gruppe von Menschen befindet, einen großen Einfluss auf deren Informationsverhalten hat.⁶⁰

Karen E. Fisher hat Ende der 1990er Jahre das Konzept der *Information Grounds* vorgestellt. Sie betont den temporären Aspekt der Suche und Nutzung von Informationen. *Information Grounds* können zu jeder Zeit entstehen, variiert werden und sich auch in unerwarteten Situationen entwickeln. Fisher entwickelte sieben Kernpunkte (z.B. Kontext, soziale Interaktion, formaler und informeller Informationsfluss), die ihr Konzept der *Information Grounds* näher definieren.⁶¹

Johnson hat in den 1990er Jahren das Konzept der *Information Fields* entwickelt, das er später um das Konzept der *Information Pathways* ergänzt hat. Die *Information Fields* repräsentieren den Startpunkt der Informationsrecherche, das typische Arrangement der Anlässe um eine Suche zu beginnen und die individuell genutzten Informationsquellen einer Person. Dem gegenüber ist das daraus abgeleitete Konzept der *Information Pathways* weitaus dynamischer. Es betont die individuellen Aktionen im Zeitverlauf der Nutzung von Informationen. Daher sind auch die Kontexte der

⁵⁷ Evans und Keeran 1995.

⁵⁸ Rosvall und Sneppen 2007.

⁵⁹ Shenton und Dixon 2003, S. 8.

⁶⁰ Palmquist 2005.

⁶¹ Fisher 2005a.

Informationsnutzung einer ständigen Veränderung unterworfen und beeinflussen die individuellen Entscheidungen der Menschen bei der Nutzung von Informationen immer wieder neu.⁶²

Diane H. Sonnenwald selbst zitiert verwandte Literatur, auf deren Basis sie das Modell der *Information Horizons* entwickelt hat. Als bedeutendsten Einfluss nennt sie die Arbeit von Carol Kuhlthau.⁶³ Ausgehend von Kuhlthaus Forschung betont Sonnenwald die Wichtigkeit, dass das menschliche Informationsverhalten als Prozess gesehen wird und ein Verständnis für dessen kognitive und affektive Aspekte gewonnen wird. Als zweite bedeutende Quelle für ihre Arbeit sieht Sonnenwald das inter-disziplinäre und allgemeine Modell zur *Information Behavior* von Wilson an. Dieses beinhaltet unter anderem den Charakter oder Kontext des Informationsbedürfnisses, die Anlässe zum Start einer Informationssuche und mögliche Hindernisse. Zudem bezieht Wilsons Modell auch psychologische, demographische, rollenspezifische sowie interpersonale Aspekte mit ein. Wichtige Einflussgrößen auf die *Information Behavior* sind demnach auch die Umgebung der suchenden Person und die Eigenschaften der Informationsquellen. Als dritten wichtigen theoretischen Einfluss auf ihr Modell der *Information Horizons* nennt Sonnenwald die Arbeit von Belkin, die sich mit der *Information-seeking Behavior* in Bezug auf Information-Retrieval-Systeme beschäftigt. Belkin bringt spezifische Aspekte der individuellen Suche in Information-Retrieval-Systemen in die Forschung zur *Information Behavior* ein. Als vierte Hauptquelle ihrer Arbeit sieht Diane Sonnenwald die Forschung von Ingwersen an. Er konzentriert sich bei der Untersuchung des menschlichen Informationsverhaltens auf Aspekte des Information Retrievals und betont die kognitive Perspektive. Ingwersen schlägt einen mehrdimensionalen Ansatz vor, der die individuellen kognitiven Fähigkeiten, das Problem oder Ziel der Suche, die Unsicherheit, die Informationsbedürfnisse und das Informationsverhalten sowie das soziale und organisatorische Umfeld bei der Suche in Information-Retrieval-Systemen beinhaltet.⁶⁴

5.1.2 Grundlegende Konzepte: Kontext, Situation und soziales Netzwerk

Sonnenwald sieht bei ihrem Ansatz der *Information Horizons* das menschliche Informationsverhalten als Prozess an. Hier sind der Kontext und die Situation der Informationsnutzung sowie das soziale Netzwerk der beteiligten Personen von entscheidender Bedeutung für die Ausgestaltung dieses Ablaufs.⁶⁵

Sonnenwald definiert Kontext als eine Menge (oder Gruppe) früherer, gegenwärtiger oder zukünftiger Situationen. Kontexte können z.B. das akademische Leben, das Leben in der Familie, die Staatsbürgerschaft oder die Mitgliedschaft einer Person in einem Club sein. Jeder dieser Kontexte hat gewisse Grenzen, Zwänge und Privilegien für die beteiligten Personen. Die empfundenen Grenzen müssen nicht für alle Personen gleich sein. Nach Sonnenwald können Kontexte mit einer Vielzahl von Attributen beschrieben werden.

Innerhalb eines Kontextes ergibt sich die Abfolge verschiedener Situationen. Ein Kontext steht hierarchisch über einer Situation und kann aus verschiedenen Situationen bestehen. Verschiedene Kontexte umfassen verschiedene mögliche Kombinationen von Situationen. Eine Situation wiederum kann als Gruppe zusammengehöriger Aktivitäten oder Erzählungen angesehen werden, die im

⁶² Johnson et al. 2006.

⁶³ Vgl. Kapitel 2.3 zu Kuhlthaus ISP-Modell.

⁶⁴ Sonnenwald 1999.

⁶⁵ Sonnenwald 1999, Kapitel 2: *Fundamental Concepts*.

Zeitverlauf stattfinden. Daher können Situationen auf Basis des Handelns und des Verhaltens der Personen sowie deren Verbindung zu Außenstehenden beschrieben werden.⁶⁶

Soziale Netzwerke sind das dritte Konzept auf dem Sonnenwalds Ansatz der *Information Horizons* beruht. In den Sozialwissenschaften und der Kommunikationsforschung beziehen sich Soziale Netzwerke auf die Kommunikation von Individuen, insbesondere auf deren Verbindungsmuster und mögliche Wechselwirkungen. Nach Sonnenwald helfen soziale Netzwerke Situationen und Kontexte zu konstruieren und werden von ihnen konstruiert.

Die folgende Abbildung verdeutlicht den Zusammenhang der vorangehend beschriebenen drei grundlegenden theoretischen Konzepte der *Information Horizons*.

Abbildung 3: Ein soziales Netzwerk innerhalb einer gegebenen Situation und im Kontext
(Eigene Darstellung und Übersetzung nach: Sonnenwald 1999, Kapitel 2.2)

Die obenstehende Abbildung verdeutlicht Sonnenwalds Verständnis vom Zusammenhang zwischen Kontext, Situation und sozialem Netzwerk. Ein soziales Netzwerk besteht nicht nur in einer bestimmten Situation, sondern kann auch im Rahmen eines größeren Kontextes über einen längeren Zeitraum andauern. In dieser Abbildung ist diese Möglichkeit durch zwei Einzelpersonen symbolisiert, die zwar einem sozialen Netzwerk angehören, jedoch nicht bei einer bestimmten Situation zugegen sind. Dennoch gehören diese beiden Personen zu einem bestimmten sozialen Netzwerk, das in einen umfassenderen Kontext eingebunden ist.

⁶⁶ Vgl. Abbildung 3.

5.1.3 Sonnenwalds fünf Grundaussagen

Ausgehend von diesen drei voranstehenden Konzepten, nämlich Kontext, Situation und soziales Netzwerk, hat Diane Sonnenwald ihren theoretischen Ansatz der *Information Horizons* auf der Basis der folgenden fünf grundlegenden Aussagen entwickelt.⁶⁷

Aussage 1: Individuen, soziale Netzwerke, Situationen und Kontexte stehen in Wechselwirkung mit dem menschlichen Informationsverhalten und werden von ihm gestaltet. Die Person, die sich in einer bestimmten Situation oder einem Kontext befindet, kann ein Informationsbedürfnis entwickeln. Die jeweilige Situation und der umfassende Kontext helfen dieses Informationsbedürfnis genauer zu bestimmen. Zudem erleichtern soziale Netzwerke die Identifikation und die Erkundung der Informationsbedürfnisse. Ferner können der Mensch, das soziale Netzwerk, die Situation und der Kontext helfen verfügbare Informationsquellen zu bestimmen und das Informationsbedürfnis zu stillen.

Aussage 2: Individuen oder Informationssysteme innerhalb einer bestimmten Situation und eines Kontextes können den Wandel bei anderen, bei sich selbst oder ihrer Umwelt wahrnehmen, reflektieren und bewerten. *Information Behavior* bildet sich aus dem Fluss solcher Reflektionen und Bewertungen. Dies gilt insbesondere dann, wenn ein Informationsmangel vorliegt. Dieser Fluss lässt sich auch als Prozess darstellen, der, ausgelöst von einer initialen Veränderung, aus einer Serie von Reflexionen, Bewertungen, Entscheidungen und Ereignissen besteht. Dieser Prozess läuft zwar nacheinander ab, kann sich aber dynamisch entwickeln. Weiterhin kann ein Prozess unterbrochen oder von einem anderen Prozess abgelöst werden.

Aussage 3: Innerhalb eines Kontextes oder einer Situation gibt es einen individuellen Informationshorizont (*Information Horizon*) in dem der Mensch handeln und nach Informationen suchen kann. Ein solcher *Information Horizon* kann aus einer Vielzahl von Informationsquellen und Beziehungen bestehen. Beispiele für Informationsressourcen sind: Soziale Netzwerke (z.B. Kollegen, Fachexperten, Auskunftsbibliothekare, Information Broker), Dokumente (z.B. Massenmedien, Webseiten) und computerbasierte Information-Retrieval-Systeme. Die *Information Horizons*, und so auch die Informationsressourcen, sind sozial determiniert und individuell. Somit können sich die jeweiligen *Information Horizons* in verschiedenen Kontexten unterscheiden – sogar bei derselben Person.

Aussage 4: Das menschliche Informationssuchverhalten kann idealerweise als Zusammenspiel von Mensch und Informationsressourcen angesehen werden und ist an den individuellen *Information Horizon* gebunden. Das Ziel dieses Zusammenspiels ist es den Zustand mangelnden Wissens aufzulösen. Oft entwickelt sich zwischen Mensch und Informationsquelle eine dauerhafte Beziehung. Diese ist durch den individuellen *Information Horizon* und somit auch durch die gegebenen Situationen und Kontexte begrenzt.

Aussage 5: *Information Horizons* bestehen aus einer Vielzahl von Informationsressourcen, die voneinander und über das Individuum Kenntnis haben. Daher können *Information Horizons* auch als dicht bevölkerte Räume beschrieben werden. Das *Information-Retrieval-Problem* des Individuums ist so nicht nur die Suche nach dem effizientesten Weg zur besten Lösung eines Problems. Der Mensch muss selbst herausfinden, wie er potentielle Lösungsmöglichkeiten erkennen kann.

⁶⁷ Diese fünf Grundaussagen werden ausführlich dargelegt in: Sonnenwald 2005, S. 192-195.

5.2 *Information Horizons* als Methode der Datenerhebung und -auswertung

5.2.1 Das Besondere an der Methode *Information Horizons*

Traditionell sind in der informationswissenschaftlichen Forschung überwiegend quantitative Methoden wie z.B. Experimente, bibliometrische Analysen und Umfragen durchgeführt worden. Diese reichen im Forschungsbereich der *Information Behavior* jedoch oft nicht aus um die komplexen und dynamischen Prozesse, die für die Informationssuche typisch sind, zu beschreiben. Daher entwickelte sich in den 1990er Jahren eine Diskussion zur Anwendung und zum Nutzen qualitativer Methoden, wie z.B. Beobachtung und die Durchführung unstrukturierter Interviews. Da qualitative Forschung immer nur eine bestimmte Situation untersucht, wurde sie lange Zeit kritisiert, weil sie von bestimmten Personen oder Personengruppen, vom Ort und von der Zeit abhängig ist. Zudem besitzt qualitative Forschung keine mathematisch-statistische Prognosekraft und Reproduzierbarkeit.⁶⁸

Grundsätzlich haben alle Methoden, egal ob quantitativer oder qualitativer Art, sowohl Vorteile als auch Nachteile. Es sollte daher immer genau abgewogen werden welche Methode am geeignetsten zur Beantwortung einer Forschungsfrage ist.

Sonnenwalds Analysemethode greift Methoden der qualitativen Sozialforschung auf. Aufbauend auf die bereits beschriebene theoretische Idee⁶⁹ der *Information Horizons* hat Sonnenwald einen methodischen Ansatz zur Erhebung und Analyse der gewonnenen Daten entwickelt. Die Methode *Information Horizons* kombiniert ein teilstrukturiertes Interview mit einer, von den Versuchsteilnehmern selbst gezeichneten, Skizze ihrer Informationshorizonte. Diese wird von Sonnenwald als *Information Map* bezeichnet. Diese beinhalten alle Informationsquellen und Personen, die die Interviewpartner typischerweise bei der Informationssuche innerhalb eines bestimmten Kontextes konsultieren. Jeder Studienteilnehmer wird gebeten diese Informationsquellen und Personen zu beschreiben sowie deren Wichtigkeit und Rolle im Prozess der Informationssuche zu erläutern. So können Forschende einen breiten und tiefen Einblick in das individuelle Informationsverhalten der Probanden gewinnen.⁷⁰

Zudem können mit der Methode der *Information Horizons* Daten erhoben werden, die zuvor kaum in den Forschungsbereich der *Information Behavior* Eingang gefunden haben, die aber für die Theorie der *Information Horizons* elementar sind. Dazu gehören:

- Wann und warum greifen Personen auf Informationsressourcen oder auf das Wissen anderer Personen (nicht) zurück?
- In welcher Beziehung stehen die Informationsressourcen zueinander?
- Haben die Informationsressourcen proaktive Eigenschaften?
- Welchen Einfluss haben Kontext und bestimmte Situationen auf das Informationsverhalten?⁷¹

Qualitative Methoden sind bei Analyse und Interpretation der Daten grundsätzlich sehr arbeitsintensiv. Die Methode *Information Horizons* reduziert den Analyse- und Interpretationsaufwand

⁶⁸ Sonnenwald und Iivonen 1999, S. 430.

⁶⁹ Vgl. Kapitel 5.1.

⁷⁰ Sonnenwald 2005, S. 191.

⁷¹ Sonnenwald 2005, S. 191.

deutlich, da die von den Studienteilnehmern erstellten *Information Maps* Hilfestellung bieten. Zudem führt die Erhebung von mündlichen und grafischen Daten zu einer Erhöhung der Aussagekraft der Daten und kann als Triangulation verschiedener Methoden angesehen werden.⁷²

5.2.2 Datenerhebung

Diane H. Sonnenwald, Barbara M. Wildemuth und Gary L. Harmon schildern in einem Aufsatz⁷³ von 2001 die Durchführung einer Studie bei der sie die von Sonnenwald entwickelte Analyse- methode der *Information Horizons* angewendet haben. Sie haben im August und September 1999 ihre Untersuchung an einer Universität in einer sozial schwachen Region im Nordosten der USA durchgeführt. Es handelt sich hierbei um eine Universität an der traditionell Minderheiten studieren. So sind alle elf Studienteilnehmer Afro-Amerikaner im Alter von 19 bis 23 Jahren gewesen, die an einem E-Mentoring-Projekt teilgenommen haben. Bei der Untersuchung dieser Gruppe ist die Methode der *Information Horizons* angewendet worden.

Jeder Teilnehmer ist gebeten worden eigene Erlebnisse bei der Informationssuche zu beschreiben. Hierzu gehört insbesondere die Recherche für Kurse an der Universität, für die eigene akademische Karriere oder für studienbezogene Projekte. Den Studienteilnehmern sind auch Folgefragen zu diesen Situationen gestellt worden um weitere Details zu erfragen. Die Folgefragen haben folgende Aspekte beinhaltet:

- Art der benötigten Information
- Warum wurde diese Information gebraucht?
- Welche Informationsquellen, inklusive Personen, wurden befragt? Warum und in welcher Reihenfolge geschah dies?
- Waren die Studienteilnehmer zufrieden mit den Ergebnissen?
- Wie wurde diese Information verwendet?
- Würden Sie bei einer ähnlichen Situation in der Zukunft wieder so vorgehen?
- Was würden Sie bei einer ähnlichen Situation in der Zukunft verändern?

Zusätzlich sind die Studienteilnehmer gebeten worden von Ereignissen zu berichten, bei denen es besonders einfach oder besonders schwierig gewesen ist Informationen zu finden. Sie sind gebeten worden zu beschreiben warum die geschilderte Informationssuche für sie besonders zufriedenstellend oder auch deprimierend gewesen ist. Die bereits genannten Folgefragen können hier ebenfalls Verwendung finden.

Die Interview-Fragen sind auf der Basis der sog. *Technik der kritischen Ereignisse* gestellt worden. Die Fragen sind teilstrukturiert gewesen und sind als offene Fragen formuliert worden.

Es ist das Ziel gewesen, die Studienteilnehmer zur ausführlichen Beschreibung ihrer Informations-Such-Prozesse, der Informationsressourcen und der Bewertung dieser Ressourcen zu ermuntern.

⁷² Sonnenwald et al. 2001, S. 19.

⁷³ Die folgende Beschreibung der konkreten Erhebungsmethode basiert auf: Sonnenwald et al. 2001, S. 5-8.

Nach diesen Interview-Fragen sind die Studienteilnehmer gebeten worden eine Zeichnung ihres persönlichen *Information Horizon* zu gestalten. Hierzu zählen alle Informationsquellen und Personen, die bereits im Interview genannt worden sind und mögliche zusätzliche vom Studienteilnehmer genutzte Informationsquellen.

5.2.3 Datenanalyse

Sonnenwald, Wildemuth und Harmon schildern für die vorangehend beschriebene Studie beispielhaft die Analyse der zuvor erhobenen Daten. Als erster Schritt zur Auswertung der von den Studierenden gezeichneten *Information Maps* ist eine Tabelle erstellt worden. Sie beinhaltet in den Zeilen die von den Studierenden genutzten Informationsressourcen. Es sind 13 Kategorien entwickelt worden, wie z.B. Internet, Fakultät, Freunde, Universitätsbibliothek, Experten, Familie. Die einzelnen Studierenden, also ihre Aussagen in den Interviews, sind als Spalten angelegt worden. In die jeweiligen Zellen sind Ziffern eingetragen worden, welche die Reihenfolge des Zugriffs auf die Informationsquelle beschreiben. So bedeutet beispielsweise eine „1“ in der Zeile „Faculty“ und eine „2“ in der Zeile „Internet“, dass dieser Studierende sich zunächst an der eigenen Fakultät und danach im Internet zu einem Thema informiert hat.⁷⁴

Im zweiten Schritt der Datenauswertung haben die Autoren die Reihenfolge des Zugriffs auf die Informationsressourcen als Netzwerk dargestellt. Zusätzlich haben sie eine Tabelle erarbeitet, die zu jeder der 13 Kategorien die Anzahl der Nennungen, die Gesamtzahl der Links⁷⁵, die Anzahl der eindeutigen Links sowie der eingehenden und ausgehenden Links, beinhaltet. Daraus haben Sonnenwald, Wildemuth und Harmon die folgenden Knotentypen, als Repräsentanten der Informationsressourcen erarbeitet:

- beginnend (*starting* – keine eingehenden und nur ausgehende Links),
- empfehend (*recommending* – weniger eingehende als ausgehende Links),
- ausgeglichen (*balanced* – annähernd gleich viel eingehende und ausgehende Links),
- fokussierend (*focusing* – mehr eingehende als ausgehende Links),
- abschließend (*ending* – nur eingehende und keine ausgehende Links).⁷⁶

Abschließend haben sie die Beziehungen zwischen den Informationsressourcen bezüglich ihrer eingehenden und ausgehenden Links analysiert. Die drei Autoren haben sich hierbei auf die nicht existenten Verbindungen konzentriert und eine Tabelle erstellt in der für jede Kategorie von Informationsressourcen vermerkt ist, mit welchen anderen Quellen sie:

- gar keinen Link hat,
- keinen ausgehenden Link hat,
- keinen eingehenden Link hat oder
- sowohl eingehende als auch ausgehende Links hat.⁷⁷

⁷⁴ Sonnenwald et al. 2001, S. 8-9.

⁷⁵ Mit der Bezeichnung Links beschreibt Sonnenwald die Verbindungen zwischen verschiedenen Informationsressourcen, die von einer Person genutzt werden. Hat eine Ressource z.B. einen ausgehenden Link zu einer zweiten Quelle, dann bedeutet dies, dass diese Person zunächst die erste Ressource konsultiert und sich dann mit dem neu erworbenen Wissen der zweiten Informationsquelle zuwendet. Diese zweite Quelle hat somit einen eingehenden Link von der zuerst konsultierten Ressource.

⁷⁶ Sonnenwald et al. 2001, S. 10-12.

⁷⁷ Sonnenwald et al. 2001, S. 12-13.

5.2.4 Vergleich der *Information Maps* mit den Ergebnissen der Interviews

Schließlich schreiben Sonnenwald, Wildemuth und Harmon, dass die Ergebnisse der Auswertung der *Information Maps* nicht für sich allein stehen sollen. Es wird empfohlen, dass diese Ergebnisse zu den gewonnenen Informationen aus den Interviews in Beziehung gesetzt werden. Sie erheben aus den Daten der Interviews die prozentualen Anteile der Nennungen der genutzten Informationsressourcen durch die Studierenden. Sonnenwald, Wildemuth und Harmon erläutern, dass sich die beiden Methoden Interview und Erstellung einer *Information Map* sehr gut ergänzen. Die Interviews haben den Studienteilnehmern geholfen, über ihre Informationsbedürfnisse und ihr Informationssuchverhalten nachzudenken, bevor sie begonnen haben die *Information Map* zu zeichnen. Zusätzlich haben die teilstrukturierten Interviews unterstützt, dass die Studierenden sehr ausführlich ihre gezeichneten *Information Maps* erläutert haben, z.B. um Bilder oder unverständlichen Text sowie um die getroffenen Entscheidungen zu erklären. Somit bieten die grafische Darstellung in den *Information Maps* in Verbindung mit den in den Interviews erhobenen Daten reichhaltige Informationen zur *Information Behavior* der Studierenden.⁷⁸

5.3 Rezeption, Anwendung und Weiterentwicklung von *Information Horizons*

Sonnenwalds theoretischer Ansatz und die Analysemethode der *Information Horizons* ist um die Jahrtausendwende herum in verschiedenen Veröffentlichungen publiziert worden und hat in der Informationswissenschaft Beachtung gefunden. So ist Sonnenwalds Idee und Methode von den folgenden anderen Wissenschaftlern angewendet und weiterentwickelt worden.

Reijo Savolainen hat sich in verschiedenen Veröffentlichungen mit dem Faktor der räumlichen Nähe bei der Informationssuche beschäftigt.⁷⁹ Bezugnehmend auf Sonnenwald haben er und Jarkko Kari das Konzept der *Information Source Horizons* entwickelt.⁸⁰ Sie haben, wie auch Sonnenwald vorgeschlagen hat, teilstrukturierte Interviews durchgeführt. So lassen auch Savolainen und Kari die Studienteilnehmer ihre persönliche *Information Map* zeichnen. Diese darf, im Gegensatz zu Sonnenwalds Methode, jedoch nicht völlig frei gestaltet werden. Savolainen und Kari haben den Studienteilnehmern ein Blatt Papier mit aufgedrucktem Diagramm gegeben, in welches die Befragten ihre bevorzugten Quellen bei der Informationssuche eintragen sollten. Bei diesem Diagramm (*nested circle*) hat es sich um drei konzentrische Kreise analog einer Zielscheibe gehandelt. In den inneren Ring können die allerwichtigsten Quellen eingetragen werden, es folgen im mittleren Ring die Informationsquellen sekundärer Wichtigkeit und im äußeren Ring marginal wichtige Quellen. Zusätzlich haben Savolainen und Kari bei der Datenauswertung die von den Teilnehmern genannten Informationsquellen in folgende fünf Gruppen eingeteilt: Personen, gedruckte Medien (z.B. Bücher, Zeitungen), Netzwerkressourcen (z.B. E-Mails, Internet, Mailinglisten), Organisationen (z.B. Gesundheitszentren, Bibliotheken) und sonstige Quellen.

Isto Huvila hat das Konzept der *Analytical Information Horizon Maps*⁸¹ entwickelt, wobei er sich explizit auf Sonnenwalds theoretisches Konzept und methodischen Ansatz bezogen hat. Huvila hat schwedische und finnische Archäologen interviewt. Huvila sieht jedoch die von den Studienteilnehmern entwickelten *Information Maps* nur als Zwischenschritt an. Er selbst hat daraus sieben

⁷⁸ Sonnenwald et al. 2001, S. 13-15.

⁷⁹ Die Ergebnisse sind u.a. in diesen Publikationen nachlesbar: Savolainen 2006, Savolainen 2007 sowie Savolainen 2008.

⁸⁰ Savolainen und Kari 2004.

⁸¹ Huvila 2009.

übergreifende *Information Horizons* für alle Studienteilnehmer entwickelt, die deren Informationsverhalten in ihren verschiedenen Rollen bei der fachlichen Arbeit beschreiben. Diese Rollen sind die Tätigkeit in der akademischen Lehre, die Arbeit im Ausgrabungsfeld, die antiquarische Arbeit, die Informationsweitergabe an das breite Publikum, die akademische Forschung, die Verwaltung des Kulturerbes und die Verwaltung von Infrastruktur.

Tien-I Tsai hat zwischen 2010 und 2013 eine Reihe von Artikeln⁸² veröffentlicht, in denen sie die Anwendung von Sonnenwalds Konzept und methodischen Ansatz der *Information Horizons* beschreibt. Die zugrundeliegenden Studien sind an der University of Wisconsin – Madison durchgeführt worden. Das Informationsverhalten der dortigen Studierenden ist aus verschiedenen Blickwinkeln worden. So hat Tsai z.B. das spezifische Informationsverhalten Studierender taiwanesischer Herkunft, das studienbezogene Informationsverhalten von Studierenden aus Nicht-Akademiker-Familien oder aber die Sozialen Netzwerke bei der Informationssuche untersucht. Sie hat als Methode immer teilstrukturierte Interviews gemäß Sonnenwalds Konzept angewendet. Zur grafischen Darstellung der *Information Horizons* hat sie jedoch Savolainens und Karis Methode der *Information Source Horizons* verwendet. Die genutzten Informationsquellen und befragten Personen sind also gemäß ihrer Wichtigkeit durch die Befragten bewertet und in das Diagramm eingetragen worden. Zusätzlich hat Tsai bei den jeweiligen Studien verschiedene quantitative und qualitative Methoden, im Sinne der Triangulation, verwendet. Teilweise hat Tsai den persönlichen Interviews quantitative Online-Umfragen mit deutlich mehr Teilnehmern vorangestellt und entwickelte aus deren Ergebnissen die Fragen für die Einzelinterviews. Bei einigen Studien haben die Studienteilnehmer die *Information Maps* gezeichnet, bei anderen Untersuchungen haben Tsai und ihre Mitarbeiter die *Information Maps* selbst im Nachgang der Interviews gezeichnet, wie es auch Huvila vorschlägt.

Auch Kai Geschuhn hat in ihrer Masterarbeit⁸³ Sonnenwalds Methode verwendet. Das Ziel dieser Masterarbeit ist es gewesen, eine Zukunftsstrategie für die Spezialbibliothek des außeruniversitären Forschungszentrums Borstel, dem Leibniz-Zentrum für Medizin und Biowissenschaften, zu entwickeln. Geschuhn hat hierfür sieben Biowissenschaftler befragt und sie gebeten genutzte Informationsquellen in *Information Maps* grafisch darzustellen. Als Ergebnis der Studie hat sich das Bild eines autarken, kollegial vernetzten und sich wenig verändernden Informationssuchprozesses gezeigt, in dem die Institutsbibliothek nur eine untergeordnete Rolle spielt. Geschuhn sieht Sonnenwalds Methode als Beispiel der *Evidence Based Library and Information Practice* (EBLIP) an, die im anglo-amerikanischen Raum weit verbreitet ist. Ausgehend von dem Forschungsansatz der evidenzbasierten Medizin nimmt die Methodendiskussion zu EBLIP einen breiten Raum in Geschuhns Arbeit ein.

Jela Steinerová hat 19 Doktoranden verschiedener Disziplinen zu deren Informationsnutzung interviewt. Sie hat 17 von den Doktoranden skizzierte *Information Maps* hat Steinerová ausgewertet. Auf Basis ihrer Studien hat Steinerová folgende drei Muster der Informationsnutzung ermittelt: Interaktion (*interactional*), Sequenz (*sequence*) und Schritt-für-Schritt (*evolutionary*). Ausgehend von den gewonnenen Erkenntnissen gibt Steinerová Hochschulen Handlungsempfehlungen zur Förderung Studierender.⁸⁴

⁸² Hierbei handelt es sich insbesondere um: Tsai 2010, Tsai 2012a, Tsai 2012b, sowie Tsai und Kim 2013.

⁸³ Geschuhn 2013.

⁸⁴ Steinerová 2014.

6. Qualitative Methoden der Sozialforschung

6.1 Abgrenzung von qualitativen und quantitativen Methoden

Die Daten zum Informationsverhalten der Studierenden sind für die vorliegende Masterarbeit im Rahmen von qualitativen Interviews erhoben worden. Daher werden folgend grundlegende Charakteristika qualitativer Methoden der Sozialforschung dargestellt.

Qualitative Forschung umfasst alle Verfahren der Datenerhebung und -auswertung, die nicht den Grundprinzipien quantitativer Forschung entsprechen. Im letztgenannten Bereich werden aus einem kritisch-rationalistischem Wissenschaftsverständnis heraus Hypothesen von einem unabhängigen Standpunkt aus mit Hilfe der formalen Logik überprüft. Jedoch sind aus Sicht der qualitativ arbeitenden Wissenschaftler diese quantitativen Methoden immer weniger geeignet um moderne Gesellschaften in ihrer steigenden Komplexität und Differenziertheit zu begreifen.⁸⁵

Auch in Deutschland begann daher gegen Ende der 1970er Jahre in der Sozialwissenschaft auf breiter Ebene die Auseinandersetzung mit qualitativen Methoden.⁸⁶

Bei der Anwendung quantitativer sozialwissenschaftlicher Methoden ist die Formulierung von Hypothesen zu Beginn einer Untersuchung ein unverzichtbares Mittel. Hier zeigt sich ein grundlegender Unterschied zur qualitativen Sozialforschung. Sie lehnt überwiegend die Formulierung von Hypothesen zu Beginn einer Untersuchung (Ex-ante-Hypothesen) ab. Man möchte so vermeiden, dass qualitativ forschende Wissenschaftler wegen vorab formulierter Hypothesen an bestimmte Aspekte gebunden sind, die sie vor Beginn der Datenerhebung nur aus ihrem eigenen wissenschaftlichen oder privaten Erleben kennen. An die Stelle der Hypothesen tritt in der qualitativen Forschung die Forderung nach einer Befreiung vom eigenen Vorwissen zugunsten einer größtmöglichen Offenheit gegenüber den untersuchten Personen sowie deren Relevanzsetzungen und Deutungen.⁸⁷

Mittlerweile löst sich die methodologische Diskussion von der prinzipiellen Festlegung gegen Ex-ante-Hypothesen in der qualitativen Sozialforschung. Diese Entwicklung ist in Deutschland von Christel Hopf ausgegangen. Sie hat anhand zwei empirischer Studien gezeigt, dass die zu untersuchende Fragestellung durchaus ein qualitatives Vorgehen erfordert aber dennoch Ex-ante-Hypothesen notwendig sind. Je nach Zielrichtung der Hypothesen können diese für qualitative Fragestellungen mehr oder weniger geeignet sein. Die Entscheidung für oder gegen die Verwendung von Ex-ante-Hypothesen hängt also von anderen Faktoren ab und nicht davon ob mit quantitativen oder qualitativen Methoden gearbeitet wird.⁸⁸

Das wissenschaftliche Prinzip der Repräsentativität ist auch in der qualitativen Forschung von Bedeutung, jedoch nicht im Sinne einer mathematisch-statistischen Forschungslogik, wie sie aus quantitativen Studien bekannt ist. Bei Letztgenannten ist die Verallgemeinerbarkeit der Ergebnisse an das Kriterium der Repräsentativität gebunden, welche gegeben ist, wenn die Zusammensetzung der befragten Gruppe in ihren Merkmalen (z.B. Alter, Geschlecht, Bildungsgrad, Familienstand) der Zusammensetzung der Grundgesamtheit entspricht. Dann können die in der Befragungen gewonnenen Aussagen auf die Grundgesamtheit verallgemeinert werden. Dem gegenüber zielt die

⁸⁵ Rinsdorf 2013, S. 64.

⁸⁶ Ausführlich zur geschichtlichen Entwicklung qualitativer Forschung: Flick 2014, S. 30-37.

⁸⁷ Meinefeld 2015, S. 266-267.

⁸⁸ Meinefeld 2015, S. 270.

qualitative Forschung auf das Besondere ab. In der Sozialwissenschaft ist es strittig, welche Aussagekraft die Einzelfallstudien besitzen. Es ist jedoch allgemein anerkannt, dass die Verallgemeinerungen von Interpretationen im Rahmen qualitativer Studien auf die Rekonstruktion typischer Muster abzielen und nicht auf Verteilungsaussagen, wie in quantitativen Studien.⁸⁹

Daher spielt in qualitativen Studien auch die Stichprobengröße eine andere Rolle als bei einer quantitativen Untersuchung, bei der jeder zusätzliche Fall den statistischen Schätzfehler reduziert. Die Anzahl der untersuchten Fälle ist in qualitativen Studien wichtig, damit die Vielfalt der Perspektiven auf den untersuchten Gegenstand adäquat erfasst wird. Daraus ist das Prinzip des *Theoretical Sampling* entwickelt worden, welches das Abbruchkriterium für die Suche nach neuen Fällen festlegt. So werden in eine qualitative Untersuchung keine neuen Fälle mehr mit einbezogen, wenn diese keine neuen Erkenntnisse zum untersuchten Thema betragen können. Daraus folgt, dass in qualitativen Studien die Phasen der Stichprobenziehung und der Auswertung eng miteinander verknüpft sind und durchaus mehrfach durchlaufen werden können. Dem gegenüber sind die Phasen Stichprobenziehung und Befragung in quantitativen Studien zwingend nacheinander angeordnet.⁹⁰

6.2 Das qualitative Interview

Das Prinzip der Offenheit qualitativer Forschung verlangt eine Auswahl von Erhebungsmethoden, die den Akteuren genügend Raum lässt um ihre eigenen Perspektiven in das Forschungsprojekt einzubringen. Jedoch ist es wichtig, dass die geforderte Offenheit im Forschungsprozess nicht mit Beliebigkeit verwechselt wird. Diese Offenheit hat jedoch nicht den absoluten Vorzug, denn sonst könnte sich die qualitative Methodologie auf narrative Interviews beschränken. Es gibt ein breites Angebot qualitativer Methoden der Sozialforschung. Die Plausibilität der empirischen Befunde kann durch den Forscher gesteigert werden, wenn unterschiedliche Methoden miteinander kombiniert werden. Diese Strategie wird Triangulation genannt. Der Wissenschaftler kennt die Stärken und Schwächen verschiedener Methoden und wendet sie parallel auf den gleichen Forschungsgegenstand an um die spezifischen Aspekte des Gegenstandes zu erforschen.⁹¹

In der qualitativen Sozialforschung sind Interviews als Forschungsmethode von herausragender Bedeutung.⁹² Folgend sollen daher die Spezifika qualitativer Interviews konkretisiert werden. Durch die Ausbreitung und Differenzierung der qualitativen Sozialforschung hat sich hier eine Vielzahl von Interviewformen herausgebildet.⁹³

Die verschiedenen Formen setzen jeweils andere Schwerpunkte hinsichtlich der Umsetzung der Prinzipien Offenheit, Kommunikation, Fremdheit und Reflexivität. Dadurch hat jede Interview-

⁸⁹ Helfferich 2011, S. 172-173.

⁹⁰ Rinsdorf 2013, S. 73-74.

⁹¹ Rinsdorf 2013, S. 71 und 72.

⁹² Neben der Vielzahl von Interviewformen können in der qualitativen Forschung auch andere Methoden Anwendung finden. Forschende können z.B. Beobachtungen durchführen. Gemeinsam mit Probanden können Design-Workshops abgehalten werden oder die Studienteilnehmer werden gebeten Foto-Essays, Skizzen oder Videos anzufertigen. Zudem stehen den Forschenden auch hermeneutische Methoden der Dokumentenanalyse sowie zahlreiche weitere qualitative Methoden offen.

⁹³ Fußnote: Einen Überblick über die verschiedenen Formen qualitativer Interviews liefert: Helfferich 2011, S. 36 und 37. Auch Hopf 2015, S. 349-360, bietet eine Zusammenfassung zu den verschiedenen qualitativen Interviewformen. Eine sehr ausführliche Darstellung der verschiedenen Interviewformen kann Flick 2014, Kapitel 13-16, S.193-278 entnommen werden.

form andere Anforderungen an die Interviewenden. Die Bezeichnungen der jeweiligen Interviewformen werden in der Literatur jedoch uneinheitlich verwendet und die Systematiken stützen sich zudem auf unterschiedliche Kriterien. Teilweise bezieht sich die Bezeichnung auf einen bestimmten Forschungsgegenstand oder Anwendungsbereich oder auf Besonderheiten der Erhebungs- oder Auswertungsstrategien. Daher überschneiden sich die Interviewtypen. So können z.B. biographische Interviews narrativ oder teilstrukturiert sein.⁹⁴

Für die vorliegende Arbeit sind Leitfaden-gestützte teilstrukturierte Interviews durchgeführt worden, die Elemente des episodischen Interviews enthalten.

Das Leitfadeninterview ist der ökonomische Weg der Datenerhebung, wenn konkrete Aussagen zu einem Gegenstand Ziel der Befragung sind. Dem Interview liegt ein Leitfaden mit offen formulierten Fragen zugrunde, auf die der Befragte frei antworten kann. Bei einem durchgängigen Einsatz des Leitfadens wird die Vergleichbarkeit der Daten erhöht und die Daten gewinnen durch diese Fragen an Struktur. Der Leitfaden dient als Orientierung und soll sicherstellen, dass nicht wesentliche Aspekte der Forschungsfrage während des Interviews übersehen werden. Das Interview muss nicht in der zuvor festgelegten Reihenfolge der Fragen auf dem Leitfaden stattfinden. Zudem hat der Interviewer die Möglichkeit selbst in der jeweiligen Interviewsituation zu entscheiden, wann er detailliert nachfragt und ausschweifende Erzählungen des Befragten unterstützt und wann er zum Leitfaden zurückkehrt. Das Leitfadeninterview orientiert sich an der Forderung nach Offenheit qualitativer Forschung. Daher sollten die Interviewer nicht starr am Leitfaden „kleben“ und im falschen Moment die Ausführungen der Gesprächspartner unterbinden. Jedoch sollten zu umfangreiche Ausschweifungen, die nicht zum Thema gehören, verhindert werden.⁹⁵

Dieser flexible Umgang mit dem Leitfaden sollte während des Interviews durchgängig reflektiert geschehen. Der Einsatz eines teilstrukturierten Leitfaden-gestützten Interviews bietet sich vor allem dann an, wenn eng begrenzte Fragestellungen untersucht werden sollen.⁹⁶

Das episodische Interview⁹⁷ verknüpft die Erzählgenerierung, also die Aufforderung an die Interviewten mehrere Situationen als Episoden zu erzählen, mit einer Fragesammlung in einem Leitfaden. Diese Interviewform eignet sich für Untersuchungen, die auf das subjektive Wissen und die Erfahrungen sowie Veränderungen aus Sicht der Interviewten abzielen, jedoch sollte bei solchen Interviews kein Schwerpunkt auf biographische Prozesse gelegt werden.⁹⁸

6.3 Auswertung von qualitativen Interviews

Zur Auswertung qualitativer Interviews gibt es zahlreiche Strategien, die sich je nach Forschungsgegenstand und der Art des Interviews in dem die Daten gesammelt wurden, mehr oder weniger eignen.

Eine zentrale Gemeinsamkeit aller möglichen Vorgehensweisen ist die Entwicklung von Auswertungskategorien in der Auseinandersetzung mit dem erhobenen Material. Dafür sollte sich der Forschende dem Material von mehreren Seiten und auf unterschiedliche Art und Weise nähern. Der Forscher hat idealerweise bereits durch die Transkription der Audioaufnahmen der Interviews und

⁹⁴ Helfferich 2011, S. 35 und 36.

⁹⁵ Mayer 2013, 37 und 38.

⁹⁶ Werner 2013, S. 130.

⁹⁷ Ausführliche Darstellung der Charakteristika des episodischen Interviews in: Flick 2014, S. 238-247.

⁹⁸ Helfferich 2011, S. 36. Flick 2011, S. 278.

über mehrere Lekturedurchgänge der Transkripte die Möglichkeit das erhobene Material näher kennenzulernen.

Christiane Schmidt⁹⁹ schlägt folgende Auswertungsstrategie¹⁰⁰ in fünf Schritten vor:

1. Formulierung merkmalsorientierter Auswertungskategorien
2. Zusammenstellung dieser Kategorien in einem Codier-Leitfaden
3. Codierung des gesamten Materials
4. Erarbeitung quantifizierender Merkmalsübersichten in Tabellenform
5. Vertiefende Fallinterpretation

Bei der Interpretation der erhobenen Daten ist es von zentraler Bedeutung, dass das Gesagte nicht nur decodiert, sondern auch wirklich interpretiert wird. Es kann jedoch keine eindeutige Interpretation der Texte geben, sondern für jedes Interview gibt es verschiedene, konkurrierende Deutungsmöglichkeiten. Damit diese Interpretation überhaupt möglich wird, ist die genaue Aufzeichnung des Gesprächstextes wichtig. Bei der Analyse müssen die Befragten und deren Äußerungen umfassend betrachtet sowie der gesellschaftliche Kontext berücksichtigt werden. Der Forscher analysiert den Sprachgebrauch und sucht nach Auffälligkeiten, Regelmäßigkeiten, neuen Phänomene und abweichenden Fällen. Es ist wichtig, dass die Forschenden eigene Vorannahmen und Theorien offenlegen. Für die abschließende anschauliche Darstellung der Ergebnisse ist eine Reduktion des Materials notwendig. Hierfür müssen gut überlegte Entscheidungen zur thematischen Beschränkung und Begrenzung der Fälle getroffen werden.¹⁰¹

7. Der Studiengang *Wissenschaft – Medien – Kommunikation* am KIT

7.1 Das Karlsruher Institut für Technologie

Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) entstand am 01. Oktober 2009 durch den Zusammenschluss der Universität Karlsruhe (TH) mit dem Forschungszentrum Karlsruhe der Helmholtz-Gemeinschaft. Beide Bereiche des KIT sind weiterhin räumlich getrennt. Der KIT Campus Süd befindet sich im östlichen Teil der Karlsruher Innenstadt und umfasst das Gelände der früheren Technischen Universität. Nördlich von Karlsruhe in der Gemeinde Eggenstein-Leopoldshafen befinden sich die Einrichtungen des früher eigenständigen Forschungszentrums Karlsruhe, heute als KIT Campus Nord bezeichnet.

Durch den Zusammenschluss einer Universität des Landes Baden-Württemberg und eines nationalen Forschungszentrums der Helmholtz-Gemeinschaft sollen Forschung und Lehre enger miteinander verbunden werden. Innovationen sollen gefördert werden und der Transfer von am KIT entwickelten Technologien in die Wirtschaft soll gestärkt werden. Der gegenwärtige Präsident des KIT ist Holger Hanselka.

Das KIT gliedert sich in folgende elf Fakultäten:

- Architektur,
- Bauingenieur-, Geo- und Umweltwissenschaften,
- Chemie und Biowissenschaften,

⁹⁹ Eine ausführliche Darstellung in: Schmidt 2015, S. 447-456.

¹⁰⁰ Schmidts Auswertungsstrategie zitiert nach: Werner 2013, S. 137 und 138.

¹⁰¹ Mayer 2013, S. 25 und 26.

- Chemieingenieurwesen und Verfahrenstechnik,
- Elektrotechnik und Informationstechnik,
- Geistes- und Sozialwissenschaften,
- Informatik,
- Maschinenbau,
- Mathematik,
- Physik und
- Wirtschaftswissenschaften

Im Jahr 2015 hat das KIT 9.315 Beschäftigte gehabt. Davon sind 5.859 in Lehre und Forschung eingesetzt gewesen und es sind 355 Professuren besetzt gewesen.¹⁰²

Im Wintersemester 2015/2016 sind 25.196 Studierende am KIT eingeschrieben gewesen. Als Technische Universität liegt der Schwerpunkt auf den Ingenieurwissenschaften (15.204 Studierende) sowie in der Mathematik und den Naturwissenschaften (4.536 Studierende). Die drittstärkste Gruppe sind die Studierenden der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften (3.831 Studierende). Mit deutlichem Abstand sind lediglich 832 Studierende in geisteswissenschaftliche Fächer immatrikuliert gewesen, wozu auch der Studiengang *Wissenschaft – Medien – Kommunikation* zählt.¹⁰³

7.2 Der Studiengang *Wissenschaft – Medien – Kommunikation*

7.2.1 Allgemeines zum Studiengang

Wissenschaft – Medien – Kommunikation ist ein neu entwickeltes Studienangebot am KIT. Der Bachelorstudiengang ist erstmals zum Wintersemester 2012/2013 angeboten worden. Seit dem Wintersemester 2015/2016 gibt es einen weiterführenden Masterstudiengang. WMK ist ein kleiner Studiengang bei dem 50 Plätze für Bachelorstudierende pro Jahrgang (Zulassung zum Wintersemester) bereit stehen. Pro Semester werden 15 Plätze für Masterstudierende (Zulassung zum Winter- und zum Sommersemester) angeboten.¹⁰⁴

Der Studiengang *Wissenschaft – Medien – Kommunikation* ist als Abteilung Wissenschaftskommunikation dem *Institut für Germanistik: Literatur, Sprache, Medien* zugeordnet, welches zur Fakultät Geistes- und Sozialwissenschaften gehört. Die Leitung der Abteilung Wissenschaftskommunikation erfolgt durch Prof. Dr. Annette Leßmöllmann und Prof. Dr. Phil. Dipl.-Phys. Karsten Könneker. Gegenwärtig hat Dr. Markus Lehmkuhl eine Vertretungsprofessur inne. In der Abteilung Wissenschaftskommunikation arbeiten zehn wissenschaftliche Mitarbeiter. Hinzu kommen weitere Lehrbeauftragte und Studentische Hilfskräfte.¹⁰⁵

Das WMK-Studium ist interdisziplinär ausgerichtet. Dieser Studiengang richtet sich an Abiturienten, die sich sowohl für Sprache und Medien als auch für Technik und für Naturwissenschaften interessieren. Die Absolventen können als Wissenschaftsjournalisten oder in der Öffentlichkeitsarbeit wissenschaftlicher Institutionen oder forschender Unternehmen arbeiten. Für beide Berufsgruppen ist es von großer Bedeutung sich schnell in naturwissenschaftliche Forschungsthemen

¹⁰² Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 2016a.

¹⁰³ Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 2016a.

¹⁰⁴ Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 2015b, S. 1.

¹⁰⁵ Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 2016d.

einzuarbeiten, wesentliche von unwesentlichen Inhalten unterscheiden zu können und die zielgruppengerechte Vermittlung der Inhalte zu gestalten. Während es WMK-Studiums lernen die Studierenden die verschiedenen Rollen und Aufgaben kennen und voneinander abzugrenzen. Wissenschafts-PR und Wissenschaftsjournalismus ähneln sich zwar in manchen Aspekten, trotzdem verfolgt jede Form der Wissenschaftskommunikation ganz eigene Ziele und Interessen, die klar unterschieden werden müssen.¹⁰⁶

Die drei zentralen Forschungsfelder¹⁰⁷ der Abteilung Wissenschaftskommunikation sind:

- Rezeption und Verständlichkeit kommunizierter Wissenschaft (Wie kommt Verständigung zustande? Welche Bedeutung haben die medialen Instanzen? Welche Interessen und welche Motivation haben die verschiedenen Adressatengruppen? Wie werden die kommunizierten Botschaften wahrgenommen?)
- Produzenten insbesondere externer Wissenschaftskommunikation (Wer sind die Wissenschaftler, die externe Wissenschaftskommunikation betreiben? Warum wird diese Form der Kommunikation praktiziert und in welcher Form findet sie statt?)
- Medien als Möglichkeitsbedingungen für Wissen und Wissensvermittlung sowie der Wandel von Medien- und Wissenskulturen

Das Fach Natur- und Technikwissenschaften (NTW) ist obligatorischer Bestandteil im Bachelor- und Masterstudium WMK. So wird die Interdisziplinarität des WMK-Studiums gewährleistet. Die Studierenden lernen die naturwissenschaftliche Materie kennen, welche sie später im Berufsalltag als Kommunikationsexperten zielgruppengerecht für ein nichtwissenschaftliches Publikum aufbereiten. Das Fach NTW macht etwa 16 Prozent des Bachelorstudiums aus. Zumeist belegen die WMK-Studierenden diese Veranstaltungen gemeinsam mit den Hauptfachstudierenden der jeweiligen Natur- oder Technikwissenschaft. Die WMK-Studierenden wählen einen Schwerpunkt aus zu dem sie alle naturwissenschaftlichen Module belegen. Zur Auswahl stehen die folgenden fünf Bereiche¹⁰⁸:

- Biologie/Chemie/Medizin,
- Geoökologie,
- Physik,
- Technik oder
- Informatik.

¹⁰⁶ Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 2016b.

¹⁰⁷ Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 2015b, S. 4.

¹⁰⁸ Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 2015b, S. 11-12.

Parallel eignen sich die WMK-Studierenden Sach- und Methodenwissen in den Geistes- und Sozialwissenschaften (z.B. Ideengeschichte, empirische Sozialforschung) sowie in den Medienwissenschaften und in der Wissenschaftstheorie an. Das Studienziel des Querschnittstudiengangs WMK ist ein reflektierter Umgang mit verschiedenen Wissenskulturen und der Erwerb eines generellen Verständnisses für das wissenschaftliche Arbeiten in allen Wissenschaftszweigen.¹⁰⁹

Die Abteilung Wissenschaftskommunikation kooperiert mit anderen Institutionen auf diesem Gebiet, die in Karlsruhe ansässig sind. Die bedeutendsten Partner sind das Nationale Institut für Wissenschaftskommunikation (NaWik), das Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse des KIT (ITAS) sowie das Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung (ISI).

7.2.2 Das Bachelorstudium

Die Zugangsvoraussetzung zur Aufnahme des Bachelorstudiums WMK ist die Allgemeine Hochschulreife. Während des Studiums werden von den Studierenden insgesamt 180 ECTS-Punkte erworben, hier gehen auch ein Berufspraktikum und die Bachelorarbeit ein. Am Ende des sechssemestrigen Studiums erlangen die Studierenden den Abschluss Bachelor of Arts (B.A.).¹¹⁰

Der Bachelorabschluss im Fach WMK berechtigt zum Eintritt in die Berufstätigkeit als Wissenschaftsjournalist oder in der Medien- und Öffentlichkeitsarbeit einer wissenschaftlichen Einrichtung oder eines forschenden Unternehmens. Alternativ können die Absolventen ein konsekutives Masterstudium aufnehmen um ihre Kenntnisse zu vertiefen.

Das WMK-Studium ist in drei Phasen gegliedert. Im ersten Studienjahr belegen die Studierenden Einführungsmodule. Es folgen Basismodule im zweiten Studienjahr. Im dritten Jahr besuchen die Studierenden Vertiefungsmodule und schließen das Studium mit der Anfertigung einer Bachelorarbeit sowie einem begleitenden Projektseminar ab. Den Studierenden wird empfohlen nach dem zweiten Studienjahr das obligatorische mindestens sechswöchige Praktikum zu absolvieren. So können sie ihre im Studium erworbenen Kenntnisse anwenden. Das Praktikum dient der Orientierung und der Entscheidungsfindung, ob die Studierenden ihre berufliche Zukunft eher Wissenschaftsjournalismus oder eher in der Öffentlichkeitsarbeit sehen. Es folgt im dritten Studienjahr eine projektorientierte Abschlussphase im Bereich zwischen Natur- und Geisteswissenschaften. Während dieser Zeit schreiben die Studierenden ihre Bachelorarbeit zu einem Thema der Wissenschaftskommunikation oder des Wissenschaftsjournalismus.¹¹¹

Einen Überblick über die Modulverteilung im Bachelorstudium WMK bietet Abbildung 4:

¹⁰⁹ Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 2015b, S. 12.

¹¹⁰ Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 2015b, S. 1.

¹¹¹ Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 2015b, S. 14.

Abbildung 4: Struktur des Bachelor-Studiums *Wissenschaft – Medien – Kommunikation*
 (Quelle: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 2015b, S. 15)

Die Abbildung verdeutlicht den dreigliedrigen Aufbau des WMK-Studiums bis hin zum Bachelor-Abschluss. Zudem zeigt das Schema die thematische Verteilung der Studieninhalte. Die Verteilung der Module aus den Bereichen Wissenschaftskommunikation und -journalismus, Medienwissenschaft, Geistes- und Sozialwissenschaften sowie Natur- und Technikwissenschaften kann abgelesen werden.

Jedes Modul umfasst verschiedene Lehrveranstaltungen zu einem bestimmten Themenbereich. Die Studierenden können sich unter der Berücksichtigung der Vorgaben im WMK-Studienplan¹¹² ihren persönlichen Stundenplan aus Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen zusammenstellen.

¹¹² Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 2015b, S. 21-26.

7.2.3 Das Masterstudium

Der konsekutive Masterstudiengang ist erstmals im Wintersemester 2015/16 mit 12 Studierenden gestartet.¹¹³ Das Vollzeitstudium dauert vier Semester und schließt mit dem Master of Arts (M.A.) ab. Im Laufe des Masterstudiums werden 120 ECTS-Punkte, einschließlich Masterarbeit, erworben. Das Masterstudium umfasst eine Vertiefung in einem der beiden Wahlpflichtbereiche, also Journalismus oder Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Der Masterstudiengang richtet sich insbesondere an Absolventen des Bachelorstudiums WMK, steht aber auch Absolventen vergleichbarer journalistischer, medien- und kommunikationswissenschaftlicher Studiengänge offen. Das Masterstudium qualifiziert vertieft für einen Berufseinstieg im Wissenschaftsjournalismus oder in Kommunikationsabteilungen wissenschaftlicher Institutionen oder forschender Unternehmen. Außerdem können Absolventen eine Promotion anschließen.¹¹⁴

Vier übergreifende Themenkomplexe ziehen sich durch das gesamte Masterstudium:

- Wissenschaftskommunikation: Forschung, Methoden, Theoriegeschichte
- Interdisziplinäre Forschungs- und Berufskompetenz
- Digitale Medien in der Wissenschaftskommunikation
- Wissenskulturen in Natur- und Technikwissenschaften

Sie sind als Fach 1 bis Fach 4 mit den zugehörigen Modulen auch auf der folgenden Abbildung 5 verzeichnet.

Studienplan Master <i>Wissenschaft – Medien – Kommunikation</i>						
Modul- und Fächerarchitektur						
		Fach 1	Fach 2	Fach 3	Fach 4	LP
		Wissenschaftskommunikation: Forschung, Methoden, Theoriegeschichte	Interdisziplinäre Forschungs- und Berufskompetenz	Digitale Medien in der Wissenschaftskommunikation	Wissenskulturen in Natur- und Technikwissenschaften	
1. Studienjahr	1. Semester	Theorien und Geschichte der Wissenschafts- kommunikation 6 LP (Modulprüfung)	Medien- und Berufsethik 6 LP (Modulprüfung)	Digitale Medien in Theorie und Praxis <i>Modul mit Wahlpflichtveranstaltungen</i> 12 LP	Wissenskulturen 6 LP (Modulprüfung)	30
	2. Semester	Forschungsmethoden und Forschungspraxis 8 LP	Betriebswirtschaftliche und rechtliche Grundlagen 6 LP (Modulprüfung)	Digitale Medien in Theorie und Praxis 6 LP (Modulprüfung)	Natur- und Technikwissenschaften <i>Wahlpflichtmodule</i> 10 LP	30
2. Studienjahr	3. Semester	Forschungsmethoden und Forschungspraxis 10 LP (Modulprüfung)	Vertiefung Journalismus oder Medien- und Öffentlichkeitsarbeit <i>Wahlpflichtmodule</i> 6 LP (Modulprüfung)	Daten, IT und Kommunikation 6 LP (Modulprüfung)	Natur- und Technikwissenschaften 8 LP (Prüfung durch Teilleistungen)	30
	4. Sem.	Mastermodul 30 LP (Masterarbeit)				30
						120

Abbildung 5: Studienplan Master *Wissenschaft - Medien - Kommunikation*
(Eigene Darstellung nach: Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 2015a, S. 3)

¹¹³ Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 2015c, S. 33.

¹¹⁴ Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 2016c.

Wie das Curriculum des Masterstudiums zeigt, besuchen die Studierenden vom ersten bis dritten Master-Semester Vorlesungen und Seminare. Jedem Modul sind verschiedene Pflicht- und Wahlpflichtveranstaltungen zugeordnet, deren Voraussetzungen, Inhalte und Lernziele im Modulhandbuch¹¹⁵ des Masterstudiengangs WMK näher beschrieben sind. Die Studierenden können sich so ihren persönlichen Stundenplan zusammenstellen.

Im zweiten und dritten Semester des Masterstudiums werden natur- und technikwissenschaftliche Inhalte vermittelt. Die Studierenden können so das bereits im Bachelorstudium belegte Wahlpflichtmodul (Biologie/Chemie/Medizin, Geoökologie, Technik, Physik oder Informatik) vertiefen. Quereinsteigern wird empfohlen das voraussetzungsfreie Wahlpflichtmodul Informatik zu besuchen.¹¹⁶

Das Masterstudium WMK schließt mit der Erstellung der Masterarbeit und einer abschließenden Präsentation im vierten Semester ab. Um den Studierenden Flexibilität zu gewährleisten und externe Masterarbeiten zu ermöglichen, gibt es im Abschlusssemester keine weiteren Lehrveranstaltungen.¹¹⁷

8. Forschungsdesign und Durchführung der Interviews

8.1 Auswahl der Zielgruppe

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, das studienbezogene Informationsverhalten von Studierenden aus ihrer Perspektive näher zu beleuchten. Hierfür sollten zehn bis zwölf Studierende befragt werden. Zudem sollte es sich um Studierende des gleichen Studiengangs handeln, damit das spezielle Verhalten von Vertretern eines Studiengangs ausführlich mit qualitativen Methoden untersucht und dargestellt werden kann. Es kann erwartet werden, dass bei zehn bis zwölf Studierenden genügend individuelle Sichtweisen auf das persönliche Informationsverhalten analysiert werden können. So besteht die Möglichkeit typische Verhaltensweisen herauszuarbeiten. Eine weitere Vorgabe ist es gewesen, dass es sich um einen Studiengang an einer Universität handeln sollte bei dem wissenschaftliches Arbeiten und Recherche von großer Bedeutung ist, damit die Studierenden hinreichend Auskunft zu ihrem Informationsverhalten geben können. Die Wahl ist schließlich auf den Studiengang *Wissenschaft – Medien – Kommunikation* am KIT gefallen, da diese Studierenden sowohl das geistes- und sozialwissenschaftliche Arbeiten kennen, als auch einen Einblick in die Naturwissenschaften haben. Zudem ist im diesem Studiengang das Thema Recherche von besonderem Interesse. Damit diese Studierenden Aussagen zu ihrem studienbezogenen Informationsverhalten machen können, sollte es sich nicht um Anfänger handeln. Daher sollten sie mindestens im 3. Semester, besser noch im 5. Semester des Bachelorstudiums oder weiter im Studium fortgeschritten sein.

¹¹⁵ Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 2015a.

¹¹⁶ Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 2015a, S. 17-18.

¹¹⁷ Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 2015a, S. 20.

8.2 Generelles Forschungsinteresse und daraus abgeleitete Forschungsfragen

Diese Masterarbeit behandelt die beiden Themengebieten *Information Behavior* und Informationskompetenz, somit können für beide Bereiche Forschungsfragen formuliert werden.

In Bezug zum Themenbereich *Information Behavior* soll das folgende Ziel erreicht werden: Das Gewinnen eines umfassenden Verständnisses vom tatsächlichen studienbezogenen Informationsverhalten fortgeschrittener Studierender des Studiengangs *Wissenschaft – Medien – Kommunikation* aus Sicht der interviewten Personen.

Aus diesem generellen Forschungsinteresse können folgende weitergehende Forschungsfragen zum Informationsverhalten der Studienteilnehmer gestellt werden:

- Wie recherchieren Studierende relevante Informationen für das Studium?
- Wie läuft eine Recherche typischerweise ab?
- Welche Quellen werden von ihnen genutzt?
- In welchen Phasen der Recherche werden bestimmte Quellen vorrangig genutzt und welche Funktion haben diese Quellen?
- Gibt es typische Verhaltensweisen?
- Welche Bedeutung haben die genutzten Informationsquellen für die Studierenden?
- Wie bewerten die Studierenden selbst ihre Rechercheerlebnisse?

Für den Bereich Informationskompetenz, den zweiten Themenkomplex der vorliegenden Arbeit, werden die zuvor erhaltenen Erkenntnisse zum Informationsverhalten darauf hin überprüft, inwieweit Aussagen zur Informationskompetenz der befragten Studierenden möglich sind.

Aus diesem Forschungsinteresse heraus können folgende weiterführenden Forschungsfragen abgeleitet werden:

- Welche Aussagen zur Informationskompetenz der befragten Studierenden lassen sich auf der Basis der Studienergebnisse treffen?
- Nutzen die Studierenden effizient das vollständige Spektrum von Informationsressourcen aus?
- Wo sehen die Studierenden selbst ihre Stärken und Schwächen bei Recherche und Nutzung von Quellen und Informationen?
- Welche Anknüpfungspunkte gibt es für Hochschulen und Hochschulbibliotheken um Studierende bei der Entwicklung der eigenen Informationskompetenz noch besser unterstützen zu können?

Aufbauend auf die gewonnenen Erkenntnisse zur Informationskompetenz der Studierenden erfolgt die Entwicklung von Handlungsempfehlungen. Diese richten sich an Hochschulen und Hochschulbibliotheken und umfassen Ratschläge zur zielgruppenorientierten Förderung der Informationskompetenz der Studierenden.

8.3 Entwicklung des Interviewleitfadens

Aufbauend auf die zuvor herausgearbeiteten elf Forschungsfragen¹¹⁸ sind die folgenden zwölf Punkte erarbeitet worden, die im Rahmen der Interviews thematisiert werden sollen:

- Arten benötigter Informationen
- Rechercheanlässe
- Genutzte Informationsquellen: Welche Quellen werden bei welchen Anlässen genutzt?
- Welche Informationsquellen werden NICHT genutzt?
- Typischer Ablauf einer Recherche
- Wichtigkeit der genutzten Informationsquellen
- Welche äußeren Einflüsse bedingen die Informationsrecherche?
- Kritische Ereignisse bei der Informationsrecherche (schwierige Recherchen)
- Besonders erfolgreiche Informationsrecherche (positive Ereignisse)
- Informationen nach denen nicht aktiv gesucht werden muss (proaktive Informationsquellen)
- Umgang mit zu viel gefundener Information (*information overload*)
- Welche Besonderheiten ergeben sich bei der Recherche der Studierenden?

Aus diesen zwölf Punkten ist der Interview-Leitfaden¹¹⁹ entwickelt worden. Er beinhaltet sieben Fragen an die Interviewten sowie jeweils mögliche Folgefragen. Es handelt sich um eine qualitative Methode, bei der es nicht um statistische Vergleichbarkeit und Rückschluss auf eine Grundgesamtheit geht, sondern um das tiefere Verständnis des Verhaltens der Studierenden. Daher dient der Interviewleitfaden der Orientierung und Gedankenstütze für den Interviewer, damit kein Thema vergessen wird. In den Interviews ist individuell auf die jeweilige Situation eingegangen worden. Die Fragen sind frei formuliert worden.¹²⁰

8.4 Methode

Als Erhebungsmethode wird Sonnenwalds *Information Horizons*¹²¹ verwendet. Dieser Ansatz kombiniert zwei Methoden zur Datenerhebung. Die erste Untersuchungsmethode ist ein qualitatives, ergebnisoffenes Interview zum Informationsverhalten. Im zweiten Schritt erfolgt durch die Teilnehmer die Zeichnung einer *Information Map* als grafische Repräsentation des eigenen Informationshorizonts. In diese Skizze sollen alle Personen, Informationsquellen und Prozesse aufgenommen werden, die bei der studienrelevanten Informationsbeschaffung der Befragten von Bedeutung sind.

Für die vorliegende Studie ist diese Methode der *Information Horizons* gewählt worden, da so aus Sicht der Zielgruppe, Aussagen zu Situationen, Prozessen und Informationsressourcen im Kontext wissenschaftlichen Arbeitens erhoben werden können. Die *Information Maps* unterstützen die Interviewten bei der Fokussierung ihrer Gedanken und bei der Artikulierung ihres Verhaltens bei der

¹¹⁸ Vgl. Kapitel 8.2.

¹¹⁹ Der vollständige Interview-Leitfaden befindet sich im Anhang 1. Die Entwicklung des Leitfadens ist grundsätzlich in Anlehnung an den Leitfaden in Sonnenwald et al. 2001, Appendix A, erfolgt.

¹²⁰ Vgl. Kapitel 6.2 zu den Besonderheiten qualitativer Interviews. Um die Offenheit qualitativer Interviews zu gewährleisten ist es generell nicht erwünscht, dass sich die Interviewer strikt an die im Leitfaden vorgegebene Reihenfolge halten, die Fragen im genauen Wortlaut wiedergeben oder alle im Leitfaden notierten möglichen Nachfragen stellen (sog. „Leitfadenbürokratie“).

¹²¹ Vgl. Kapitel 5.1 und 5.2.

Informationssuche. Es gibt so eine Doppelung der Aussagen der Studierenden zu ihrem Informationsverhalten durch die Verwendung von zwei sich ergänzenden Erhebungsmethoden, dem Interview und der *Information Map*. Dadurch verbessert sich im optimalen Falle die Aussagekraft der Untersuchung, denn die Teilnehmer haben bei der Zeichnung der *Information Map* nochmals die Möglichkeit Aussagen aus dem vorherigen Interview zu konkretisieren.

Sonnenwalds Methode ist für diese Studie um eine Bewertung der Informationsressourcen durch die Teilnehmer ergänzt worden. Das methodische Vorbild für diese Bewertung ist der Ansatz des *nested circle* von Reijo Savolainen und Jarkko Kari.¹²² Die interviewten WMK-Studierenden wurden somit nach dem Interview und der Zeichnung der *Information Map* gebeten die dort eingezeichneten Informationsressourcen nach ihrer Wichtigkeit zu bewerten. Hierfür hatten sie ein Blatt Papier mit einem dreistufigen Target zur Verfügung, in das die genutzten Informationsquellen eingetragen werden konnten.¹²³ Durch die Bewertung der Informationsquellen stehen zusätzliche quantitative Daten zur Verfügung, welche die aus den Interviews und den *Information Maps* gewonnenen Erkenntnisse ergänzen.

Die so gewonnenen Informationen zum Informationsverhalten der befragten Studierenden sind abschließend daraufhin untersucht worden, inwieweit Informationen zur Informationskompetenz der interviewten WMK-Studierenden erhalten werden können.

8.5 Auswertbares Material

Durch die Kombination der drei verschiedenen Erhebungsmethoden (Interview, *Information Map* und Bewertung der Quellen) gibt es folgende Materialien, die zur Auswertung herangezogen werden können:

- Interviewtranskripte,
- Graphische Darstellung der *Information Maps*,
- Bewertung der genutzten Informationsquellen,
- Faktenfragebogen und
- Interviewprotokoll.

Zusätzlich zu den ersten drei Punkten dieser Liste, welche die eigentlichen Aussagen der Studienteilnehmer zu ihrem Informationsverhalten enthalten, können ein Faktenfragebogen und ein Interviewprotokoll die Datenauswertung unterstützen.

Anhand eines Faktenfragebogens¹²⁴ sind am Ende der Interviews soziodemographische Daten der Teilnehmer abgefragt worden. Hierzu gehören z.B. Alter, Geschlecht, vorheriges Studium, Familie, Wohnsituation und technische Ausstattung. Bei einigen Interviews haben die Studierenden nach der Abfrage dieses Fragebogens noch Angaben in der *Information Map* oder zu dem zuvor Gesagten im Interview ergänzt. Die mit Hilfe dieses Fragebogens erhobenen Daten helfen die vorherigen Aussagen der Studierenden besser einordnen zu können. Im Rahmen der Datenauswertung ist

¹²² Vgl. Kapitel 5.3.

¹²³ Die zehn durch die Befragten ausgefüllten Targets sind im Anhang 6 abgedruckt.

¹²⁴ Ein Blanko-Formular des Faktenfragebogens befindet sich im Anhang 2 dieser Arbeit. Eine Tabelle mit den erhobenen soziodemographischen Daten der Studienteilnehmer befindet sich als elektronischer *Anhang E1 Faktenfragebogen Ergebnisse* auf der beigefügten CD.

keine vergleichende Analyse der Fragebögen erfolgt. Die jeweiligen soziodemographischen Angaben der Studierenden sind nur in Bezug zu ihren eigenen Interviewaussagen ausgewertet worden.

Schließlich ist durch die Verfasserin unmittelbar nach jedem Interview ein Interviewprotokoll¹²⁵ des jeweils vorangegangenen Interviews ausgefüllt worden. Im Interviewprotokoll können äußere Einflüsse auf das Interview, eine Zusammenfassung der Gesprächsinhalte, das Verhalten des Gesprächspartners, thematische Auffälligkeiten und erste Interpretationsideen festgehalten werden. Das Interviewprotokoll hilft somit die Umstände und weitere Aspekte des Gesprächs, die nicht direkt aus der Transkription hervorgehen, in Erinnerung zu behalten.

8.6 Pretest

Nach der Entwicklung des Interviewleitfadens sind vor den eigentlichen Interviews mit den WMK-Studierenden zwei Pretests durchgeführt worden. Die Pretests haben das Ziel gehabt eventuelle Unklarheiten und Schwächen im Interview-Leitfaden oder den weiteren Erhebungsmethoden herauszustellen. Zudem hat so die Autorin die Möglichkeit gehabt, in den Pretests ihre Interviewerfähigkeiten zu trainieren.

Im ersten Pretest ist ein 35-jähriger Chemiker befragt worden. Er hat über sein Informationsverhalten während der Promotion berichtet. Der Teilnehmer hat die Fragen scheinbar gut verstanden. Jedoch hat er sich nichts darunter vorstellen können, was als *Information Map* gezeichnet werden soll. Hier ist scheinbar eine ausführlichere Erklärung notwendig. Zweitens ist ihm nicht klar gewesen, wie die Informationsquellen zur Bewertung in die zur Verfügung gestellte Abbildung einer Zielscheibe eingetragen werden sollen. Daher hat er vorgeschlagen, dass der innere Bereich dieses Targets dunkler sein sollte und die Kreise nach außen heller werden. Dies ist nach den beiden Pretests erfolgt.

Für den zweiten Pretest ist eine 30-jährige Physikerin interviewt worden, die von Recherchen im Rahmen der Promotion gesprochen hat. Auch sie hat kritisiert, dass ihr die Bedeutung der drei Felder im Target nicht ganz klar ist. Davon abgesehen hat es bei diesem Pretest keine weiteren Probleme gegeben. Die Teilnehmerin hat die Fragen scheinbar gut verstanden und zur Zufriedenstellung der Autorin beantwortet.

¹²⁵ Ein Blanko-Formular des Interviewprotokolls befindet sich im Anhang 3 dieser Arbeit. Eine Tabelle mit den Daten der Interviewprotokolle befindet sich als elektronischer *Anhang E2 Interviewprotokoll Ergebnisse* auf der beigefügten CD.

8.7 Durchführung der Interviews

Der Kontakt zu den Studierenden des Studiengangs *Wissenschaft – Medien- Kommunikation* am KIT Karlsruhe ist über das Sekretariat des Studiengangs hergestellt worden. Nach einer E-Mail mit der Vorstellung des Projekts an das Sekretariat, haben sich bei der Autorin zwei WMK-Studentinnen gemeldet, die unter ihren Kommilitonen Interessenten für die Teilnahme an den Interviews geworben haben. Die beiden Studentinnen haben die Namen und E-Mail-Adressen der Interessenten an die Autorin weitergegeben. Daraufhin hat sich die Autorin mit den Interessenten in Verbindung gesetzt und mit ihnen individuelle Interviewtermine verabredet.

So haben während des Wintersemesters 2015/16 insgesamt zehn Interviews stattgefunden, die alle ausgewertet werden konnten. Es haben Studierende aus den folgenden Semestern teilgenommen:

- 3. Semester (Bachelorstudium): eine Teilnehmerin
(Wintersemester 2015/16¹²⁶: insgesamt 51 Studierende im 3. Semester)
- 5. Semester (Bachelorstudium): sechs Teilnehmer (davon fünf Frauen und ein Mann)
(Wintersemester 2015/16: insgesamt 27 Studierende im 5. Semester)
- 1. Semester (Masterstudium): drei Teilnehmer (davon zwei Frauen und ein Mann)
(Wintersemester 2015/16: insgesamt 12 Studierende im 1. Mastersemester)

Alle Teilnehmer haben vor Beginn der Interviews ein Informationsblatt¹²⁷ erhalten. Darin ist das Ziel des Masterprojekts, die Erhebungsmethode und die Aufzeichnung der Interviews kurz erläutert worden. Zudem ist auf den Datenschutz hingewiesen worden.

Die zehn Interviews sind im Wintersemester 2015/16 durchgeführt worden und haben zwischen 19 und 42 Minuten gedauert. Die meisten Interviews sind in einem Gruppenarbeitsraum der Badischen Landesbibliothek (BLB) durchgeführt worden. Ein Interview (Interview B) hat bei der Autorin zu Hause stattgefunden und ein weiteres Interview (E) ist am Institut für Germanistik, zu dem der Studienbereich WMK gehört, geführt worden. Zwei Teilnehmer (Interview H und J) hat die Autorin zu Hause besucht.

Die Interviews sind aufgezeichnet worden.¹²⁸

¹²⁶ Karlsruher Institut für Technologie (KIT) 2015c, S. 33.

¹²⁷ Dieses Informationsblatt befindet sich im Anhang 4 dieser Arbeit.

¹²⁸ Für die Aufzeichnung ist die App *Easy Voice Recorder* verwendet worden.

8.8 Transkription der Interviews

Die Audio-Aufzeichnungen der Interviews sind transkribiert worden, damit diese umfassend ausgewertet werden können.¹²⁹ Auf der Basis der zuvor genannten zwölf Punkte¹³⁰, aus denen der Interviewleitfaden entwickelt worden ist, ist ein Codier-Schema entwickelt worden. Dieses ist später zur Codierung der Angaben aus den Interviews verwendet worden.¹³¹

Nach Möglichkeit ist nur die wirklich gesprochene Sprache transkribiert worden. Jedoch sind sehr deutlich ausgesprochene Füllwörter (z.B. „hmmm“), welche die Bedeutung des Gesagten unterstützen, in das Transkript mit aufgenommen worden. Außerdem sind in den Transkripten folgende Hervorhebungen gemacht worden:

- Nonverbales Verhalten ist geklammert und in Großbuchstaben, z.B.: (ZEICHNET)
- Auslassungen aus Datenschutzgründen: (...)
- Abgebrochene Sätze bzw. *ins-Wort-fallen* sind mit drei Punkten angedeutet: ...
- Von den Teilnehmern besonders betonte Wörter sind in Großbuchstaben geschrieben.

9. Kurzbeschreibung der Interviews

9.1 Interview A

Das erste Interview hat in einem Arbeitsraum der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe (BLB) stattgefunden. Vor dem WMK-Studium hat A¹³² ein Semester auf Lehramt studiert. Danach hat sie zu WMK gewechselt, da sie sich für Medien und Kommunikationswissenschaften interessiert. Zusätzlich hat sie der naturwissenschaftliche Schwerpunkt gereizt. Zum Zeitpunkt des Interviews ist A im 5. Semester des Bachelorstudiums.

Ihr typischer Startpunkt einer Recherche ist die Suche in Google. Zudem schaut sie sich Definitionen von Begriffen häufig auf DUDEN-Online an. Zusätzlich nutzt sie auf der Suche nach Definitionen und zum Einlesen in ein neues Thema auch Wikipedia, was sie selbst aber als „zweilichtige Sache“¹³³ bezeichnet. Davon ausgehend sucht sie nach Quellen, die, ihrer Meinung nach, zitierfähig sind. Bei kürzeren Referaten oder Recherchen für Seminare beschränkt sie sich oft auf die Internetrecherche. Für umfangreichere Referate oder Hausarbeiten sucht sie auch in Bibliotheken nach geeigneter Literatur. Hier konsultiert sie zunächst die Online-Kataloge und schaut sich dort auch die gescannten Inhaltsverzeichnisse der Bücher an, bevor sie dann vor Ort die Bücher herausucht. Die erste Anlaufstelle in der Bibliothek ist für sie häufig die Lehrbuchsammlung.

A hat ihr Vorgehen als manchmal etwas unstrukturiert beschrieben. Ihrer Meinung nach fehlt ihr das zielorientierte und zügige Vorgehen. Als Vorteil ihrer Vorgehensweise sieht sie, dass sie so oft Quellen entdeckt, die sonst vielleicht unentdeckt blieben.

¹²⁹ Für die Transkription der Audio-Dateien ist die Software *f4transkript* verwendet worden. Die Transkripte der zehn durchgeführten Interviews befinden sich in elektronischer Form als *Anhang E3 Interviewtranskripte* auf der CD, die dieser Masterarbeit beigelegt ist.

¹³⁰ Vgl. Kapitel 8.3.

¹³¹ Die Codierung der Interviews ist mit Hilfe der Software *f4analyse* erfolgt. Das Codierschema und die codierten Texte sind als elektronischer *Anhang E4 Code-System und codierte Interviews* auf der beigelegten CD abgespeichert.

¹³² Zur Anonymisierung der zehn Interviewpartner werden sie mit den Buchstaben A bis J bezeichnet.

¹³³ Interview A – #00:05:17-5# (Zeitstempel im Interviewtranskript).

Als negatives Rechercheerlebnis ist ihr eine Hausarbeit in Erinnerung geblieben. Das Thema dieser Hausarbeit ist durch einen historischen Begriff benannt gewesen, der jedoch zur Beschreibung verschiedener geschichtlicher Ereignisse Verwendung findet. Ihr Problem ist die Abgrenzung des Themas gewesen und das Finden geeigneter Quellen zum richtigen Ereignis. Zudem hat sie die Fokussierung ihres Themas als schwierig empfunden, da es sehr allgemein formuliert gewesen ist. Zudem sind Recherche zu dieser Hausarbeit nicht alle gewünschten Quellen verfügbar gewesen. A empfindet die Recherche von sehr fachspezifischen Fragestellungen als schwierig, die sich auf mehrere Themen beziehen können. Im Gegensatz hierzu fällt ihr generell die Recherche zu theoretischen Themen, wie z.B. die Besonderheiten verschiedener journalistischer Mediengattungen, leicht.

Für zusätzliche Hintergrundinformationen zum Studium nutzt A auch das Fernsehen. Sie schaut gezielt Sendungen aus den Mediatheken der Fernsehsender. Sie bevorzugt Wissenschafts-Dokumentationen, wie z.B. *Terra X* oder Dokumentationen der BBC. Als Beispiele proaktiver Informationsquellen, von denen sie studienrelevante Informationen bekommt, ohne gezielt danach zu suchen, nennt A die Nachrichten von *Zeit Online* und *Spiegel Online* sowie die Zeitung, welche sie regelmäßig liest.

In dem Falle, dass A zu viele Informationen zu einer Frage findet, achtet sie bei der Auswahl auf die Wiederholung von Fakten in den verschiedenen Quellen. Sie geht davon aus, dass es dann die Informationen stimmen und somit zitierbar sind. Zudem achtet sie auf die Vertrauenswürdigkeit des Anbieters der Internetseite und nennt als Beispiel, dass sie auf jeden Fall der Webseite eines Bundesministeriums vertraut.

A ist während der Informationsrecherche für das Studium mit verschiedenen Personen im Kontakt. So hat sie berichtet, dass sie von den Dozenten ständig mit neuen Informationen und Literatur versorgt wird. Den Austausch mit ihren Kommilitonen hat sie als ständig nebenher existent beschrieben. Sie tauschen sich jedoch nicht zu einer konkret durchgeführten Recherche zu einer Hausarbeit oder bei anderen Anlässen im Studium aus. In der Vergangenheit hat sich A lediglich gezielt im Kreise der Kommilitonen nach Büchern erkundigt, die sie für eine Hausarbeit benötigt hat, die aber zu dieser Zeit nicht über die Bibliotheken verfügbar gewesen sind. Ihre Familie, das geht bei A auch über Eltern und Geschwister hinaus, ist für sie generell wichtig zur Themenfindung und für Tipps zum Studium. Bei der Recherche und bei Fragen zum richtigen Zitieren hilft ihr ihre Schwester.

Diese Einflussnahme durch verschiedene Personen hat A auch in ihrer *Information Map*¹³⁴ dargestellt, die folgend abgebildet ist.

¹³⁴ Für die Abbildung im Text und zur besseren Lesbarkeit sind die *Information Maps* aufgearbeitet worden. Scans der gezeichneten Originale befinden sich in Anhang 5.

Abbildung 6: Information Map von Teilnehmerin A
(Eigene Darstellung nach Originalzeichnung)

A hat sich selbst oben in der Mitte platziert, davon ausgehend Referat, Projekt und Hausarbeit als die wichtigsten Anlässe zur Informationsrecherche. Das Internet als Informationsquelle hat sie unterstrichen, da es für sie zentral wichtig für alle Arten der Recherche ist. Wie tiefgreifend sie recherchiert, ist, ihrer Aussage nach, abhängig vom geforderten Leistungsumfang. A hat im Interview und in der *Information Map* betont, dass Projekte oft als Gruppenarbeit stattfinden. Die Dozenten sind für alle Studienleistungen wichtig und sind für sie eine Art Basis. Zudem hat A noch den großen Arbeitsaufwand bei der Selektion geeigneter Literatur betont.

Danach hat A die in die *Information Map* eingezeichneten Informationsquellen hinsichtlich ihrer Wichtigkeit für die studienrelevante Recherche bewertet. Für sie sind Bücher sowie der Austausch mit ihren Kommilitonen, mit ihren Dozenten und mit der Familie am wichtigsten. Diese vier Informationsquellen hat sie in das Zentrum der Zielscheibe eingezeichnet.¹³⁵

9.2 Interview B

Auf Wunsch von B hat dieses Interview bei der Autorin zu Hause stattgefunden, da B gerne in gemütlicher Atmosphäre interviewt werden wollte. Sie ist im 5. Semester des Bachelorstudiums und hat vor WMK zwei Semester Medien- und Kommunikationsinformatik studiert. Im vorherigen Studium ist ihr allerdings der Informatik-Anteil zu hoch gewesen. Daher ist sie zu WMK gewechselt. Hier gefallen ihr die Mischung der Studieninhalte und die Einbeziehung der Naturwissenschaften in das Studium.

¹³⁵ Scans der zehn original Targets, mit deren Hilfe die Teilnehmer die genutzten Informationsquellen hinsichtlich ihrer Wichtigkeit bei der studienrelevanten Recherche bewertet haben, befinden sich in Anhang 6 dieser Masterarbeit.

Ein Schwerpunkt des Gesprächs ist das von ihr absolvierte Projekt der Lehrredaktion gewesen. Dieses Projekt ist ihr als sehr erfolgreiche Recheresituation in Erinnerung geblieben. Sie hat genau erläutert welches journalistische Produkt Ziel des Projektes gewesen ist. Zudem ist die Suche der Gruppe nach einem geeigneten Thema und nach Ansprechpartnern von B genau erläutert worden. B hat ausführlich das Vorgehen bei der Informationsrecherche, die Aufarbeitung des Themas und, warum sich das gefundene Thema so gut für das zu erarbeitende journalistische Produkt angeboten hat, beschrieben. Sie hat erläutert, dass Projekte zumeist Gruppenarbeiten sind und eine Arbeitsteilung stattfindet. Grundsätzlich haben, ihrer Erfahrung nach, Projekte zu Beginn einen sehr hohen Rechercheaufwand, der dann im Verlauf kontinuierlich abnimmt.

Ihr erster Sucheinstieg ist üblicherweise Google. Für einen ersten Überblick zu einem neuen Thema nutzt sie generell Wikipedia. Sie liest dann die dort angegebenen Quellen und geht später zu zitierfähigen Quellen über. Ihr ist bewusst, dass die direkten Wikipedia-Inhalte von den Dozenten nicht als zitierfähig angesehen werden und daher nicht als Quelle benutzt werden dürfen. B nutzt Wikipedia dennoch regelmäßig für einen ersten Überblick über ein neues Themengebiet. Google ist für sie ein zentrales Informationsmittel, das bei allen Arten von Recherchen genutzt wird.

B schätzt ihre Recherchekompetenz als sehr gut ein und wird auch von Kommilitonen um Hilfe gebeten. Jedoch kann auch B von nicht zufriedenstellenden Recheresituationen berichten. Als Beispiel hat sie von einer Hausarbeit zum Thema „Wissenschaft in Serien“ erzählt. Hierfür hat sie in den Bibliothekskatalogen des KIT und der BLB zu den ausgewählten Serien recherchiert, indem sie deren Titel als Suchbegriffe benutzt hat. Sie hat aber nur Literatur gefunden, die sich anderweitig mit der von ihr gewählten Serie *CSI* auseinandersetzt und nicht explizit mit der Darstellung wissenschaftlicher Inhalte in dieser Serie. Als zusätzliches Problem hat sich herausgestellt, dass CSI auch die Abkürzung für verschiedene andere naturwissenschaftliche Bezeichnungen ist. Die von ihr erzielten Suchergebnisse haben daher eine Vielzahl ungeeigneter Treffer enthalten. Sie hat dann bei der Google-Suche einige Treffer exkludiert und hat so ein geeignetes Buch in einer Bibliothek außerhalb Karlsruhes gefunden. Dieses hätte sie als Fernleihe bestellen können, worauf sie jedoch verzichtet hat, da dieses Buch in der externen Bibliothek noch entliehen gewesen ist und B unter Zeitdruck gestanden hat. Als zweites Beispiel einer schwierigen Informationsrecherche hat B ein Beispiel von ihrer Arbeit als studentische Hilfskraft bei einer Firma näher beschrieben. Hier hat sie die Aufgabe übertragen bekommen Daten zum Lebenslauf von Personen, die nicht in der Öffentlichkeit stehen, zu recherchieren. Dies hat sich jedoch als sehr aufwendig und teilweise unmöglich herausgestellt.

B hat einige Newsletter des KIT (z.B. vom Career Service) abonniert und ist Mitglied eines Stipendiatennetzwerkes. Von beiden Organisationen bekommt sie regelmäßig Informationen und Ankündigungen zu Veranstaltungen, die sie bei Interesse und Zeit gerne besucht. Als Personen, die ihre Informationsbeschaffung hinsichtlich des Studiums beeinflussen, nennt B Freunde, Kommilitonen, Familie und Dozenten. Die Meinung ihres sozialen Netzwerks ist ihr sehr wichtig und zur Bewertung von Informationen und Literatur vertraut sie ihren „persönlichen Kontakten mehr als irgendeiner Kommazahl im Internet.“¹³⁶

Wenn B zu einer Suchanfrage oder bei einer Literaturrecherche zu viele relevante Treffer findet, achtet sie vor allem auf die Verständlichkeit der gefundenen Literatur und liest dann eine Auswahl gut lesbarer Text genauer durch, da sie meist unter Zeitdruck arbeitet. Eine Ausnahme von dieser

¹³⁶ Interview B – #00:25:34-4# (Zeitstempel im Interviewtranskript).

Vorgehensweise macht sie, wenn sie das Gefühl hat, dass es um die Wiedergabe verschiedener Meinungen geht. Dann versucht sie das in der Literatur vorgefundene Meinungsspektrum korrekt wiederzugeben.

Die Besonderheit des Interviews von B war, dass sie zwei Recherchen, die eher journalistischer Art gewesen sind, nämlich das Projekt der Lehrredaktion und die Personenrecherche im Rahmen ihrer Arbeit als studentische Hilfskraft, näher beschrieben hat. B ist aufgefallen, dass sie die Google-Suche anders benutzt als ihre Kommilitonen. B arbeitet intensiver mit logischen Operatoren, was sie auf ihr vorheriges Informatikstudium zurückführt.

Ihre Informationssuche hat B in der folgenden *Information Map* skizziert.

Abbildung 7: *Information Map* von Teilnehmerin B
(Eigene Darstellung nach Originalzeichnung)

B hat auch bei der Gestaltung ihrer *Information Map* die Wichtigkeit von Google für ihre Informationsrecherche herausgestellt, indem sie Google deutlich größer dargestellt hat. Sie nutzt verschiedene Google-Dienste. So nutzt sie auch häufig die Bildersuche in Google oder konsultiert Google Books zur Suche nach Büchern. Hier empfindet sie es als sehr hilfreich, dass sie bei Google Books nach einzelnen Wörtern oder Phrasen im Volltext der Bücher suchen kann. Für Definitionen nutzt sie häufig das Wiktionary, was in der *Information Map* zunächst als „Wiki-Dienst“ benannt worden ist, da ihr in diesem Moment der Name nicht eingefallen ist. Zur Studienorganisation ist das Lernmanagementsystem ILIAS des KIT für B von besonderer Bedeutung. Dort stellen auch die Dozenten Texte für die Seminare zur Verfügung.

Für B sind Freunde, hier hat sie im Interview die Kommilitonen mit eingeschlossen, und Familie die wichtigsten Informationsquellen. Diese Personengruppen hat B in das Zentrum ihrer Zielscheibe eingetragen.

9.3 Interview C

C ist die einzige Interview-Teilnehmerin aus dem 3. Semester des Bachelorstudiums WMK gewesen und mit 19 Jahren auch die Jüngste unter den Befragten. Das Interview hat in einem Gruppenarbeitsraum der BLB stattgefunden. Dieses Gespräch hat nur knapp 20 Minuten gedauert und es ist das kürzeste Transkript aller zehn Interviews entstanden. C hat das WMK-Studium direkt nach dem Abitur begonnen. Sie arbeitet nebenbei auch als Studentische Hilfskraft am *Institut für Germanistik, Abteilung Wissenschaftskommunikation*.

Ihr Einstieg in die Informationsrecherche sind regelmäßig die Google-Suche und Google Scholar. Danach nutzt sie oft die Literaturverzeichnisse der zunächst gefundenen Literatur um zu weiteren interessanten Titeln zu gelangen. Parallel hierzu sucht sie in den Bibliothekskatalogen der KIT-Bibliothek und der BLB.

Mit ihrem Vorgehen bei der Informationsrecherche ist sie zufrieden und es hat bisher ganz gut funktioniert. Sie gibt jedoch auch zu, dass sie sich manchmal verzettelt und das Thema sich als umfangreicher erweist als sie es sich zunächst vorgestellt hat. Dann versucht C das Thema so einzugrenzen, dass sie sinnvoll darüber schreiben kann. Zudem versucht sie an einen geeigneten Punkt einen Schnitt zu machen. Sie ist dann bestrebt, sich mit den erreichten Ergebnissen zufrieden zu geben anstatt durch die Aufnahme weiterer Quellen die Arbeit weiter optimieren zu wollen. Sie würde bei Problemen bei der Abgrenzung des Themas auch ihre Dozenten ansprechen und um Hilfe bitten.

Als Beispiel einer positiv verlaufenen Informationsrecherche erzählt C von einer Hausarbeit zu deren Thema sie ein Handbuch gefunden hat, das sich als sehr nützlich erwiesen hat. Sie ist auf dieses Handbuch gestoßen, da es in aktuelleren Publikationen wiederholt zitiert worden ist.

Für C ist die Zeitschrift *GEO* eine wichtige Informationsquelle, die sie monatlich mit neuen für die Allgemeinheit aufbereiteten Informationen zur Wissenschaft versorgt nach denen C nicht aktiv suchen muss. C hat die Zeitschrift abonniert und liest sie vollständig von vorne nach hinten durch. Die *GEO* hilft ihr auch beim journalistischen Teil des WMK-Studiums, da sie sich genau anschaut wie die Artikel aufgebaut sind, und sie so ihren eigenen Schreibstil entwickeln kann.

Als Personen, die ihre studienbezogene Informationsrecherche beeinflussen, sieht C vor allem ihre Dozenten, die sie mit Texten versorgen und als Ansprechpartner bei Problemen verfügbar sind. Mit ihren Kommilitonen spricht sie eher beiläufig über die besuchten Vorlesungen und Seminare und lernt mit ihnen gemeinsam für Klausuren. Über die zu schreibenden Hausarbeiten wird eher weniger gesprochen, da jeder über ein anderes Thema schreibt und die Hausarbeiten meist in der vorlesungsfreien Zeit angefertigt werden.

Die Informations- und Literatursuche für eine Hausarbeit hat C in der folgenden *Information Map* grafisch dargestellt.

Abbildung 8: Information Map von Teilnehmerin C
(Eigene Darstellung nach Originalzeichnung)

C hat sich nicht selbst in ihre *Information Map* eingezeichnet. Die Skizze zeigt den Ablauf der Informationsrecherche von C in fünf Schritten, die sie nummeriert hat. Ihr Ausgangspunkt ist stets das Seminar, das ein bestimmtes Thema hat, und größtenteils von den Dozenten gestaltet wird. Danach schreibt C über ein Teilthema des besuchten Seminars ihre Hausarbeit. Sie nutzt zunächst Google zur Recherche nach Fachbegriffen und Schlagworten sowie Google Scholar zum Finden von passender Fachliteratur. Hier schaut sie sich vor allem die Literaturverzeichnisse an um zu weiterer relevanter Literatur zu gelangen. Daraufhin liest sie sich in die Literatur ein. Bei Problemen würde C die Sprechstunde der Dozenten besuchen oder ihre Kommilitonen fragen. Nach dem Einlesen in das Thema schreibt sie sich Informationen heraus und erarbeitet ihre Hausarbeit. Die für sie bedeutendsten Arbeitsschritte, nämlich das Lesen der Literaturverzeichnisse und das eigentliche Schreiben der Hausarbeit, hat C mit einem Kästchen eingerahmt. Ein weiterer wichtiger Anlass zur Informationsrecherche sind für C Fragen zur Studienorganisation. Hierzu informiert sie sich auf der Homepage des KIT, in ILIAS und in den Modulhandreichungen. Die wichtigste Informationsquelle hierzu sind ihre Kommilitonen mit denen sie sich austauscht. Daher hat sie diesen Pfeil dicker eingezeichnet. Die Zeitschrift *GEO* ist für sie eine wichtige regelmäßige Informationsquelle, welche C unten rechts separat vom sonstigen studienbezogenen Rechercheprozess in die *Information Map* eingezeichnet hat.

In das Zentrum des Targets hat C Vorlesungen und Seminare als zentral wichtige Informationsquellen eingetragen.

9.4 Interview D

Das vierte Interview ist in einem Gruppenarbeitsraum in der BLB durchgeführt worden. D hat direkt nach dem Abitur das WMK-Studium begonnen und ist mittlerweile im 5. Semester. Sie hat bereits seit ihrer Jugend für die Lokalzeitung ihres Heimatortes geschrieben. Bei dieser Tätigkeit hat es ihr großen Spaß gemacht, einen Einblick in verschiedene Themenbereiche zu bekommen. Neben dem Studium hat D bereits als Studentische Hilfskraft am KIT, Campus Nord im Bereich

Wissenschaftskommunikation gearbeitet und ist gegenwärtig in der Marketing-Abteilung einer Software-Firma tätig.

D liest sich normalerweise in Wikipedia in ein neues Thema ein und folgt den dort angegebenen weiterführenden Quellen. Es ist für sie in dieser Phase nicht von Bedeutung, ob die Quellen zitierbar sind oder nicht, denn über Wikipedia gelangt sie zu weiteren zitierbaren Quellen. Sie betont, dass sie grundsätzlich zu Beginn einer Recherche sehr viele Informationen im Internet sucht und es nutzt um sich einen Überblick zu verschaffen. D bezeichnet sich selbst als „inzwischen auch ein sehr digitaler Mensch.“¹³⁷ Als direkte Quellen für Seminararbeiten nutzt sie jedoch kaum Texte aus dem Internet. Sie arbeitet für ihre Hausarbeiten viel mit Büchern und setzt sich mit diesen intensiv auseinander. Diese leiht sie sich aus der KIT-Bibliothek oder der BLB aus. Daher ist D die Erhältlichkeit von Literatur sehr wichtig.

Bisher hat sich ihre Vorgehensweise bewährt. D geht jedoch davon aus, dass sie für die demnächst anzufertigende Bachelorarbeit stärker mit wissenschaftlichen Internetquellen und Zeitschriftenartikeln arbeiten wird.

Als negatives Rechercheerlebnis ist ihr ein Seminar in Erinnerung geblieben, in dem die Teilnehmer bedeutende Personen der Wissenschaftskommunikationsforschung recherchieren sollten. D beschreibt diese Suche als sehr arbeitsaufwendig und ihre Arbeitsgruppe hat sehr viele Suchbegriffe in Google eingegeben und davon ausgehend mit den gefundenen Namen weiterrecherchiert. Diese Suche ist laut D so schwierig gewesen, da es sich nicht um bekannte Personen gehandelt hat. Zudem gibt, es ihrer Erfahrung nach, kaum Literatur zu bedeutenden Personen der Wissenschaftskommunikationsforschung. Im Gegensatz hierzu beschreibt D die Arbeit zu einer Hausarbeit, die die Veränderung im Film im Jahr 1915 behandelt hat, als sehr positiv und ergebnisreich. Ihrer Meinung nach sind historische Themen generell leicht aufzuarbeiten, da es dazu immer reichlich Quellen gibt. Zusätzlich hatte ihr der Dozent weitere nützliche Quellen zu diesem geschichtlichen Thema genannt.

D berichtet, dass die Lehrenden erwarten, dass sich die WMK-Studierenden zu aktuellen Entwicklungen in der Wissenschaft auf dem Laufenden halten. D hat sich einige Alerts in Google eingerichtet und auch bei einigen großen Wissenschaftszeitschriften wie z.B. *Nature* oder *Science*. Bei wissenschaftsjournalistischen Artikeln schaut sich D deren Schreibstil genauer an und versucht interessante Ansätze für sich selbst zu übernehmen.

Sobald D zu viele Informationen für eine Seminararbeit gefunden hat, setzt sie pragmatisch Themenschwerpunkte und sucht sich zu diesen gezielt Informationen zusammen.

D hat bereits die Sprechstunden ihrer Dozenten besucht um Feedback zu Seminararbeiten zu bekommen. D tauscht sich manchmal mit ihren Kommilitonen über den Arbeitsstand von Seminararbeiten aus und darüber, wie sie die Themen angegangen sind, da das Kernthema aller Seminararbeiten eines Faches zumeist gleich ist. D betont jedoch auch, dass sie grundsätzlich selbstständig an ihren Hausarbeiten arbeiten. Als dritte Personengruppe, die ihre Informationssuche für das Studium beeinflusst, nennt D ihre Eltern.

D hat gegen Ende des Interviews die folgende *Information Map* gezeichnet.

¹³⁷ Interview D – #00:03:11-7# (Zeitstempel im Interviewtranskript).

Abbildung 9: Information Map von Teilnehmerin D
(Eigene Darstellung nach Originalzeichnung)

Die *Information Map* von D zeigt sie selbst im Zentrum. D hat verdeutlicht, dass ihre Recherche üblicherweise im Internet beginnt, und erst im zweiten Schritt besorgt sie sich die recherchierte Literatur in Buchform. Nur selten arbeitet sie sofort mit Büchern. Diesen seltenen Fall hat sie mit einem gestrichelten Pfeil dargestellt. In der linken oberen Ecke der Skizze hat D die Hauptquellen ihrer Internetrecherche verzeichnet. Für D sind die Informationen von den Dozenten, die sie in den Vorlesungen bekommt, besonders wichtig. Deshalb hat sie diesen Fall unterstrichen. Außerdem notierte D, dass sie mit ihren Kommilitonen eher in einem allgemeinen Austausch zum Studium steht sowie von dem Allgemeinwissen und den Tipps ihrer Eltern profitiert.

Als zentrale Informationsquellen sieht D ihre Dozenten, die besuchten Vorlesungen, Bücher und die Internetrecherche an. Diese vier Quellen hat D in das Zentrum ihres Targets geschrieben.

9.5 Interview E

Das Interview mit E ist das einzige gewesen, welches am *Institut für Germanistik, Abteilung Wissenschaftskommunikation* des KIT stattgefunden hat. Es ist hierfür ein freies Büro genutzt worden. E hat das Bachelorstudium WMK direkt nach dem Abitur begonnen und bereits abgeschlossen. Seit dem Wintersemester 2015/16 ist sie im ersten Jahrgang des Masterstudiums WMK immatrikuliert. E ist Studentische Hilfskraft am *Institut für Germanistik, Abteilung Wissenschaftskommunikation*.

Nach dem Abitur hat E ein journalistisches Studium beginnen wollen, daher hat sie sich für WMK entschieden. Ihr gefällt es sehr, dass in WMK auch die Naturwissenschaften mit einbezogen werden sowie Neue Medien und Öffentlichkeitsarbeit zentrale Studieninhalte sind. Das Bachelorstudium hat E sehr gut gefallen, daher ist sie froh, dass sie nun das Masterstudium anschließen kann.

Ihr Startpunkt der Informationsrecherche für das Studium sind typischerweise die Suchmaschine Google sowie die Bibliothekskataloge der Kit-Bibliothek und der BLB. Zudem nutzt sie auch das

Literaturverwaltungsprogramm Citavi, worüber sie parallel in vielen Bibliothekskatalogen und Datenbanken nach Literatur recherchiert. Die Software Citavi hat sie im Rahmen ihrer Tätigkeit als Studentische Hilfskraft kennengelernt. Sie arbeitet in diesem Zusammenhang viel mit Citavi und nutzt es mittlerweile auch für ihre persönliche Literaturrecherche im Studium. E hat betont, dass Citavi nicht im Rahmen des WMK-Studiums vorgestellt wird. Sie ist die einzige Interviewteilnehmerin, die Literaturverwaltungsprogramme überhaupt erwähnt hat. Zusätzlich sind für E die von den Dozenten bereitgestellten Texte aus dem Seminar und einführende Handbücher nützliche Informationsquellen, insbesondere zu Beginn eines Rechercheprozesses. Im weiteren Verlauf ihrer Recherche liest sie auch E-Books und elektronische Artikel wissenschaftlicher Zeitschriften, welche sie über die Bibliothek des KIT bezieht. Abhängig von der Aufgabenstellung konsultiert sie auch Zeitungsartikel, wissenschaftliche Online-Paper und Blogs, die sie auch als Quellen verwendet. Sie könnte sich auch vorstellen passende Zitate aus Facebook für eine Studienleistung zu verwenden, wenn es sich um eine journalistische Aufgabe handelt. E hat betont, dass sie sehr unterschiedliche Arten von Quellen nutzt, je nachdem ob das Thema eher wissenschaftlich oder eher journalistisch angelegt ist. Sie ist mit ihrer Vorgehensweise bei der Recherche zufrieden und wird so weiterarbeiten.

Als frustrierendes Erlebnis ist ihr eine Hausarbeit zu Ovid aus einem Ethik-Seminar in Erinnerung geblieben. Hier hatte sie nur einen schwer lesbaren Übersetzungstext für die Interpretation des antiken Werkes zur Verfügung gehabt. Daher hat sie sich ihre Latein-Unterlagen aus der Schule herausgesucht und mit diesen gearbeitet. Eine sehr positive Informationsrecherche ist für E eine Projektseminararbeit zu einem überschaubaren Thema gewesen, bei der sie das Gefühl gehabt hat, alles zum Thema gelesen und verstanden zu haben. Sie hat hierzu alle Quellen einsehen können, die sie zuvor recherchiert hat.

E nennt als proaktive Informationsressourcen die von den Dozenten in den Seminaren zur Verfügung gestellten Texte. Zudem hat sie einen Newsletter der BLB abonniert und wird so auf Veranstaltungen und Services hingewiesen.

Wenn E zu viele Informationen zu einer Frage findet, versucht sie eine Grenze zu ziehen. Sie schaut genau wo der Schwerpunkt der Quellen liegt, ob es zum Thema und Ziel der eigenen Arbeit passt und sie es wirklich hierfür braucht. E kürzt dann oft, nimmt Quellen aus der Arbeit heraus und verweist in einer Fußnote darauf.

E hat berichtet, dass der Austausch mit ihren Kommilitonen zur Recherche nicht so umfangreich ist wie es, ihrer Meinung nach, vielleicht sinnvoll wäre. Der Haupteinfluss auf ihre eigene Informationsrecherche sind die Seminare und die Literaturhinweise der Dozenten.

Gegen Ende des Interviews hat E die Arbeitsschritte zur Erstellung einer Hausarbeit in der folgenden *Information Map* dargestellt.

Abbildung 10: Information Map von Teilnehmerin E
(Eigene Darstellung nach Originalzeichnung)

Die von E gezeichnete *Information Map* zeigt einen klaren Ablauf ihrer Recherche für eine Hausarbeit. Die im Interview von E erwähnten Schleifen während ihrer Arbeit sind durch die eingezeichneten Rückwärtspfeile erkennbar. Sie hat berichtet, dass sie häufig, wenn sie schon Texte für eine Seminararbeit schreibt, noch einmal zurück zur Literaturrecherche kommt und dann die neu gefundenen Quellen mit in die Arbeit einfließen lässt. Auf der rechten Seite der *Information Map* führte E die wichtigsten Recherchequellen ihrer Literatursuche auf, nämlich Bibliotheken, Google-Suche und Seminarunterlagen. Als beeinflussende Personen führte E lediglich ihre Dozenten auf, die sie links eingezeichnet hat.

E sieht die Bibliothek, ihre Dozenten und die besuchten Seminare als zentrale Informationsquellen für das Studium an. Diese drei Ressourcen hat E in das Zentrum ihres Targets geschrieben.

9.6 Interview F

Das Interview mit F hat in einem Gruppenarbeitsraum in der BLB stattgefunden und ist mit einer Dauer von 41 Minuten eines der längsten Interviews gewesen. F hat nach dem Abitur zunächst einige Semester Deutsch und Chemie auf Lehramt studiert, ehe sie sich entschlossen hat zu WMK zu wechseln. Sie hat das Lehramtsstudium abgebrochen, da ihr dies zu eindimensional gewesen ist. Sie möchte in verschiedenen Bereichen gefordert werden. F ist froh über die Kombination von naturwissenschaftlichen Anteil mit geisteswissenschaftlichem Arbeiten im WMK-Studium. Letzteres hat sie am meisten gereizt. Zum Zeitpunkt des Interviews befindet sie sich im 5. Semester des Bachelorstudiums.

Vor dem Beginn einer Informationsrecherche macht sich F, vor allem bei offeneren Themen, oft Notizen dazu in welche thematische Richtung die Hausarbeit gehen soll. Ihrer Meinung nach leistet in dieser Phase Wikipedia einen guten Überblick und führt gut in Themen ein. Sie bezeichnet sich

selbst als „wirklich ziemlich Wikipedia-fixiert.“¹³⁸ F folgt den Links innerhalb der Wikipedia-Artikel und den darunter angegebenen Quellen. Wenn für sie interessante Schlagworte nicht direkt im Text verlinkt sind, recherchiert sie nach diesen Informationen mit Hilfe von Google Scholar und Google Books. Sie nutzt dann auch die dort implementierte Suche in Bibliothekskatalogen und prüft so ob gewünschte Literatur in der KIT-Bibliothek oder der BLB vorrätig ist. F leiht sich daraufhin oft Bücher dort aus. In dem Falle, dass das Thema einer Hausarbeit zunächst noch näher definiert werden muss, geht sie von den Inhalten des zugehörigen Seminars aus. Sie schaut sich noch einmal die Literatur aus dem Seminar (z.B. Artikel, Texte, Blogbeiträge, Grundlagenliteratur) an und recherchiert davon ausgehend weitere Quellen. Sie lässt in diesem Fall die Wikipedia als Quelle aus.

F zeigt sich sehr zufrieden mit ihrer Vorgehensweise bei der Recherche für Hausarbeiten, wenn sie genügend Zeit hierfür hat. Jedoch arbeitet sie meist unter Zeitdruck. Daher bleibt ihr oft nichts anderes übrig als Wikipedia zu konsultieren, da sie in der verbleibenden Zeit keine andere Quelle findet, die ihr die gleiche Informationsdichte liefert. F hat erläutert, dass sie damit dann ihr Referat zufriedenstellend gestalten kann. Jedoch ist sie nicht ganz glücklich mit dieser Vorgehensweise, da sie nun im 5. Semester merkt, wie wichtig wissenschaftliches Arbeiten ist. F berichtet, dass einige Dozenten grundsätzlich Wikipedia als Informationsquelle ablehnen, andere Dozenten sind mittlerweile nicht mehr so strikt dagegen.

Als negatives Rechercheerlebnis ist F das Seminar und die Übung *Recherche* aus dem 2. Semester in Erinnerung geblieben. Damals hat sie noch nicht so viel Recherche-Erfahrung gehabt. Für diese Übung sind regelmäßig Rechercheaufgaben zum nächsten Termin obligatorisch gewesen. Bei der negativ in Erinnerung gebliebenen Situation hat sie eine sehr hohe Anzahl englischsprachiger Artikel gefunden, die sie jedoch vom eigentlichen Thema weggeführt haben. Also hat F genau überlegen müssen, wie die jeweilige Suchanfrage an Google zu stellen ist, damit zufriedenstellende Ergebnisse erzielt werden können. Sie hat im Interview berichtet, dass ihr anfänglicher Frust mittlerweile überwunden ist und sie keine Probleme mehr bei Recherchen hat. Eine sehr zufriedenstellende Recherche hat F kürzlich für eine Hausarbeit durchgeführt. Hier hat sie ein gut bearbeitbares Thema gehabt. Für F ist es grundsätzlich einfach Bücher zu recherchieren, was sie im Interview mit ihrem vorherigen Germanistikstudium begründet hat.

Für F sind alle von den Dozenten zur Verfügung gestellten Informationen proaktiv. Dazu gehören z.B. Semesterapparate und zu Beginn des WMK-Studiums sind den Studierenden eine Vielzahl von nützlichen Internetquellen für das Studium genannt worden. Hierzu hat sich F Notizen gemacht und kann bei Bedarf darauf zurückgreifen. Zudem hat F betont, dass ihre Dozenten jederzeit für Fragen ansprechbar sind.

In dem Fall, dass F zu viele Informationen zu einer Frage findet, versucht sie sich zu vergegenwärtigen was das konkrete Ziel ihrer Recherche ist. Gegebenenfalls versucht sie die Forschungsfrage genauer zu definieren und die bereits gefundenen Quellen genauer daraufhin zu untersuchen ob sie die Forschungsfrage beantworten. Wenn sie dies nicht gewährleisten, dann werden diese Quellen von F wieder verworfen.

Als Personen, die ihre Informationssuche beeinflussen, sieht F vor allem ihre Dozenten an. Mit ihren Kommilitonen unterhält sich F zwar über das Studium, was jedoch eher allgemeiner Natur ist und sich nicht konkret auf Recherchen bezieht. F ist der Meinung, dass dieser Austausch sicherlich ihre Themenfindung für Seminararbeiten beeinflusst. Viel wichtiger als ihre Kommilitonen ist für sie ihr Vater für ihre Informationsrecherche. Mit ihm telefoniert sie regelmäßig sehr ausführlich

¹³⁸ Interview F – #00:28:21-1# (Zeitstempel im Interviewtranskript).

und er schickt ihr viele Links zu interessanten Blogs und Texten im Internet. Hiervon hat F schon etwas für eine Hausarbeit verwenden können. Zusätzlich hat F eine Freundin erwähnt, die ein anderes Fach studiert und mit der F sich über das Studium austauscht.

F arbeitet, wie auch E und C, als Studentische Hilfskraft am *Institut für Germanistik, Abteilung Wissenschaftskommunikation* und führt in dieser Funktion umfangreiche Recherchen für ihre Dozenten durch. F hat während des Interviews betont, dass sie die Suchmaschine Google viel privat aber wenig für das Studium nutzt, da ihr diese Recherche zu wenig tiefgreifend ist. Dies gilt insbesondere für die Anfertigung von Hausarbeiten.

Die *Information Map* von Teilnehmerin F sieht wie folgt aus.

Abbildung 11: Information Map von Teilnehmerin F
(Eigene Darstellung nach Originalzeichnung)

F hat in der *Information Map* zwei Arbeitsschritte unterschieden, die sie mit einer gestrichelten Linie voneinander abgegrenzt hat. Der erste Schritt ist die Arbeit vor der Recherche für eine Hausarbeit. Darauf folgt im zweiten Schritt die Recherche an sich. F hat sich selbst unten links eingezeichnet und wird von ihren Kommilitonen, ihrem Vater und der außerhalb wohnenden Freundin beeinflusst. Zudem sieht F auch ihre privaten Interessen zu studienrelevanten Themenbereichen als wichtigen Einfluss auf ihr Studium an. Ihre Dozenten beeinflussen direkt das Ziel einer Hausarbeit und die Formulierung einer Forschungsfrage hierfür. Auf der rechten Seite der *Information Map* ist das Web der zentrale Knoten. Bei der Internetrecherche sind Wikipedia, Bibliothekskataloge und Google Books die wichtigsten Sucheinstiege. Aus Wikipedia heraus sucht F mittels Google nach den dort genannten Schlagworten. Für kürzere Referate ist für F Wikipedia oft die Hauptinformationsquelle. Bei längeren Referaten und Hausarbeiten nutzt sie ein breiteres Quellspektrum.

Für F sind die gelesenen Bücher die wichtigste Informationsquelle im Studium. Danach sieht sie Wikipedia als zweitwichtigste Quelle an, das sie auf die Grenze zwischen Zentrum und mittleren Ring des Targets geschrieben hat.

9.7 Interview G

Auch das Interview mit G hat in einem Gruppenarbeitsraum der BLB stattgefunden. G ist im 5. Semester des WMK-Bachelorstudiums. Zuvor hat sie ein Studium der Onlinemedien begonnen, das sie jedoch aufgrund des fehlenden Interesses am Programmieren abgebrochen hat.

Sie startet ihre Recherchen typischerweise in den Katalogen der KIT-Bibliothek und der BLB. Sie gibt in die Suchmasken die Begriffe ein, die ihr genannt wurden und schaut welche Bücher zu ihrer Frage passen. Zudem nutzt sie die von den Dozenten zur Verfügung gestellten Texte, die auch oft Literaturhinweise beinhalten auf welche G dann zurückgreift. Zu Beginn der Arbeit an einer Hausarbeit überlegt sich G, wie der geplante Umfang ist und welches Thema behandelt werden soll. Sie schaut nach Informationen und überlegt, ob das Thema eingegrenzt oder erweitert werden muss. G macht sich dann eine Inhaltsangabe, damit sie eine Struktur vor Augen hat und weiß wie das Ergebnis am Ende aussehen soll, worauf sie aufbauen kann und was das Ziel ihrer Hausarbeit ist. G hat mehrmals während des Interviews die Wichtigkeit dieses Brainstormings und der Inhaltsskizze vor Beginn einer umfassenden Recherche betont. Sie sucht dann online und in den Bibliothekskatalogen gezielt nach Büchern zu den jeweiligen Unterthemen. Sie liest keine Bücher komplett, sondern nur auszugsweise die Textstellen, die für ihr Thema relevant sind.

Als schwierig bewertet G die Recherchen zu sehr aktuellen Themen zu denen es noch keine wissenschaftliche Literatur gibt. So hat sie eine Hausarbeit zu der Serie *Breaking Bad* angefertigt, wofür sie lediglich zwei Sachbücher gefunden hat, die sich mit der Serie befassen. Beide Bücher hat sie zumindest teilweise für ihre Hausarbeit benutzen können. Daraufhin hat sie auch Meinungsäußerungen zur Serie aus Internetforen als Quellen verwendet. Zudem hat sie sich intensiv mit Kommilitonen ausgetauscht, die das gleiche Modul belegt haben. Außerdem hat G ihre Vorlesungsunterlagen für die Arbeit zu *Breaking Bad* verwendet. Ihre Seminararbeit hat dann hauptsächlich eine Eigeninterpretation der Serie *Breaking Bad* beinhaltet. Während des Interviews hat G mehrmals betont, dass Internetquellen von ihren Dozenten nicht als zulässige Quelle angesehen werden. Aus diesem Grund dürfen die Studierenden Internetquellen nur verwenden, wenn es keine andere Literatur zum Thema gibt. Erst auf die konkrete Nachfrage hin, wie es sich denn mit wissenschaftlichen Papern aus dem Internet verhält, räumt G ein: „Ja, das wäre etwas anderes. Weil da kann man sich darauf berufen, dass es eben wirklich wissenschaftliche Arbeit geworden ist...“¹³⁹

G sieht es positiv, wenn sie zu einem Thema sehr viele Informationen findet, da es sie ja auch bildet. Sie empfindet diese Situation aber auch als schwierig, da sie sich dann in der Informationsmenge verirrt und die Gefahr besteht, dass sie den Fokus auf das Thema verliert. G versucht dann ganz genau herauszuarbeiten, welche Quellen zum Thema passen und was für sie nur als Hintergrundinformation interessant ist.

Informationen zum Studium nach denen sie nicht aktiv recherchieren muss, sind für G die Literaturlisten und die Texte von den Dozenten. Zudem erwähnt sie noch Webseiten, die sich an Studierende richten, bei denen sie sich registriert hat, und so regelmäßig nützliche Informationen für journalistische Studiengänge bekommt.

Bei Problemen besucht G die Sprechstunde ihrer Dozenten und fragt nach Literatur. Mit ihren Kommilitonen steht sie eher in einem allgemeinen Austausch zu Seminaren und Hausarbeitsthemen. Nur in dem bereits geschilderten Fall der Hausarbeit zur Serie *Breaking Bad* hat sie sich mit

¹³⁹ Interview G – #00:06:29-8# (Zeitstempel im Interviewtranskript).

ihren Kommilitonen über ein konkretes Problem bei der Anfertigung einer Seminararbeit ausgetauscht. Eine weitere Person, die die studienbezogene Informationsrecherche von G beeinflusst, ist ihr Partner, wobei sie insbesondere von seiner breiten Allgemeinbildung profitiert.

G hat am Ende des Interviews diese *Information Map* entworfen.

Abbildung 12: Information Map von Teilnehmerin G
(Eigene Darstellung nach Originalzeichnung)

Die *Information Map* von G zeigt einen konsekutiven Ablauf einer Recherche für eine Hausarbeit in sieben Schritten. Durch kleine Skizzen hat sie die Besonderheit jeder Station verdeutlicht. Zunächst macht sie ein Brainstorming zum Thema der zu schreibenden Arbeit. Die Wichtigkeit dieses Brainstormings hat sie auch im Interview betont. In dieser Phase wird sie von Kommilitonen und ihrem Freund beeinflusst. Daran schließt sich die genauere Themenwahl an, wobei sie ihre Dozenten unterstützen. Dann erstellt sie eine Inhaltsskizze und geht darauf aufbauend in die Literaturrecherche über. Diese führt sie am Computer im Internet durch und nutzt zumeist die Kataloge der BLB und der KIT-Bibliothek. Sie besorgt sich daraufhin die gefundenen Bücher, liest die relevanten Texte und schreibt ihre Arbeit.

Im Zentrum des Targets zur Bewertung der Wichtigkeit der Informationsquellen für das Studium hat G ihre Dozenten und die von ihr gelesenen Bücher verortet.

9.8 Interview H

Dieses Interview hat in der Wohnung der Interviewpartnerin stattgefunden, die als Quereinsteigerin im ersten Semester des Masterstudiums WMK ist. Zuvor hat sie ein Bachelorstudium im Studiengang *Naturwissenschaften in der Informationsgesellschaft* abgeschlossen. H hat bereits zu Studienbeginn die Idee gehabt, sich beruflich in die Richtung des Wissenschaftsjournalismus zu orientieren. H wollte aber zunächst ihr naturwissenschaftliches Wissen vertiefen. Da H zuvor ein anderes Fach studiert hat, und zum Zeitpunkt des Interviews erst kurz zuvor das Masterstudium begonnen hat, hat sie sich bei der Beantwortung der Fragen häufig auf ihr Bachelorstudium und

ihre Bachelorarbeit bezogen. Diese hat sie in Kooperation mit einer Organisation angefertigt. H ist erst zu Beginn des Masterstudiums nach Karlsruhe gezogen.

Zu Beginn einer Recherche nutzt sie grundsätzlich die Google-Suche nach um einen Überblick zu einem Thema zu erhalten. Davon ausgehend erstellt sie eine Mindmap mit den verschiedenen Aspekten ihres Themas. Zum Start der Recherche für ihrer Bachelorarbeit hat sie eine Literaturliste von ihrem Betreuer aus dem Projekt bekommen, was H als „relativ komfortabel“¹⁴⁰ bezeichnet. Im weiteren Verlauf dieser Recherche hat sie zusätzlich zu dieser Literaturliste versucht noch weitere Quellen zu recherchieren. Sie hat auf der Webseite der Organisation, bei der sie ihre Arbeit schrieb, nach für ihre Bachelorarbeit relevante Themen gesucht. H hat die Texte der Literaturliste gelesen, parallel hat sie im Internet nach Personen recherchiert und sich deren Literaturlisten und Biografien anzeigen lassen. So ist H auf weitere für sie interessante Literatur gestoßen. Parallel hat sie im Online-Katalog der Universitätsbibliothek und in Datenbanken nach für sie interessanter Literatur recherchiert. Während des Rechercheprozesses für ihre Bachelorarbeit hat H immer wieder im Austausch mit ihren Betreuer gestanden, von dem sie weitere Hinweise auf nützliche Quellen erhalten hat.

Mit ihrem Vorgehen bei der Literaturrecherche zur Bachelorarbeit ist H zwischenzeitlich sehr unzufrieden gewesen. Sie hat ihr damaliges Vorgehen als sehr chaotisch beschrieben. H räumt ein, dass sie die Recherche hätte strukturierter angehen müssen. Da sie nützliche Literatur gefunden hat, die ihr der Betreuer nicht zur Verfügung gestellt hat, und sie am Ende ein gutes Arbeitsergebnis erhalten hat, ist H insgesamt mit ihrer Vorgehensweise zufrieden gewesen.

Von einem Praktikum bei einem Fernsehsender ist H ein negatives Rechercheerlebnis in Erinnerung geblieben. Ein Redakteur hatte sie gebeten, eine sehr spezielle Frage zu einem Problem aus dem Tierreich zu beantworten. H hat ihre Recherche bei Google Scholar begonnen und dort, auch mit dem lateinischen Fachbegriff, nach wissenschaftlichen Artikeln gesucht. Sie ist jedoch nicht fündig geworden. Daraufhin hat sie nach Zoos und Wildparks sowie Experten recherchiert, die sich im gewünschten Bereich auskennen. Diese haben jedoch die Frage des Redakteurs nicht eindeutig beantworten können, da es hierzu noch keine gesicherten Erkenntnisse gibt. Somit hat der Redakteur seinen Text noch einmal umschreiben müssen. Rückblickend würde H bei einem ähnlichen Problem gleich Experten kontaktieren und die aufwendige Recherche in vielen wissenschaftliche Papern eines fremden Fachgebietes verkürzen. Sie ist dort auf zu viele unbekannte Fachbegriffe gestoßen um wirklich die benötigte Information herauszufiltern.

Als proaktive Informationsquellen sieht H ihre Dozenten an, die den Studierenden häufig Texte zusenden, die gelesen werden sollen und dann später Bestandteil des Seminars sind. Bei ihrer Bachelorarbeit ist zudem ihr Betreuer für H eine wichtige Person gewesen, die ihre Informationssuche beeinflusst hat.

Während der Bachelorarbeit ist sie bei der Bearbeitung des theoretischen Teils auf sehr viele Quellen gestoßen und in der Literatur hat es über einen langen Zeitraum sehr verschiedene Ansichten gegeben. Um diese Informationsmenge zu reduzieren, hat sich H an den Hauptautoren orientiert, die auch von ihrem Betreuer geschätzt werden. Parallel hat sie die Verfasser der in Frage kommenden Literatur in Google recherchiert um sicher zu gehen, dass diese wirklich wissenschaftlich angesehen und somit zitierbar sind. Zusätzlich hat sie sich mit ihrem Betreuer abgestimmt und nach

¹⁴⁰ Interview H – #00:05:02-5# (Zeitstempel im Interviewtranskript).

diesen Gesprächen noch einmal ein paar Autoren gestrichen. Bei ähnlicher Literatur hat sie die Quellen mit einer höheren Informationsdichte bevorzugt.

Während ihres Bachelorstudiums hat H häufig kleine Fachbibliotheken (z.B. Mathematikbibliothek, Physikbibliothek) genutzt, in denen die Literatur nach Sachgebieten aufgestellt ist. So hat sie sich direkt am Regal einen Überblick über ein Thema verschafft. Sie hat in den Büchern geblättert und nützliche Literatur ausgewählt. Für H hat es im Bachelorstudium nur wenige Informationen gegeben, die wirklich schwierig beschaffbar gewesen sind. Als Grund führt sie an, dass es sich um ein sehr grundlagenorientiertes Studium gehandelt hat und oft die benötigten Informationen in Handbüchern aufgearbeitet gewesen sind.

H hat ihren Rechercheprozess wie folgt in der *Information Map* dargestellt.

Abbildung 13: Information Map von Teilnehmerin H
(Eigene Darstellung nach Originalzeichnung)

H hat sich selbst unten links in die *Information Map*¹⁴¹ als Strichmännchen, das eine Frage hat, eingezeichnet. Parallel zu ihrer Recherche befindet sie sich in einem ständigen Austausch mit ihren Kommilitonen, was sie als Tischgruppe dargestellt hat. Manchmal bekommt sie von ihnen Tipps zu Personen oder Werken oder ihr wird direkt Literatur zum Arbeiten zur Verfügung gestellt. Zunächst versucht sich H einen Überblick über ihr Thema zu verschaffen und erstellt oft eine Mindmap, die in der Mitte ihrer Skizze abgebildet ist. Hierfür recherchiert H Literatur mittels Google und Google Scholar. Parallel dazu ist H mit ihrem Dozenten oder externen Betreuer, wie im Falle der Bachelorarbeit, im Gespräch, die sie im optimalen Fall auch mit Literaturlisten versorgen. Die Ergebnisse dieser Gespräche fließen in ihre Online-Recherche und ihre Suche in Bibliothekskatalogen ein. Hier sucht H nach relevanter Literatur, die sie im optimalen Fall gleich als E-Book oder E-Paper downloaden kann. Wenn sie sich Bücher aus der Bibliothek besorgen muss, blättert sie dort interessant erscheinende Titel durch und trifft vor Ort eine Auswahl. Daher geht sie immer

¹⁴¹ Die Zahlen in dieser *Information Map* stellen keinen Ablauf dar, sondern beziehen sich auf die Bewertung der Wichtigkeit der Informationsquellen im Target. Alle in die *Information Map* eingetragenen Personen sind durch H rot hervorgehoben worden.

mit weniger Büchern nach Hause als sie zuvor in der Bibliothek durchblättert. Eine ähnliche Vorauswahl trifft sie auch bei elektronischen Publikationen. Aus ihren Gesprächen mit Kommilitonen und Dozenten sowie ihrer Recherche in Bibliothekskatalogen ergibt sich der Quellen-Korpus mit dem sie arbeitet. Danach entwickelt H zunächst eine Kapitelstruktur auf deren Basis sie dann die Arbeit verfasst.

Als zentral wichtige Informationsquellen sieht Teilnehmerin H die die Bibliothek sowie die Google-Suche, einschließlich Google Scholar, an. Diese Quellen hat sie in das Zentrum ihrer Zielscheibe geschrieben.

9.9 Interview I

I ist der erste von zwei männlichen Interviewteilnehmern gewesen. Dieses Interview hat in einem Arbeitsraum der BLB stattgefunden. Da I sehr ausführlich auf die Fragen geantwortet hat, hat sich mit 42 Minuten Tonmaterial das längste Interview entwickelt. I ist im 5. Semester des Bachelorstudiums WMK und hat zuvor einige Semester Wirtschaftsingenieurwesen studiert, was er als deutlich verschulter als das WMK-Studium beschrieben hat. Er hat ein breites Interessensgebiet und er hat sich für WMK entschieden, da dieses Studium den Medien- und Kommunikationsbereich mit den Naturwissenschaften kombiniert.

Seine Recherchen startet er von den im Seminar behandelten Texten ausgehend und recherchiert zunächst in Google, Wikipedia und der Lexikon-CD *Brockhaus Multimedial*. Nach dieser Erstinformation folgt I in Wikipedia den dort angegebenen Quellennachweisen am Ende der Artikel und führt die Recherche in den Online-Katalogen der KIT-Bibliothek und der BLB weiter. In den Bibliothekskatalogen liest I auch die Inhaltszusammenfassungen, Inhaltsverzeichnisse und Rezensionen der Bücher um eine Auswahl zu treffen, welche Literatur er ausleiht bzw. herunterlädt und genauer liest. Parallel nutzt I auch Google Scholar zur Recherche wissenschaftlicher Paper. Er fragt zudem grundsätzlich seine Dozenten nach nützlicher Literatur für eine Hausarbeit. Er schlägt ihnen auch mögliche Quellen vor, die er zuvor recherchiert hat. I liest gezielt die Stellen eines Buches, die für eine Hausarbeit benötigt werden. Die vollständige Lektüre eines Buches wäre für eine Hausarbeit zu zeitaufwendig.

I ist mit seinem Vorgehen bei der Recherche sehr zufrieden und hält sich seit der Schule in etwa an den gleichen Ablauf.

Eine Literaturrecherche, die ihn nicht zufrieden gestellt hat, hat er zu Beginn des Studiums für das Seminar Ideengeschichte durchgeführt. Hier hat er sich auf Anraten seines Dozenten hauptsächlich auf eine bestimmte Quelle gestützt. Diese hat I in der BLB vorgefunden. Jedoch hat er dieses Buch einscannen müssen, da es nicht entliehen werden darf. Das Buch ist über hundert Jahre alt und in Frakturschrift gedruckt, was für I nur sehr schlecht lesbar gewesen ist und seine Arbeit deutlich erschwert hat.

Er hat im Verlauf des Interviews von zwei Hausarbeiten (Themen: Gender, Grüne Gentechnik) berichtet, mit denen er sehr zufrieden gewesen ist. In beide Hausarbeiten hat er zusätzliche Quellen einbeziehen können, sodass er beide Arbeiten um interessante Aspekte bereichern konnte. Später hat er auch von einem Referat zum Leben in der Stadt im Zeitalter der Industrialisierung berichtet. Hier hat er eine Quelle gefunden in deren Anhang viele Zitate von Zeitzeugen abgedruckt waren. Auf Basis dieser Zitate hat I seinen Vortrag aufgebaut und ist für das Referat gelobt worden.

I hat als einziger Interviewteilnehmer davon berichtet, dass er sehr oft Videoclips aus You Tube für das Studium verwendet. So hat er einige bekannte Channels mit naturwissenschaftlichen Inhalten (z.B. *VSauce*, *AsapSCIENCE*) abonniert, die er als verlässlich beschreibt. So wird I in etwa wöchentlichen Abständen auf neu hochgeladene Videos hingewiesen. Er sucht in You Tube und in den Mediatheken der Fernsehsender auch gezielt nach Dokumentationen, wenn er Erstinformationen zu naturwissenschaftlichen Themen benötigt. Wenn er sich Clips aus You Tube anschaut achtet er genau auf den Anbieter des Videos, die Bewertungen und Klickzahlen damit es "nicht irgendwelche Freaks sind, die dann da ihre eigene Meinung verkünden, die du dann nicht richtig für voll nehmen kannst oder so."¹⁴² Außerdem schaut I sich regelmäßig den Bereich Wissenschaft auf *Spiegel Online* an.

Wenn I zu viele Informationen zu einem Thema findet, schaut er genau auf die Zitierbarkeit der gefundenen Quellen, d.h. vor allem auf den Hintergrund des Autors und die Organisation. Bei Google schaut er sich die ersten zwei bis drei Seiten der Ergebnisliste an. Wenn er viele Bücher gefunden hat, die anscheinend zum Thema passen, schaut er auf die Rezensionen, den Titel, die Aufmachung des Buches und in das Inhaltsverzeichnis. Er blättert die Bücher kurz durch und überlegt genau ob sie zum Thema passen oder nicht. I achtet auch auf die Lesbarkeit der Quellen und entscheidet sich bei ähnlichem Inhalt und ähnlicher Verlässlichkeit der Autoren für das einfachere zu lesende Werk und gegen einen Autor der "so gezwungen geschwollen schreibt mit tausend Fremdwörtern."¹⁴³ Sobald I seinen Quellen-Korpus zusammengestellt hat, schreibt er ein Konzept für die Arbeit und ordnet die Quellen zu.

I fragt vor dem Beginn der Recherche für eine Hausarbeit grundsätzlich seine Dozenten nach passender Literatur zu einem Thema. Mit seinen Kommilitonen tauscht er sich eher beiläufig zum Vorgehen bei Hausarbeiten aus. Unterstützung erfährt er durch seine Partnerin mit der er sich im Alltag über das Studium unterhält und die häufig seine Seminararbeiten Korrektur liest. Bei einer Hausarbeit hat ihn seine Partnerin auf wichtige Aspekte hingewiesen und konkrete Quellen vorgeschlagen, da sie selbst ihre Abschlussarbeit zu einem ähnlichen Thema geschrieben hat. Die Eltern von I sind ebenfalls Journalisten. Mit ihnen unterhält er sich aber nicht gezielt über Aufgabenstellungen oder die Literatursuche im Studium sondern es findet eine eher allgemeiner Austausch zwischen den Generationen statt, was I als „familiäres Update“¹⁴⁴ bezeichnet. Von Zeit zu Zeit posten ihm seine Eltern interessante Artikel auf die Facebook-Pinnwand, die I manchmal als Hintergrundinformation zum WMK-Studium gebrauchen kann.

Teilnehmer I hat zudem berichtet, dass er meist mit dem Minimum der geforderten Menge von Quellen arbeitet.

Die von I skizzierte *Information Map* sieht folgendermaßen aus.

¹⁴² Interview I – #00:09:17-4# (Zeitstempel im Interviewtranskript).

¹⁴³ Interview I – #00:26:06-4# (Zeitstempel im Interviewtranskript).

¹⁴⁴ Interview I – #00:12:19-4# (Zeitstempel im Interviewtranskript).

Abbildung 14: Information Map von Teilnehmer I
(Eigene Darstellung nach Originalzeichnung)

I hat sich selbst oben in der Mitte seiner *Information Map* eingezeichnet. Davon ausgehend verweist er auf sein Vorwissen, das er immer aus verschiedenen Quellen bereits zum Thema der anzufertigenden Seminararbeit hat. Zur Unterstützung der Themenfindung befragt er die Dozenten nach Quellen, welche er sich dann aus den Bibliotheken besorgt. Den Hauptteil in der Mitte der *Information Map* macht die aktive Recherche von I aus. Es nutzt hierfür Bibliotheken, You Tube, Google und Google Scholar. Für den Überblick über ein neues Thema wird von ihm Wikipedia und die CD *Brockhaus Multimedial* konsultiert.

Teilnehmer I hat insgesamt fünf Informationsquellen in das Zentrum seines Targets eingetragen und so als zentral wichtig für das Studium bewertet. Es handelt sich hierbei um Bücher, Wikipedia, Google, gelesene Texte und seine Dozenten. Die letzten beiden Quellen hat er nochmals durch Unterstreichung als besonders wichtig markiert.

9.10 Interview J

Dieses Interview hat bei J, dem zweiten männlichen Interview-Teilnehmer, zu Hause stattgefunden und ist mit 41 Minuten Tonmaterial eines der längsten Interviews. J ist wie H Quereinsteiger im WMK-Masterstudium und befindet sich im ersten Mastersemester. Zuvor hat er ein Bachelorstudium der Europäischen Ethnologie im Hauptfach und der Germanistik (Richtung: Literaturwissenschaft) im Nebenfach abgeschlossen. J ist für seine Bachelorarbeit nach Karlsruhe gezogen und hat diese an einer Kultureinrichtung geschrieben. Danach hat er das WMK-Studium begonnen. Er findet das Thema spannend und ist der Meinung, dass er später die vermittelten praktischen Fähigkeiten, z.B. im Journalismus und in der Öffentlichkeitsarbeit, auch in anderen Tätigkeitsfeldern anwenden kann. Der thematische Schwerpunkt des Interviews mit J sind seine Vorgehensweise und seine Erfahrungen bei der Anfertigung der Bachelorarbeit gewesen.

Für den Start der Recherche zu einem neuen Thema nutzt J zunächst die Literaturempfehlungen der Dozenten und die Texte aus dem Seminar. Er arbeitet sich dann von Literaturangabe zu Literaturangabe weiter, was J als „Schneeballsystem“¹⁴⁵ bezeichnet hat. Er berichtet auch, dass er sehr oft Wikipedia nutzt um einen Überblick über ein Thema zu bekommen und sich von dort aus weiter ins Thema einzuarbeiten. Er konsultiert Wikipedia so häufig weil "es einfach ein total einfacher Zugang"¹⁴⁶ ist. Wikipedia hat sich als Erstinformation bewährt, da er mit Europäischer Ethnologie im Bachelor quasi Alltagswissenschaften studiert hat. Von den Ausgangsquellen arbeitet sich J weiter und führt parallel eine Online-Recherche in allgemein zugänglichen Quellen durch. Daran schließt sich die Literaturrecherche in Bibliothekskatalogen an, die dann zum Besuch der Bibliothek sowie zur Auswahl und zur Ausleihe der Bücher führt.

Bei der Beschreibung seiner Vorgehensweise erzählt J, dass er für ein einige Tage nach dem Interview zu haltendes Referat auf einen Sammelband von Aufsätzen gestoßen ist. Hier ist in der Einleitung jeder einzelne Beitrag kurz zusammengefasst. So hat J nach der Lektüre der Einleitung genau entscheiden können welche Aufsätze er sich näher anschaut. Diese Einleitung hat er als sehr hilfreich empfunden.

Als negatives Rechercheerlebnis beschreibt J ein Teilthema seiner Bachelorarbeit. Diesem Thema hätte er gerne noch ein Kapitel gewidmet. Es ist jedoch schwierig gewesen hierzu überhaupt Literatur zu finden. Daher hat er auf das Thema dann aus Zeitmangel nur kurz im Fazit verwiesen.

Für J sieht die weiterführende Literatur für die Seminare als Informationen an, nach denen er nicht aktiv suchen muss. Diese Texte werden häufig von den Dozenten über ILIAS zur Verfügung gestellt. Zudem hat er noch die Semesterapparate in der Universitätsbibliothek, die morgendliche Zeitungslektüre, Webseiten von überregionalen Printmedien (z.B. *Spiegel*, *FAZ*, *Süddeutsche Zeitung*) als proaktive Informationsquellen charakterisiert. Im Bereich der Wissenschaftskommunikation hat er noch keine Online-Quellen, die ihn regelmäßig mit Informationen beliefern, da dies für ihn noch ein neues Feld ist und er die guten Quellen noch entdecken muss.

Wenn J zu viele Informationen zu einer Frage findet, schaut er immer nach der aktuellsten Quelle. Denn, wenn das wissenschaftliche System funktioniert, hat, seiner Meinung nach, die aktuelle Literatur immer auch ältere Quellen zum Thema erfasst.

In Bezug auf das Studium befindet sich J im regen Austausch mit verschiedenen Personen. So stellen Dozenten Quellen für Seminare, Vorträge und Hausarbeiten zur Verfügung und erstellen auch Semesterapparate. Mit seinen Kommilitonen tauscht sich J allgemein zum Seminar sowie zu weltpolitischen und wissenschaftspolitischen Diskussionsthemen aus. Zu diesen Themen und zum Studium unterhält er sich auch mit seiner Partnerin, die als Redakteurin bei einer Tageszeitung arbeitet. J erwähnt auch, dass sie als Journalistin einen anderen Blick auf Recherche hat, da sie für ihre Artikel Personen als Quellen benötigt. Der Austausch zum Studium wird mit den Kommilitonen als intensiver wahrgenommen, da er gemeinsam mit ihnen in den Seminaren sitzt.

Es ist auffällig, dass J die Informationsrecherche um „auf dem Laufenden zu bleiben“ stärker betont hat als andere Interview-Teilnehmer. Er nutzt hierzu vor allem die Webseiten etablierter Printmedien.

Am Ende des Interviews hat J die folgende *Information Map* entworfen.

¹⁴⁵ Interview J – #00:08:12-4# und #00:19:37-9# (Zeitstempel im Interviewtranskript).

¹⁴⁶ Interview J – #00:10:26-8# (Zeitstempel im Interviewtranskript).

Abbildung 15: Information Map von Teilnehmer J
(Eigene Darstellung nach Originalzeichnung)

J hat in seiner *Information Map* insbesondere die Anlässe zur Informationssuche, nämlich Referate und aktuelle Debatten, herausgestellt. Diese sind sein Antrieb und der energiegebende Faktor für eine Recherche, weshalb er diese Anlässe als Feuer dargestellt hat. Es selbst ist in der Mitte der Zeichnung in Eile abgebildet, da bei ihm Informationsrecherche immer unter Zeitdruck stattfindet. J schaut sich zunächst Wikipedia und die Webseiten etablierter Printmedien an. Darauf aufbauend recherchiert er in Bibliothekskatalogen. Parallel tauscht er sich mit seinen Dozenten aus und fragt sie nach Literaturempfehlungen. Im unteren Bereich führt er seine Kommilitonen und seine Partnerin auf, mit denen er sich über aktuelle weltpolitische und wissenschaftspolitische Themen unterhält.

Teilnehmer J sieht Wikipedia, seine Dozenten, Bibliotheken und die Webseiten von Printmedien als die wichtigsten Informationsquellen für das Studium an. Diese Quellen hat er in das Zentrum seiner Zielscheibe geschrieben.

10. Ergebnisse der durchgeführten Untersuchung

10.1 Auswertung der *Information Maps* nach Sonnenwalds Methode

10.1.1 Charakterisierung der Informationsquellen

Die Auswertung der durch die Teilnehmer gezeichneten *Information Maps* ist anhand der von Diane Sonnenwald entwickelten Methode zur Datenauswertung¹⁴⁷ erfolgt, die im Rahmen der vorliegenden Arbeit bereits näher dargestellt worden ist.¹⁴⁸

Die von den WMK-Studierenden während der Recherche konsultierten Personen und sonstigen Informationsquellen sind in die folgenden Quellenkategorien eingeordnet worden:

- Personen:
 - Personen (privates Umfeld)
 - Personen (Universität)
- Internet:
 - Google-Dienste
 - Wikipedia und Wiktionary
 - Internetdienste des KIT
 - Online-Suche in Bibliotheksbeständen
 - Medienangebote im Internet
 - Internet (Sonstiges)
- Literatur und Texte
- Organisationen (Bibliothek)
- Vorwissen
- Sonstiges

Als erster Schritt zur Datenauswertung ist eine Tabelle¹⁴⁹ mit allen konsultierten Personen und Informationsquellen in den Zeilen und allen Interviewteilnehmern in den Spalten erstellt worden.

Darauf aufbauend ist eine zweite Tabelle entwickelt worden, die für alle Informationsquellen, die Anzahl der Erwähnungen, die Summe der Verbindungen zu anderen Informationsquellen sowie die Anzahl der ausgehenden als auch der eingehenden Verbindungen beinhaltet. Auf der Basis dieser Verbindungen zwischen den Informationsquellen kann deren Funktion im Rechercheprozess, gemäß Sonnenwalds Ansatz¹⁵⁰, ermittelt werden. So bestehen die folgenden fünf Bestimmungsmöglichkeiten:

- beginnend / auch: Startressource (nur abgehende Links)
- empfehlend (mehr abgehende als eingehende Links)
- ausgeglichen (gleiche Anzahl von eingehende und abgehenden Links)
- fokussierend (mehr eingehende als abgehende Links)

¹⁴⁷ Sonnenwald et al. 2001.

¹⁴⁸ Vgl. Kapitel 5.2.

¹⁴⁹ Diese Tabelle befindet sich im Anhang 7. Sie bildet die Basis für die weiteren Auswertungsschritte. Die eingetragenen Ziffern repräsentieren die Reihenfolge des Austauschs mit den jeweiligen Personengruppen oder des Zugriffs auf diese Informationsquellen durch die Interviewteilnehmer. Zum Verständnis: Steht in einer Zelle z.B. die Ziffer Eins, so hat der betreffende Interviewteilnehmer zuerst bei dieser Quelle recherchiert. Die nächste von ihm konsultierte Quelle, wird durch die Ziffer Zwei gekennzeichnet u.s.w.

¹⁵⁰ Vgl. Kapitel 5.2.3.

- abschließend / auch: Zielressource (nur eingehende Links).

Die folgend abgebildete Tabelle enthält die Anzahl der Verbindungen zwischen den zuvor gebildeten Quellen-Kategorien sowie deren Funktion im Rechercheprozess. Die Tabelle zeigt z.B. für die Personen aus dem privaten Umfeld (Zeile A) der Studienteilnehmer, dass diese Kontakte die Befragten beeinflussen (neun abgehende Links). Parallel wenden sich die interviewten WMK-Studierenden auch direkt an ihre privaten Kontakte (elf eingehende Links) und beratschlagen sich mit ihnen zu studienrelevanten Themen. Da die Anzahl der abgehenden Links kleiner ist als die Anzahl der eingehenden Links, kann die Quellenkategorie *Personen (privates Umfeld)* als fokussierend definiert werden. Sie lenken also die Recherche der Interviewten in eine bestimmte Richtung.

Tabelle 1: Verbindungen zwischen den Quellen (Kategorien) und deren Charakterisierung

Zeile		Anzahl der Erwähnungen	Summe der Links	abgehende Links	eingehende Links	Knotentyp
A	Personen (privates Umfeld)	11	20	9	11	fokussierend
B	Personen (Universität)	20	59	35	24	empfehlend
C	Google-Dienste	14	34	17	17	ausgeglichene
D	Wikipedia und Wiktionary	5	10	3	7	fokussierend
E	Internetdienste des KIT	5	6	2	4	fokussierend
F	Onlinesuche in Bibliotheksbeständen	7	16	5	11	fokussierend
G	Medienangebote im Internet	4	6	3	3	ausgeglichene
H	Internet (Sonstiges)	2	7	5	2	empfehlend
I	Literatur und Texte	9	27	5	22	fokussierend
J	Organisationen (Bibliothek)	6	12	2	10	fokussierend
K	Vorwissen	4	6	4	2	empfehlend
L	Sonstiges	2	3	1	2	fokussierend

Bei der hier abgebildeten Tabelle handelt es sich um eine Zusammenfassung, die nur die übergeordneten Kategorien zeigt. In der vollständigen Tabelle¹⁵¹ zur Charakterisierung der Informationsquellen sind die ein- und abgehenden Links sowie die Funktion für alle in die *Information Maps* eingezeichneten Quellen abgebildet.

Nach Sonnenwalds Methode können die persönlichen Kontakte der Interviewten an der Universität als empfehlende Quelle charakterisiert werden (Zeile B). Bei Betrachtung der vollständigen Tabelle zeigt sich sogar, dass es in der Kategorie *Personen (Universität)* einen deutlichen Unterschied zwischen den Kommilitonen und den Dozenten¹⁵² gibt. Letztere haben als Informationsquelle einen weitaus stärker empfehlenden Charakter als die Kommilitonen.¹⁵³

Für die WMK-Studierenden ist die Recherche im Internet von zentraler Bedeutung. Die Teilnehmer haben Internetquellen, mit insgesamt 79 ein- und ausgehenden Verbindungen, am häufigsten in die *Information Maps* eingezeichnet. Hiervon sind die verschiedenen Dienste von Google – also die eigentliche Google-Suche sowie Google Books, Google Scholar und die Google-Bildersuche – von zentraler Bedeutung. Mit jeweils 17 ein- und ausgehenden Verbindungen können die Google-

¹⁵¹ Diese vollständige Tabelle zur Charakterisierung der einzelnen Informationsquellen befindet sich in Anhang 8.

¹⁵² In den Interviews H und J wurde unter anderem über die Betreuer der Bachelorarbeit gesprochen. Da sich nach der Darstellung in diesen Interviews die Funktion dieser Betreuer kaum von der Funktion anderer Lehrender bzw. Dozenten unterscheidet, wurden diese zusammengefasst. Diese drei Bezeichnungen werden im weiteren Verlauf der Auswertung daher synonym verwendet.

¹⁵³ Vgl. Anhang 8, Zeilen B1 und B2.

Dienste (Zeile C) insgesamt als ausgeglichener Knotentyp charakterisiert werden. Die Google-Suche selbst ist eher empfehlender Natur (neun eingehende und elf abgehende Verbindungen).¹⁵⁴ Dem gegenüber fokussieren sowohl Wikipedia und Wiktionary (Zeile D) als auch die Internetdienste des KIT (Zeile E) die Suche.

Zur Recherche im Internet gehört auch die Online-Suche in den Beständen wissenschaftlicher Bibliotheken. Für die Karlsruher WMK-Studierenden sind in diesem Zusammenhang vor allem die KIT-Bibliothek und die BLB von Bedeutung. Diese Recherchemöglichkeit ist sieben Mal in die *Information Maps* eingetragen worden. Mit elf eingehenden und fünf ausgehenden Verbindungen kann auch die Onlinesuche in Bibliotheksbeständen (Zeile F) als fokussierender Quellentyp bestimmt werden.

Der Besuch einer wissenschaftlichen Bibliothek und die eigentliche Rezeption von Literatur und Texten kann als fokussierende Informationsquelle identifiziert werden. Der eigentliche Bibliotheksbesuch (Zeile J) hat sogar einen stark fokussierenden Charakter (zehn eingehende und nur zwei ausgehende Verbindungen).

Es gibt keine Quelle, die grundsätzlich zuerst konsultiert wird. Obwohl viele Interviewte angegeben haben, dass sie sich generell zur Erstinformation zu einem neuen Thema den zugehörigen Wikipedia-Artikel anschauen, haben sie Wikipedia nur vier Mal als Quelle in die *Information Maps* eingezeichnet.

10.1.2 Der Rechercheablauf als Netzwerk der konsultierten Personen und Quellen

Diane H. Sonnenwald hat im Rahmen ihrer Methode zur Auswertung der *Information Maps* den Rechercheprozess als Netzwerk der konsultierten Personen und Quellen dargestellt. Auch für die zehn *Information Maps* der für diese Arbeit interviewten WMK-Studierenden ist ein Netzwerk der konsultierten Personen und Informationsquellen erarbeitet worden.¹⁵⁵

Die folgende Grafik zeigt das Netzwerk der von den zehn interviewten Studierenden konsultierten Personen und sonstigen Informationsquellen. Die Studienteilnehmer selbst sind als *Student/in* im Zentrum des Netzwerks verzeichnet. Die Farben repräsentieren die bereits zuvor gebildeten Kategorien (z.B. Personen aus der Universität in Dunkelblau, Personen aus dem privaten Umfeld in Hellblau, Google-Dienste in Dunkelgrün u.s.w.).

¹⁵⁴ Vgl. Anhang 8, Zeile C₄.

¹⁵⁵ Als Hilfsmittel ist hierfür die Excel-Erweiterung *NodeXL* zur Visualisierung von Netzwerken verwendet worden. Auf der Basis der zuvor zusammengestellten Daten ist so das Quellennetzwerk aller Teilnehmer visualisiert worden.

Abbildung 16: Das Netzwerk der konsultierten Personen und Quellen

Die Interviewten haben in die *Information Maps* folgende bedeutende Informationsquellen eingezeichnet, die ihre Recherche direkt beeinflussen:

- Familie (4),¹⁵⁶
- Kommilitonen (9) sowie
- Dozenten/Betreuer (9).

Diese drei Personengruppen sind jeweils von mindestens drei Studienteilnehmern als Einflussfaktor in die *Information Maps* eingetragen worden. Diese und weitere, jeweils von weniger Teilnehmern eingezeichnete Einflussfaktoren sind im zuvor abgebildeten Netzwerk als eingehende Pfeile bei den Studierenden verzeichnet.

¹⁵⁶ Die Zahlen in Klammern bezeichnen im Folgenden die Häufigkeit mit der diese Verbindung der Studienteilnehmer mit dieser Informationsquelle in die zehn *Information Maps* eingetragen worden ist.

Weitaus vielfältiger sind die Informationsquellen und Personen, die die Studierenden als erstes konsultieren, wenn sie sich im Rahmen des Studiums mit einem Thema neu auseinandersetzen. Die wichtigsten Informationsquellen zur Erstinformation sind:

- Familie (5),
- Partner (3),
- Freunde (extern) (3),
- Kommilitonen (10),
- Dozenten (7),
- Google-Suche (6),
- Bibliothekskatalog (online) (3) und
- Wikipedia (4).

Diese genannten Quellen sind jeweils von mindestens drei Studierenden als Quellen zur Erstinformation in die *Information Maps* eingezeichnet worden, zahlreiche weitere Quellen von je einem oder zwei Befragten.

Alle Quellen, welche zur Erstinformation direkt konsultiert werden, sind im zuvor abgebildeten Netzwerk als von *Student/in* direkt abgehende Pfeile dargestellt.

Folgend werden aus dem zuvor dargestellten Netzwerk fünf zentrale Informationsquellen herausgegriffen und deren Stellung im Rechercheablauf kurz beschrieben. Hinzu kommt eine kurze Ausführung zu Wikipedia. Diese Quelle ist zwar nur in vier *Information Maps* eingetragen worden, hat aber in den Interviews eine bedeutende Rolle gespielt.

Dozenten: Bei ihnen handelt es sich um eine stark empfehlende Quelle (13 eingehende und 23 ausgehende Links)¹⁵⁷ wobei ein intensiver Austausch mit den Studienteilnehmern direkt besteht. So befragen 7 Teilnehmer direkt ihre Dozenten. Neun Interviewte geben an, dass sie durch ihre Dozenten beeinflusst werden. Die Studienteilnehmer haben in den *Information Maps* insgesamt 8 verschiedene Quellenarten angegeben, die sie nach einem Gespräch mit Lehrenden konsultieren.

Kommilitonen: Sie sind eine empfehlende Quelle, die mit 11 eingehenden und zwölf abgehenden Verbindungen jedoch fast eine ausgeglichene Funktion hat. Die Studienteilnehmer haben in den Interviews berichtet, dass ihnen der Austausch mit ihren Kommilitonen sehr wichtig ist. Dies kann man auch an den *Information Maps* erkennen. Hier haben alle zehn Teilnehmer ihre Kommilitonen als wichtigen Einfluss auf sie selbst eingezeichnet und 9 Befragte in der umgekehrten Richtung. Die Gruppe der Kommilitonen ist in den gezeichneten *Information Maps* nur mit wenigen weiteren Informationsquellen verbunden.

Google-Suche: Auch diese als empfehlend charakterisierte Quelle (9 eingehende und 11 abgehende Verbindungen) hat die Tendenz zu einer ausgleichenden Funktion. Aus den *Information Maps* geht hervor, dass sechs Befragte Google vor allen anderen Möglichkeiten zur Erstinformation zu einem Thema konsultieren. Nach der Google-Suche sind in die *Information Maps* als nächster Schritt insgesamt neun verschiedene konsultierte Quellen eingezeichnet worden, wobei hier die dann später gelesene Literatur (3 Nennungen) am bedeutendsten ist.

¹⁵⁷ Die Daten zur Charakterisierung dieser und der fünf folgenden Quellen können Anhang 8 entnommen werden. Weitergehende Daten zur Verknüpfung zwischen den verschiedenen Quellen untereinander stammen aus dem Datenmaterial, das zur Erstellung des Netzwerks verwendet wurde.

Bibliothekskatalog (online): Als fokussierende Quelle (10 eingehende und 5 abgehende Verbindungen) lenkt der Bibliothekskatalog die Suche in eine bestimmte Richtung. Drei Teilnehmer haben die Bibliothekskataloge als erste Quelle einer Recherche angegeben und drei Befragte recherchieren nach einem Gespräch mit ihrem Dozenten im Online-Katalog. Nach der Katalogsuche folgt direkt die Lektüre von Literatur (2 Nennungen) oder der Bibliotheksbesuch (3 Nennungen).

Literatur und Bücher – Dieses eigentliche Ziel einer Literaturrecherche kann auch über die *Information Maps* als stark fokussierende Quelle (20 eingehende und 5 abgehende Verbindungen) charakterisiert werden. Insgesamt 11 verschiedene Quellenarten führen zu Literatur, die dann von den Interviewten gelesen wird. Vier Teilnehmer haben in die Skizze eingezeichnet, dass ihnen häufig von ihren Dozenten Literatur empfohlen wird, die sie daraufhin lesen. Jeweils drei Interviewte finden über die Google-Suche oder über Google-Scholar zu relevanter Literatur.

Wikipedia: Hierbei handelt es sich um eine fokussierende Quelle (5 eingehende und 3 abgehende Verbindungen). Vier Studienteilnehmer haben Wikipedia in die *Information Maps* als Quelle eingezeichnet, die sie direkt vor anderen Quellen zur Erstinformation zu einem Thema konsultieren.

Stärkere Verbindungen zwischen den Informationsquellen:

Das zuvor abgebildete und erläuterte Netzwerk zeigt alle Verbindungen zwischen Personen und Informationsquellen, die die zehn interviewten Studierenden in ihre *Information Maps* eingezeichnet haben. Um stärkere Verbindungen zwischen den einzelnen Quellen herauszuarbeiten, die bei mehreren Befragten parallel auftauchen, wurde ein zusätzliches Netzwerk erstellt. Es verdeutlicht die Häufung gleichartiger Rechercheabläufe bei verschiedenen Interviewteilnehmern. Die folgende Abbildung 17 beinhaltet alle Verbindungen, die in mindestens zwei *Information Maps* eingezeichnet wurden. Zusätzlich wurde die Stärke der Verbindungen, also von zwei bis zehn möglichen Erwähnungen, grafisch hervorgehoben. Die Quellen wurden anhand ihrer Zugehörigkeit zu den bereits zu Beginn der Datenauswertung gebildeten Kategorien eingefärbt.

Abbildung 17: Stärkere Verbindungen zwischen den genutzten Informationsquellen

Dieses reduzierte Netzwerk verdeutlicht, dass Personen häufiger konsultiert werden und einen größeren Einfluss auf die Befragten haben als sonstige Informationsquellen. Der wechselseitige Austausch mit Dozenten und die als beiläufig beschriebenen Gespräche mit den Kommilitonen sind hierbei von zentraler Bedeutung für die Informationsbeschaffung im Studium. Alle anderen möglichen Berater aus dem privaten Bereich haben die Teilnehmer nicht so häufig in die *Information Maps* eingezeichnet.

Weiterhin zeigt sich in dieser Grafik die Dominanz der Suchmaschine Google als zentrale nicht personengebundene Informationsquelle. Die Google-Suche wird von sechs Befragten zuerst konsultiert, um relevante Sekundärquellen und Informationen für eine zu erledigende Studienaufgabe zu finden. In den *Information Maps* von drei Interviewpartnern führt die Google-Suche direkt zu relevanter Literatur.

Die für das Studium gelesenen Bücher und sonstige Literatur bilden in diesem Netzwerk einen zentralen Punkt. Es führen deutlich mehr andere Quellen zur Literatur hin als von ihr weg, was typisch für eine Zielressource ist. Somit wird auch durch die *Information Maps* das eigentliche Ziel vieler Informationsrecherchen im Studium deutlich. Von der gefundenen, gelesenen und in Studienarbeiten verwendeten Literatur führt in der Recherche selbst nur eine einzige Verbindung weg. Hierbei handelt es sich um die Literaturverzeichnisse und Verweise innerhalb bzw. am Ende der rezipierten Texte. Diese führen dann gegebenenfalls zu weiterer nützlicher älterer Literatur.

10.1.3 Analyse der Verbindungen zwischen den Quellen

Abschließend schlägt Diane Sonnenwald vor die eingehenden und ausgehenden Verbindungen zwischen den verschiedenen Informationsquellen herauszuarbeiten.¹⁵⁸ Diese Übersicht¹⁵⁹ ist auch im Rahmen der vorliegenden Arbeit erstellt worden. Um die erarbeitete Tabelle übersichtlicher zu gestalten sind die eingehenden und ausgehenden Links kategorienweise erfasst. Die Inhalte dieser Tabelle, die nützliche Informationen zum *Information Behavior* der Studienteilnehmer liefern, werden folgend näher dargelegt.

Grundsätzlich zeigen die zehn *Information Maps*, dass Informationsquellen aller Kategorien von den WMK-Studierenden zur Erstinformation direkt konsultiert werden. Wechselseitige Verbindungen gibt es zu den Quellen der folgenden Kategorien:

- Personen (privates Umfeld),
- Personen (Universität),
- Google-Dienste,
- Internetdienste des KIT,
- Medienangebote im Internet,
- Internet (Sonstiges),
- Bibliothek (Besuch),
- Vorwissen und
- Sonstiges.

Das heißt, dass die Befragten durch diese Quellen direkt beeinflusst werden.

¹⁵⁸ Vgl. Kapitel 5.2.3.

¹⁵⁹ Die erstellte Tabelle befindet sich in Anhang 9.

Aus der Übersicht¹⁶⁰ kann ebenso entnommen werden, dass auch die Personen aus dem privaten Umfeld – also Familie, Freunde und Lebenspartner – für die Befragten wichtig zum studienrelevanten Informationsaustausch sind. Diese wechselseitige Verbindung (mit eingehenden und ausgehenden Links) dieser Quellenkategorie besteht nur zum WMK-Studierenden direkt. Die Personen aus dem privaten Umfeld haben zu vielen weiteren Informationsquellen keine direkte Verbindung. Die privaten Kontakte stehen so etwas außerhalb des sonstigen studienbezogenen Informationsnetzwerkes der Studienteilnehmer.

Anders sieht es bei den persönlichen Kontakten an der Universität – also den Dozenten und den Kommilitonen – aus. Sie sind viel stärker als die Personen aus dem privaten Umfeld in das Informationsnetzwerk der Studienteilnehmer eingebunden. Von der Kategorie Personen (Universität) gibt es eingehende und ausgehende Links zum einen zum WMK-Studierenden selbst aber auch zu den Kategorien Google-Dienste, Literatur und Texte sowie Vorwissen.

Die Analyse der eingehenden und der abgehenden Links zeigt, dass die vier Google-Dienste bei der Recherche für die Befragten von besonderer Bedeutung sind. So gibt es von den Google-Diensten wechselseitige Verbindungen zur Kategorie Personen (Universität), zu Wikipedia sowie zu den befragten WMK-Studierenden selbst. Sie recherchieren sofort und ausschließlich über Google im Web und konsultieren zur Erschließung eines Themengebietes zusätzlich Wikipedia und beraten sich mit ihren Dozenten. So wird also die Informationssuche im Web, die mit Google durchgeführt wird, zusätzlich maßgeblich durch Links und Quellennachweise in Wikipedia und, falls die Sprechstunde in Anspruch genommen wird, auch durch die Dozenten beeinflusst.

Zur Online-Suche in Bibliotheksbeständen führen zahlreiche Wege, z.B. die verschiedenen Google-Dienste, Wikipedia, der Bibliotheksbesuch, Hinweise durch Dozenten oder Kommilitonen, Medienangebote im Internet oder aber bereits gelesene Literatur und Texte. Aber von der Online-Suche in Bibliotheksbeständen führt nur eine Verbindung weg und zwar direkt zu relevanter Literatur. Somit erreichen die Bibliothekskataloge ihr vordergründiges Ziel: Das Finden von für die Studienarbeit nützlichen Titeln.

Zu dem eigentlichen Ziel ihrer Recherche, nämlich relevanter Literatur, finden die Studierenden über zahlreiche Wege. So sind hier die eingehenden Verbindungen zu den Quellen der folgenden Kategorien: Literatur und Texte: Personen (Universität), Wikipedia, Online-Suche in Bibliotheksbeständen, Internet (Sonstiges) und der Bibliotheksbesuch.

10.2 Bewertung der genutzten Informationsressourcen durch die Teilnehmer

Im Anschluss an das Interview und die Zeichnung der *Information Map* haben die Befragten die in der *Information Map* eingezeichneten Personen und Informationsquellen nach ihrer Wichtigkeit für die studienrelevante Informationsrecherche bewertet. Dieser quantitative Aspekt ergänzt somit Sonnenwalds Konzept der *Information Horizons*.

Für die Bewertung ist den Interviewten, nach dem Vorbild von Savolainens und Karis Ansatz des *nested circle*¹⁶¹, ein Blatt Papier mit einem dreistufigen Target zur Verfügung gestellt worden. Dort haben die Interviewten die konsultierten Informationsquellen eingetragen und so als:

¹⁶⁰ Vgl. Anhang 9.

¹⁶¹ Savolainen und Kari 2004.

- zentrale Informationsquellen (innen),
- sekundäre Informationsquellen (mittlerer Kreis) oder
- weniger wichtige Informationsquellen (außen)

bewertet.¹⁶²

In der folgenden Grafik sind die Informationsquellen abgebildet, die die Studienteilnehmer in das Zentrum des Targets eingetragen haben. Diese Quellen werden von ihnen somit als zentral wichtig für das Studium angesehen.

Abbildung 18: Zentral wichtige Informationsquellen

Bereits die Auswertung der *Information Maps* hat eine starke Verbindung zwischen den Studienteilnehmern und ihren Dozenten erkennen lassen. Dieser Eindruck wird durch die Bewertung der Informationsquellen durch die Teilnehmer bestätigt, denn fünf von zehn Studienteilnehmern sehen ihr Dozenten als zentral wichtige Quelle an. Nur zwei der Befragten haben die eigenen Kommilitonen als sehr wichtige Quelle in den inneren Kreis der Zielscheibe eingetragen.

In alle zehn *Information Maps* ist die Google-Suche als zentrales Hilfsmittel zur Recherche eingezeichnet worden. Zudem wurde die Suche mit Google häufig in den Interviews thematisiert und ist fester Bestandteil des Rechercheablaufs aller Interviewteilnehmer.¹⁶³ Jedoch zeigt ihre Bewertung der Informationsquellen, dass für Seminararbeiten und umfangreichere Referate oder Projekte Bücher die Hauptinformationsquelle sind, die direkt in die Seminararbeiten einfließen. So gibt die Hälfte der Befragten Bücher als zentral wichtige Quelle an. Dem gegenüber haben die Befragten

¹⁶² Die Scans der von den Teilnehmern ausgefüllten Targets befinden sich in Anhang 6. Auf der beigefügten CD befinden sich als elektronischer *Anhang E5 Datentabellen zu Kapitel 10.2* die den Abbildungen zugrunde liegenden Daten.

¹⁶³ Vgl. Tabelle 2: Ablauf der Recherche für eine Seminararbeit der zehn Teilnehmer im Vergleich.

zwar die Internetrecherche in den Interviews als tagtägliches Hilfsmittel für Studium und Privatleben charakterisiert, wenn es aber um die konkrete Erarbeitung von Ergebnissen geht, fließen die Ergebnisse der Google-Suche oft nur noch indirekt ein. Lediglich ein Studienteilnehmer sieht Google als zentral wichtige Quelle für das Studium an.

In der folgenden Grafik sind alle durch die Interviewteilnehmer in die Targets eingetragenen Informationsquellen abgebildet. Hierfür sind die Informationsquellen anhand der drei möglichen Bewertungsstufen gewichtet worden.¹⁶⁴ Die Studienteilnehmer haben die Bedeutung der Informationsquellen für die studienrelevante Recherche wie folgt bewertet:

Abbildung 19: Bewertung der Informationsquellen durch die Studienteilnehmer

Auch aus dieser Darstellung geht eindeutig hervor, dass die Personen an der Universität, also Dozenten und Kommilitonen, als bedeutendste Quellen angesehen werden. Aber es zeigt sich auch, dass die Meinung von Personen aus dem privaten Umfeld (z.B. Lebenspartner/in, Familie und externe Freunde) für die Studierenden von großer Bedeutung ist. Diese sind in dieser Grafik an dritter Stelle abgebildet.

Als zweitwichtigste Informationsquelle haben die Befragten die gelesene Literatur und Sekundärquellen bewertet, auf deren Basis Seminararbeiten angefertigt werden. In der oben abgebildeten Grafik befinden sich die Google-Produkte – also die eigentliche Google-Suche, Google Books, Google Scholar und die Bildersuche – erst an vierter Stelle.

¹⁶⁴ Gewichtung: Zentral wichtige Informationsquellen (Faktor 3); sekundäre Informationsquellen (Faktor 2); weniger wichtige Informationsquellen (Faktor 1).

10.3 Vergleichende Auswertung der Interviews

Diane H. Sonnenwald selbst erläutert die Auswertung der eigentlichen Interviews nicht. Sie erwähnt lediglich, dass durch die Interviews und die parallel dazu entstandenen *Information Maps* dem Forschenden eine reichhaltige Technik zur Datensammlung an die Hand gegeben wird.¹⁶⁵

Zur Analyse der Interviews ist ein Codier-Schema entworfen worden. Dieses Schema basiert auf den vor den Interviews aufgearbeiteten zwölf Fragen auf deren Basis der Interviewleitfaden entwickelt worden ist.¹⁶⁶ Zur Codierung ist die Software *f4analyse* verwendet worden. Die codierten Interviewtexte sind in eine Excel-Tabelle exportiert worden, wo die weitere Auswertung der codierten Interviewdaten erfolgt ist.

Arten benötigter Informationen:

Zu Beginn der Interviews sind die Teilnehmer gefragt worden, welche Informationen sie für das Studium benötigen. Die folgende Grafik¹⁶⁷ zeigt die benötigten Informationsarten, die zu sechs übergeordneten Kategorien zusammengefasst sind.

Abbildung 20: Arten benötigter Informationen

Die Studierenden benötigen am häufigsten Fachliteratur. Im Rahmen der Interviews haben die Teilnehmer insgesamt 23 Situationen zur Literaturrecherche beschrieben. Jeder der Teilnehmer hat mindestens eine Aussage zur Literatursuche gemacht.

¹⁶⁵ Sonnenwald et al. 2001, Kapitel 4.2.

¹⁶⁶ Vgl.: Kapitel 8.3: Entwicklung des Interviewleitfadens. Der verwendete Interviewleitfaden befindet sich in Anhang 1. Das Codierschema und die codierten Texte sind als elektronischer *Anhang E4 Code-System und codierte Interviews* auf der beigelegten CD abgespeichert.

¹⁶⁷ Die Daten auf denen die Abbildungen 20 bis 29 dieses Kapitels basieren, befinden sich als elektronischer *Anhang E6 Datentabellen zu Kapitel 10.3* auf der beigefügten CD.

Mit größerem Abstand folgen weitere Informationen, die für den Studienalltag oder im Praktikum (9 Nennungen) benötigt werden. Mit Hinblick auf das mögliche Berufsziel Wissenschaftsjournalist belegen die WMK-Studierenden auch Projekte. Hierfür benötigen sie journalistische Inhalte (8 Nennungen) oder aber Informationen zu bestimmten Personen oder fachliche Experten (insgesamt 6 Nennungen), die recherchiert werden müssen.

Anlässe zur Informationsrecherche:

Danach sind die Teilnehmer gebeten worden typische Anlässe zur Informationsrecherche zu beschreiben. Im Durchschnitt hat jeder der zehn Interviewten fast drei Arten für Prüfungsleistungen genannt, die einer ausgiebigen Themenrecherche bedürfen. Die folgende Grafik beinhaltet, die von den Studierenden beschriebenen typischen Anlässe zur Recherche.

Abbildung 21: Anlässe zur Informationsrecherche

Die Interviewten haben am häufigsten über Recherchen gesprochen, die im Zusammenhang mit Prüfungsleistungen stehen. Hierzu gehören anzufertigende Hausarbeiten (8 Nennungen), wofür aufwendige Literaturrecherchen durchgeführt werden, aber auch Referate und Projekte. Alle drei befragten WMK-Masterstudenten haben in diesem Zusammenhang von der Anfertigung ihrer Bachelorarbeit berichtet. Zur Vorbereitung auf Klausuren gibt es kaum Rechercheaufwand, da hier aus Sicht der Teilnehmer die Seminarunterlagen ausreichen.

Genutzte Informationsquellen:

Des Weiteren haben die Teilnehmer im Rahmen der Interviews thematisiert, welche Informationsquellen bei der Recherche für sie von Bedeutung sind. Die folgende Grafik zeigt die von ihnen genutzten Quellen. Diese sind in übergeordneten Kategorien zusammengefasst.

Abbildung 22: Genutzte Informationsquellen

Die Grafik zeigt deutlich, dass bei der studienbezogenen Informationsrecherche Internetquellen am allerwichtigsten sind. Die Interviewten haben insgesamt 79 Situationen beschrieben in denen sie Internetquellen genutzt haben.

Mit großem Abstand folgen dann verschiedene Personen aus der Universität und aus dem privaten Umfeld (33 Nennungen), die in verschiedenen Situationen um Rat befragt werden. Es sind aber auch insgesamt 23 Situationen geschildert worden, in denen die Interviewpartner wissenschaftliche Bibliotheken besuchen, um gezielt vorher im Online-Katalog herausgesuchte Bücher zu entleihen oder sich zunächst einen Überblick über das Angebot zu verschaffen.

Quellen zur Erstinformation:

Im Rahmen der Interviews haben die WMK-Studierenden von Informationsquellen berichtet, die sie (regelmäßig) nutzen um sich in neue Themenbereiche einzuarbeiten. Die folgende Grafik zeigt, dass sie in diesem Zusammenhang eindeutige Präferenzen haben.

Abbildung 23: Quellen zur Erstinformation

So nutzen sieben von zehn Teilnehmern oft Wikipedia um sich zu einem neuen Themenkomplex zu informieren und einen Überblick zu gewinnen. Weiterhin ist eine erste allgemeine Internetrecherche (6 Nennungen) weit verbreitet, die häufig mit der Google (fünf Nennungen) durchgeführt wird. Jeweils vier der zehn Befragten nutzen zur Erstinformation die von den Dozenten bereitgestellten Unterlagen oder verschaffen sich durch einen Bibliotheksbesuch einen ersten thematischen Überblick.

Zufriedenheit mit der eigenen Recherche:

Im Rahmen der Interviews haben sieben Teilnehmer Aussagen zu ihrer generellen Zufriedenheit mit der eigenen Vorgehensweise und den erhaltenen Ergebnissen der Informationssuche gemacht. Das folgende Diagramm zeigt, dass dies von den Studierenden positiv eingeschätzt wird.

Abbildung 24: Zufriedenheit mit der eigenen Recherche

Kein Studienteilnehmer hat angegeben, dass er mit der Vorgehensweise und den Ergebnissen seiner Literaturrecherche überhaupt nicht zufrieden ist. Drei der zehn Befragten sind mit der eigenen Vorgehensweise und den Ergebnissen so zufrieden, dass sie diese Selbstbewertung nicht weiter eingeschränkt haben. Vier weitere Interviewpartner sind generell zufrieden, haben diese Einschätzung aber abgeschwächt, z.B. durch Aufzeigen von Verbesserungsmöglichkeiten oder dem Hinweis auf weitere bisher nicht genutzte Quellen. Die drei übrigen Befragten haben im Rahmen der Interviews keine Angaben zu ihrer Zufriedenheit gemacht.

Situationsbedingter Austausch mit Personen:

Die Interviewdaten geben zudem Auskunft darüber, welche Personengruppen die Studienteilnehmer in bestimmten Situationen, konsultieren. In der folgenden Grafik sind den konkreten Situationen die jeweils befragten Personengruppen als gestapelte Balken zugeordnet.

Abbildung 25: Situationsbedingter Austausch mit Personen

Auch hier zeigt sich die wichtige Rolle der Dozenten und Kommilitonen bei der studienbezogenen Informationsrecherche. So haben sieben der zehn Befragten berichtet, dass sie sich mit ihren Kommilitonen zu gemeinsam besuchten Lehrveranstaltungen austauschen. Außerdem haben drei Studierende erläutert, dass sie sich mit ihren Kommilitonen zu parallel zu bearbeitenden Hausarbeiten austauschen. Weitere drei haben von der gemeinsamen Gruppenarbeit mit den Kommilitonen gesprochen.

Dem gegenüber sind für die Hälfte der Befragten die Dozenten vor allem bei der Themenfindung für Seminararbeiten von Bedeutung. Es haben außerdem fünf von zehn Teilnehmern berichtet, dass sie im Austausch mit ihren Dozenten stehen und diese ihnen studienrelevante Texte und Literaturlisten zur Verfügung stellen. Vier von zehn Studienteilnehmern haben konkreten Situationen geschildert, in denen sie die Sprechstunden von Lehrenden besucht haben.

Zudem zeigt die vorherige Grafik, dass private Kontakte – wie Familie, externe Freunde und Lebenspartner – bei der studienrelevanten Informationsrecherche nicht ausschlaggebend sind.

Der Ablauf einer Recherche für eine Seminararbeit:

In den Interviews haben die Teilnehmer über den Ablauf einer Recherche berichtet. Die nun folgende Tabelle zeigt diese von den jeweiligen Studierenden beschriebene Reihenfolge. Die Teilnehmer haben zumeist die Vorbereitung einer wissenschaftlichen Hausarbeit gesprochen, da sie sich dieses Szenario am besten vorstellen konnten.

Für die Tabelle sind die Beschreibungen der Interviewpartner für gleiche oder sehr ähnliche Arbeitsschritte vereinheitlicht und vereinfacht worden. Gleichartige Arbeitsschritte mehrerer Studierender sind in der gleichen Farbe dargestellt. Nur durch einem Teilnehmer genannte Schritte sind in Schwarz geschrieben.

Tabelle 2: Ablauf der Recherche für eine Seminararbeit der zehn Teilnehmer im Vergleich

Student	1. Schritt	2. Schritt	3. Schritt	4. Schritt	5. Schritt	6. Schritt	7. Schritt	8. Schritt
A	Google-Suche	Duden-Online (Suche nach Definitionen)	Wikipedia	Suche in den Bibliothekskatalogen	Besuch der Bibliothek und Ausleihe	Lektüre der Quellen	Aufgabenverteilung bei Gruppenarbeiten	umfassendere Recherche bei Einzelreferat
B	Google-Suche	Suche in den Bibliothekskatalogen	Besuch der Bibliothek und Ausleihe					
C	Google-Suche	Google Scholar	Suche in Literaturverzeichnissen	Suche in den Bibliothekskatalogen				
D	Wikipedia	Lektüre der bei Wikipedia angegebenen Quellen	Google-Suche	Internetsuche nach Büchern als Quelle	Suche in den Bibliothekskatalogen	Besuch der Bibliothek und Ausleihe	Erarbeitung der Hausarbeit	
E	Lektüre von Grundlagenliteratur und Handbüchern	Strukturierung der zu erstellenden Arbeit	Erstellung einer Literaturliste der nötigen Quellen	Google-Suche	Suche in den Bibliothekskatalogen	Schreiben der Seminararbeit	Weitere Suche nach Literatur	
F	manchmal: Notizen zur Themeneingrenzung	Wikipedia	Lektüre der bei Wikipedia angegebenen Quellen	Google-Suche	Suche in den Bibliothekskatalogen	Suche bei Google Scholar		
G	Suche in den Bibliothekskatalogen	Texte und Literaturlisten (von Dozent/Betreuer)	Suche in den Bibliothekskatalogen	Google-Suche	Themeneingrenzung oder Erweiterung	Erarbeitung einer Inhaltsangabe und Struktur der Hausarbeit	gezieltes Lesen relevanter Kapitel	Zuordnung der Informationen zu den Kapiteln der Arbeit
H	Texte und Literaturlisten (von Dozent/Betreuer)	Lesen der Biografien von wichtigen Autoren	Google-Suche	Suche in den Bibliothekskatalogen	Suche in Datenbanken	Treffen mit Betreuer	Anfertigung eines Entwurfs der Arbeit	Gezielte Suche nach noch fehlenden Quellen
i	Seminarunterlagen	Google-Suche	Wikipedia	„Brockhaus Multimedial“-CD	Suche in den Bibliothekskatalogen	Lektüre der bei Wikipedia angegebenen Quellen	Gespräch mit Dozenten	
J	Wikipedia	Google-Suche	Lieblingswebseiten (z.B. Spiegel-Online)	Texte und Literaturlisten (von Dozent/Betreuer)	Lektüre der in den Texten zitierten Literatur	Besuch der Bibliothek und Ausleihe	Lektüre der gefundenen Quellen	Schreiben der Hausarbeit/Vorbereitung des Referats

Bei der Betrachtung der verschiedenen Etappen zeigen sich einige Auffälligkeiten. Die Google-Suche findet immer in der ersten Hälfte des Recherche- und Arbeitsplanes statt. So wird etwa von der Hälfte der Befragten Google sofort als Rechercheeinstieg genutzt. Teilweise werden zuvor die Seminarunterlagen konsultiert oder relevante Wikipedia-Artikel gelesen. Die andere Hälfte der Interviewpartner nutzt Google eher als Mittel zur Fortführung einer Recherche und zum Finden neuer Informationen und Denkanstöße in späteren Etappen der Recherche.

Auch Wikipedia wird durchgängig im ersten Teil der Recherche genutzt, zumeist um sich einen ersten Überblick über ein Thema zu verschaffen. Die Studierenden lesen daraufhin oft auch die bei Wikipedia angegebenen Quellen zum Thema.

Die Recherche in den Online-Katalogen der Bibliotheken ist, im Gegensatz zur Google-Suche und dem Lesen der Wikipedia-Artikel, ein Arbeitsschritt der nicht mit einer bestimmten Arbeitsphase verbunden ist. Die Bibliothekskataloge werden zu Beginn der Arbeit an einem Thema genutzt um mögliche erste Quellen zu finden, aber auch in der Mitte oder am Ende des Recherchezyklus um auf Basis des bisher Gelesenen weitere Quellen zu finden.

Äußere Einflüsse auf die Recherche:

Ein weiteres Thema der Interviews sind die äußeren Einflüsse auf die studienrelevante Informationsrecherche gewesen. Diese Einflussfaktoren sind in Abbildung 26 dargestellt.

Abbildung 26: Äußere Einflüsse auf die Recherche

So hat die Hälfte der Befragten berichtet, dass die vorgegebene Zeit und der generelle Zeitdruck im Studium sich auf ihre Recherche auswirken. Die zur Verfügung stehende Zeit bestimmt so die Wahl der Informationsressourcen und die Gründlichkeit der durchgeführten Recherche. Der zweitwichtigste Einflussfaktor ist der vorgegebene Umfang der zu erstellenden Studienarbeit. So wird für umfangreichere Arbeiten zumeist auch umfassender recherchiert um alle benötigten Quellen zu erhalten.

Negative Rechercheerlebnisse:

Außerdem haben die WMK-Studierenden über sogenannte „kritischen Ereignissen“ gesprochen. Das sind bestimmte Erlebnisse bei denen die Suche nicht wie erhofft schnell und gewinnbringend durchgeführt werden konnte oder vielleicht sogar frustrierend war. Die folgende Grafik zeigt die von den Studierenden genannten Gründe für negative Rechercheerlebnisse.

Abbildung 27: Kritische Ereignisse - Was machte die Suche so frustrierend?

So haben vier der zehn Befragten von Recherchen berichtet, die sehr komplex waren und bei denen sie keine Treffer erzielen konnten. Drei Studienteilnehmer haben über zu bearbeitende Themen berichtet zu denen es, ihrer Kenntnis nach, keine geeignete wissenschaftliche Primärliteratur gegeben hat.

Drei der zehn Befragten haben von Situationen berichtet in denen sie zwar geeignete Literatur ausfindig machen konnten, diese aber nicht in der Bibliothek entliehen werden konnte. Daher haben sie diese Quellen nicht zur Erstellung ihrer Hausarbeit genutzt.

Bezugnehmend auf nicht zufriedenstellend verlaufene Recherchen haben einzelne WMK-Studierende auch über Faktoren gesprochen, die teilweise von ihrer persönlichen Kompetenz abhängig sind. Hierzu gehören z.B. ein fehlender thematischer Fokus der zu erstellenden Arbeit, die Mehrdeutigkeit eines verwendeten Suchbegriffes, schwer verständliche Quellen oder die fehlende fachliche Kenntnis zur Beurteilung von Quellen.

Bei der Beschreibung negativer Rechercheerlebnisse wurde es nur von einem Teilnehmer als Problem angesehen, dass zu viele Informationen zu einem Thema gefunden wurden.

Information Overload:

Gegen Ende der Interviews haben die Teilnehmer über ihren Umgang mit einer sehr großen Menge von gefundenen Informationen zu einem bestimmten Thema gesprochen. Die folgende Grafik veranschaulicht ihre Vorgehensweisen und Strategien zur Bewältigung großer Informationsmengen.

Abbildung 28: Strategien zum Umgang mit zu viel gefundener Information

Sechs von zehn Befragten schauen sich in dieser Situation die Quellen und die gefundenen Informationen näher an und prüfen, inwieweit diese wirklich zum Thema der Arbeit und zur Forschungsfrage passen. Die Hälfte der Interviewteilnehmer verfolgt aber auch die umgekehrte Strategie und versucht das Thema der zu erstellenden Hausarbeit einzugrenzen.

Ein weiterer Ansatzpunkt zur Auswahl sind die Texte an sich. So ist für vier der zehn Studierenden die Verständlichkeit und Lesbarkeit der Texte ein Selektionskriterium und für drei Teilnehmer die Qualität und die Informationsdichte der Texte.

Drei Studierende würden sich in dem Falle, dass sie zu viele Informationen zu einem Thema finden, die Autoren oder Anbieter einer Webseite genauer anschauen und auf Basis ihrer Bekanntheit und ihres Renommées eine Auswahl der zu lesenden Texte vornehmen. Nur zwei der zehn Befragten würden sich mit ihrem Dozenten zur Quellenlage beraten, wenn sie zu viele Informationen finden.

Proaktive Informationsressourcen:

Da in Sonnenwalds Theorie der *Information Horizons*¹⁶⁸ proaktive Informationsressourcen eine bedeutende Rolle spielen, sind diese auch in den Interviewleitfaden für die vorliegende Masterarbeit aufgenommen worden. Daher sind die WMK-Studierenden nach Personen, Organisationen oder sonstige Quellen gefragt worden, die sie unaufgefordert mit studienrelevanten Informationen versorgen. Abbildung 29 zeigt, dass in diesem Zusammenhang vor allem die Dozenten von Bedeutung sind.

Abbildung 29: Proaktive Informationsressourcen

So sehen sieben der zehn Befragten die Dozenten als proaktive Informationsressource an, vor allem weil deren Lehrveranstaltungen besucht werden und die Dozenten in diesem Zusammenhang Literatur bzw. Literaturlisten zur Verfügung stellen. Die Interviewpartner haben zahlreiche weitere proaktive Informationsressourcen genannt. Es ist jedoch keine Häufung erkennbar.

¹⁶⁸ Vgl. Kapitel 5.1.3.

11. Analyse und Interpretation der Ergebnisse

11.1 Gibt es ein typisches Informationsverhalten der Studienteilnehmer?

In diesem Kapitel werden die zuvor dargestellten Ergebnisse daraufhin untersucht, ob es ein einheitliches Informationsverhalten der interviewten WMK-Studierenden gibt. Hierfür wird zunächst näher auf Nutzung von fünf Informationsquellen eingegangen, die sich im Rahmen der Interviews als wichtig für die Interviewten herausgestellt haben. Es schließt sich dann der Bericht über einige Angebote an, die von den Befragten nicht oder nur wenig genutzt werden. Schließlich erfolgen einige Ausführungen zum Informationsverhalten der befragten WMK-Studierenden.

Alle Teilnehmer haben in den Interviews berichtet, dass sie die Google-Suche häufig benutzen. Sieben Befragte haben diese Möglichkeit der Suche in die *Information Maps* eingezeichnet. Ein Teilnehmer hat die Google-Suche als zentral wichtiges Hilfsmittel für das Studium bewertet. Google wird entweder zum Einstieg in eine Recherche verwendet oder in der Mitte des Rechercheablaufs, jedoch nie gegen Ende. Von den Interviewteilnehmern wird keine alternative Suchmaschine benutzt. Google kommt in vielen Situationen zum Einsatz, wie z.B. bei kurzen Recherchen für den nächsten Seminartermin oder zur Vorbereitung von Hausarbeiten. Die WMK-Studierenden recherchieren für ihre Projekte mit Google. Auch bei der Lehrveranstaltung *Recherche* mit begleitender Übung im Grundstudium war Google das Hilfsmittel der Wahl. Nur eine Teilnehmerin (Interview B) nutzt bei komplexeren Google-Recherchen die Möglichkeiten weiterführender Suchoperatoren, insbesondere zum Ausschluss von Suchbegriffen und die Phrasensuche. Alle anderen Befragten recherchieren scheinbar ausschließlich mit einem Schlagwort oder einer unverbundenen Folge von Suchbegriffen. Im Rahmen der Studie ist nicht tiefergehend untersucht worden wie viele Treffer in der Ergebnisliste von den Befragten beachtet werden. Google kommt so im Informationsprozess der Studierenden die Rolle des Gatekeepers zu. Jedoch sind die Treffer in der Google-Ergebnisliste nach kommerziellen Kriterien gelistet und der zugrundeliegende Algorithmus ist nicht transparent. Im Allgemeinen werden nur die Informationen und Quellen, die über Google auffindbar sind und in der Trefferliste weit vorn erscheinen, von den Usern wahrgenommen. Es kann davon ausgegangen werden, dass die Interviewten hier keine Ausnahme bilden. Google lenkt somit die Suche. Es sei denn die WMK-Studierenden werden bei einem möglichen Gespräch mit ihrem Dozenten auf weitere wichtige Quellen aufmerksam gemacht. Erst in einer späteren Recherchephase folgt für nahezu alle Interviewten die Suche im Bibliothekskatalog um die Entleihbarkeit und Zugänglichkeit von Titeln zu prüfen.¹⁶⁹ Wenn aber zuvor durch die Google-Recherche die Suche schon in bestimmte Richtungen gelenkt wurde, kann es sein, dass relevante Quellen unentdeckt bleiben.

Es zeigt sich, dass die Dozenten eine besondere Bedeutung im Informationsprozess der Studierenden zukommt. Sie zeigen den Studierenden neue Richtungen für die Bearbeitung der zu schreibenden Seminararbeit auf. Sie haben so die Rolle eines Wegweisers und sind die zentrale Beratungsinstanz. So können zwar auch die Lehrenden als Gatekeeper bezeichnet werden, jedoch erfolgt ihre Auswahl, im Gegensatz zur Google-Suche, auf wissenschaftlich fundierter Basis. Die Dozenten werden von den Befragten oft bei Problemen mit der Eingrenzung des Themas konsultiert oder aber, wenn sie keine relevanten Quellen zu ihrem Thema finden können. Das Gespräch mit dem Dozenten soll also ein bestehendes Problem lösen. Die große Bedeutung der Dozenten für die Studierenden wurde auch bei der Analyse des Knotentyps *Dozent* deutlich. Sie haben stark empfehlenden Charakter, wurden in alle *Information Maps* eingezeichnet und fünf Mal als zentral

¹⁶⁹ Vgl. Tabelle 2: Ablauf der Recherche für eine Seminararbeit der zehn Teilnehmer im Vergleich.

wichtige Quelle bewertet. Der direkte Austausch mit den Dozenten wird eher gegen Ende der Informationsrecherche für eine Seminararbeit gesucht. Zu Beginn sind eher die von den Lehrenden zur Verfügung gestellten Texte und Seminarunterlagen von Bedeutung.

Alle Interviewteilnehmer haben berichtet, dass ihre Kommilitonen zwar keine feste Größe im Rechercheablauf sind, es aber einen ständigen, als beiläufig und wenig zielgerichtet beschriebenen, Austausch gibt. Die Gruppe der Kommilitonen wurde in alle *Information Maps* eingezeichnet sowie zwei Mal als zentral wichtige Informationsquelle bewertet. Ihnen wird von den Befragten eine weitaus weniger wichtige Funktion im Rechercheprozess zugeschrieben als den Dozenten, die fünf Mal als zentral wichtige Quelle bewertet worden sind.¹⁷⁰ Wobei den interviewten WMK-Studierenden die Rolle ihrer Kommilitonen als gleichgestellte und leicht erreichbare Ansprechpartner mit einem ähnlichen Wissensstand durchaus bewusst ist. Einige Befragte haben berichtet, dass ein intensiverer und stärker problemlösungsorientierter Austausch zum Studium durchaus wünschenswert wäre.

Die Online-Kataloge der Bibliotheken fokussieren die Informationsrecherche der Interviewten. Bibliotheken und Bücher spielen für sie eine wichtige Rolle. So haben vier Teilnehmer die Bibliotheken in ihre *Information Maps* eingezeichnet. Drei Interviewte haben die Bibliotheken als zentral wichtige Informationsquelle bewertet und fünf Teilnehmer haben den gelesenen Büchern zentrale Wichtigkeit bescheinigt. Der Online-Katalog ist das notwendige Hilfsmittel um die Erhältlichkeit von Titeln in der Bibliothek vor Ort bzw. Downloadmöglichkeit elektronischer Publikationen zu überprüfen. Die WMK-Studierenden nutzen zwar auch E-Books und Online-Paper, jedoch sind für sie gedruckte Bücher als Quellen für Seminararbeiten von zentraler Bedeutung. Die Interviewten nutzen Bibliothekskataloge zielorientiert, um die Erhältlichkeit bereits bekannter Titel zu prüfen oder sie nutzen einzelne unverbundene Suchbegriffe um weitere Literatur zu finden. Sie arbeiten stark ergebnisorientiert mit dem Ziel der Ausleihe. Ihnen ist es sehr wichtig, dass die Suche schnell erledigt ist. Die Nutzung der umfangreichen Möglichkeiten von heutigen Bibliothekskatalogen, in die meist auch weitere Datenbanken direkt eingebunden sind, zur intellektuellen Erschließung von Themen ist durch die befragten WMK-Studierenden nicht berichtet worden.

Es gibt kein eindeutiges Verhalten der Studienteilnehmer hinsichtlich der Nutzung von Wikipedia. Der größte Teil der Interviewten nutzt Wikipedia regelmäßig. Der Rest der Interviewten hat angegeben, dass sie Wikipedia überhaupt nicht oder nur wenig nutzen, da es von den Dozenten nicht als Quelle anerkannt ist. Wobei einzelne von Ihnen wiederum berichten, dass sie relevante Wikipedia-Artikel zwar lesen aber nicht weiter verwenden.¹⁷¹ Wikipedia ist in vier *Information Maps* eingezeichnet worden und ist zwei Mal als zentral wichtige Quelle bewertet worden. Generell ist für die studienbezogene Informationsrecherche der Befragten die Bedeutung von Wikipedia deutlich geringer als die von Google. Aber die Inhalte des Wikipedia-Artikels prägen das Bild von einem neuen Themenbereich, da Wikipedia häufig für einen Ersteindruck verwendet wird. Teilweise wird mit diesen Informationen oder den angegebenen Quellen weitergearbeitet. Wikipedia ist eine Quelle, welche die Suche fokussiert. Ein Wikipedia-Artikel lenkt somit die Informationsrecherche und hilft so bei der Eingrenzung des Themas und bei der Auswahl der Quellen. Wikipedia ist somit

¹⁷⁰ Vgl. Abbildung 18: Zentral wichtige Informationsquellen.

¹⁷¹ So haben die Teilnehmer E, G und H in den Interviews angegeben, dass sie Wikipedia gar nicht oder nur wenig für das Studium nutzen. Die restlichen Befragten nutzen Wikipedia häufig um sich in ein neues Thema einzulesen und einen Überblick zu gewinnen. Sie lesen die dort angegebenen Quellen und folgen den Links innerhalb der Artikel. Teilnehmerin F hat berichtet, dass sie unter Zeitdruck für Kurzreferate und Hausaufgaben auch Informationen aus Wikipedia direkt verwendet.

wichtig für den Ersteindruck und zur Eingrenzung eines thematischen Schwerpunktes der zu erstellenden Arbeit.

Im ersten Teil dieses Kapitels ist auf Informationsquellen, zu deren Nutzung die Interviewten ausführlich berichtet haben, näher eingegangen worden. Folgend wird auf einige Aspekte hingewiesen, die kaum Inhalt der Interviews gewesen sind. Da diese durch die Befragten nicht thematisiert worden sind, kann davon ausgegangen werden, dass diesen Möglichkeiten durch die Interviewten keine oder nur eine geringe Bedeutung beigemessen wird.

Im Gegensatz zur allgemeinen Google-Suche wird Google Scholar zur Recherche nach wissenschaftlichen Papern von den interviewten Studierenden weniger benutzt. Google Scholar ist fester Bestandteil des Rechercheablaufs von zwei Studierenden. In einigen weiteren Interviews ist Google Scholar nur am Rande erwähnt worden.

Ebenso werden die Online-Dienste des KIT – wie E-Mail-Account, Webseite, ILIAS und Modulhandreichungen – genutzt, scheinen aber nur einen geringen Einfluss zu haben. In diesem Zusammenhang sind die durch Lehrende über ILIAS zur Verfügung gestellten Texte am bedeutendsten. Zu Beginn des Semesters sind zudem die Modulhandreichungen von Bedeutung um den Stundenplan für das anlaufende Semester planen zu können.

Angebote zur Organisation von Wissen und Informationen für wissenschaftliche Hausarbeiten oder auch für das Studium insgesamt – wie z.B. Literaturverwaltungssoftware oder Social Bookmarking Tools – scheinen bei den Befragten keine Rolle zu spielen. Nur Interviewteilnehmerin E hat berichtet, dass sie das Literaturverwaltungssystem Citavi nutzt, jedoch scheinbar nur um parallel verschiedene Datenbanken und Bibliothekskataloge durchsuchen zu können.

Trotz expliziter Nachfrage haben die Teilnehmer kaum über Internetquellen berichtet, mit deren Hilfe sie sich zu aktuellen Themen Trends der Wissenschaftskommunikation informieren. In diesem Zusammenhang sind im Rahmen der Interviews lediglich jeweils einmal die Internetseite *Eureka!alert*, die Nutzung von Alerts für die Zeitschriften *Nature* und *Science*, die Wissenschaftsseiten von *Zeit* und *Spiegel* sowie bestimmte *You-Tube*-Channel zu naturwissenschaftlichen Themen, genannt worden. Von diesen einzelnen Beispielen abgesehen gab es im Rahmen der Interviews keine Hinweise darauf, dass die Befragten systematisch Internetquellen zur Wissenschaftskommunikation verfolgen und sich relevante Texte sichern.¹⁷² In diesem Zusammenhang sind die Teilnehmer in den Interviews explizit nach proaktiven Informationsressourcen befragt worden. Hier sind für sie jedoch lediglich die Dozenten von größerer Bedeutung. Weitere proaktive Quellen sind nur vereinzelt genannt worden.¹⁷³

Im Rahmen der Interviews haben die Teilnehmer nicht darüber gesprochen, dass von Ihnen spezielle Fachdatenbanken genutzt werden. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass diese nur wenig konsultiert werden. Außerdem ist es unklar, inwieweit von den Studierenden wahrgenommen wird, dass in modernen Bibliothekskatalogen (Ressource Discovery Systeme) nicht nur der

¹⁷² In diesem Zusammenhang hat Teilnehmerin F berichtet, dass sie von den Dozenten ständig zu Webquellen zur Wissenschaftskommunikation informiert werden und zu Beginn des Studiums sie auch eine Liste von Internetseiten erhalten haben. Jedoch befinden sich diese Informationen in den Seminarunterlagen und werden nur selten von ihr hervorgeholt.

¹⁷³ Vgl.: Abbildung 29: Proaktive Informationsressourcen.

eigentliche Bibliotheksbestand durchsucht wird, sondern auch eine Vielzahl verknüpfter Datenbanken. Auch mit den Online-Katalogen der KIT-Bibliothek und der BLB kann neben dem eigentlichen Bibliotheksbestand auch weitere Datenbestände durchsucht werden.

Zusammenfassend zeigt sich das folgende Bild des Informationsverhaltens der interviewten Studierenden:

Bei der Recherche gehen sie möglichst einfache Wege und nutzen nur wenige ihnen bereits bekannte Quellen. Die Informationsrecherche findet zumeist unter Zeitdruck statt. Damit wird auch von den Studienteilnehmern ihre Quellenwahl und ihre Suchstrategie begründet. Sie nehmen in Kauf, dass sie häufig sehr viele Informationen und Quellen zur ihren Suchanfragen erhalten und oft nicht im ersten Schritt auf wissenschaftlich gesicherte Informationen stoßen. Ebenso werden Schleifen bei der Informationssuche in Kauf genommen. Für alle Studienteilnehmer sind die Lehrenden der größte personelle Einfluss auf das eigene Informationsverhalten. Die Dozenten werden bei Bedarf auch direkt befragt. Die Kommilitonen sind die zweitwichtigste Personengruppe, die zur studienrelevanten Informationsbeschaffung, konsultiert wird. Ferner sind bei den Teilnehmern in einer festen Partnerschaft die Lebenspartner als ständige Ansprechpartner und moralische Stütze von Bedeutung, die manchmal auch Literaturrecherche und –auswahl beeinflussen.

Die interviewten nutzen als Quellen vorrangig Empfehlungen ihrer Dozenten und Treffer, die in der Google Ergebnisliste möglichst weit vorn stehen. Den Bibliothekskatalog konsultieren sie um die Erhältlichkeit von Quellen zu prüfen. Für Seminararbeiten verwenden sie hauptsächlich gedruckte Bücher als Quellen. Elektronische Publikationen sind hier von untergeordneter Bedeutung. Diese werden eher für Projekte, Kurzreferate und Hausaufgaben zur nächsten Lehrveranstaltung verwendet. Wissenschaftliche Online-Paper werden im Bachelorstudium kaum gebraucht, auch nicht für den naturwissenschaftlichen Teil des Studiums. Zwei der Teilnehmer könnten sich jedoch vorstellen, dass Online-Paper für die Bachelorarbeit relevant werden könnten. Die drei Masterstudenten unter den Interviewteilnehmern haben bereits elektronische Publikationen als Quellen für ihre Bachelorarbeit verwendet.

Den Studierenden ist die schnelle und einfache Recherche am wichtigsten. Hierfür werden nur einige wenige bekannte und bewährte Hilfsmittel genutzt, die aus ihrer Sicht einen Mehrwert bieten. Neue Angebote werden erst einmal als „schwerer“ und nicht so relevant angesehen. Die Erhältlichkeit von Quellen und der einfache Zugang zu Informationen sind den Befragten am wichtigsten. Hinzu kommt die gute Lesbarkeit und Verständlichkeit sowie eine übersichtliche Gestaltung und Aufbereitung der Informationen.

Somit gibt es ein typisches Informationsverhalten der WMK-Studierenden und es gibt keine deutlichen Unterschiede zwischen den Interviewten. Nur bei der Bewertung von Wikipedia als Quelle sind sich die Teilnehmer uneinig.

11.2 Anhaltspunkte zur Informationskompetenz der Studienteilnehmer

Zuvor ist in dieser Arbeit das Informationsverhalten der WMK-Studierenden empirisch untersucht worden. Aufbauend auf ihren Berichten werden nun Aussagen zur Informationskompetenz der Studienteilnehmer getroffen.

Im Verlauf der zehn Interviews ist ein starkes Bewusstsein der WMK-Studierenden für die Wichtigkeit gründlicher Recherche offenkundig geworden. Für das berufliche Ziel als Wissenschaftsjournalisten oder als Mitarbeiter im Bereich Öffentlichkeitsarbeit zu arbeiten, wird die Recherche

in Lehrveranstaltungen und in Studienprojekten geübt. Im journalistischen Bereich erfolgt nach der präzisen Faktenrecherche die wirkungsvolle Präsentation der zusammengetragenen Informationen in einem journalistischen Produkt.

Auch ihrer zweiten Rolle als Studierende, die z.B. eine Seminararbeit erstellen oder ein Referat vorbereiten sollen, ist die ausführliche und ergebnisoffene Recherche von Bedeutung. Die Präsentation der gewonnenen Erkenntnisse im Rahmen einer Seminararbeit unterscheidet sich jedoch deutlich von journalistischen Produkten. Seminararbeiten bedürfen einer sachlichen und wissenschaftlichen Präsentation der gewonnenen Erkenntnisse im festgelegten Rahmen einer wissenschaftlichen Arbeit.

Die Studienteilnehmer sind mit ihrem eigenen Vorgehen bei der Recherche und den gewonnenen Ergebnissen zufrieden.¹⁷⁴ Sie sehen sich selbst als Experten bei der Recherche an. Dies wird auch durch eine Lehrveranstaltung im Grundstudium unterstützt in der journalistische Recherche umfassend thematisiert und geübt wird. Die WMK-Studierenden sind dafür sensibilisiert die Urheber von Quellen zu prüfen. Das Zuviel an Informationen (*Information Overload*) ist durch die Befragten nicht problematisiert worden. In diesem Falle gehen die Studienteilnehmer pragmatisch und sachbezogen vor um die gestellte Aufgabe lösen zu können. So versuchen sie das zu bearbeitende Thema weiter einzugrenzen und sie überprüfen die Passgenauigkeit der Quelle. Bei zu vielen Informationen und Quellen wählen sie die näher betrachteten Texte nach Verständlichkeit, Lesbarkeit, Qualität und Informationsdichte aus. Die Studierenden geben sich pragmatisch mit den erreichten Ergebnissen zufrieden. Bei größeren Problemen bitten Sie ihre Dozenten um Hilfe.

Die WMK-Studierenden nutzen nur ein kleines Spektrum ihnen bekannter Hilfsmittel zur Literatur- und Informationssuche. Sie stehen unter Zeitdruck und möchten daher schnell und einfach zu Rechercheergebnissen gelangen. Die Studierenden sind mit ihrem Vorgehen und den erreichten Ergebnissen zufrieden. Die Studierenden sehen daher keinen Grund ihre Taktik zu verändern und sich mit neuen Tools auseinanderzusetzen.

Alle Interviewpartner sind sich bewusst, dass Autoren und Urheber von Literatur und Internetquellen vertrauenswürdig sein müssen. Sie wissen jedoch in der Praxis teilweise nicht, was das für sie im Einzelfall bedeutet und welche Quellen für welche Zwecke zitierbar sind. Diese Unsicherheit besteht vor allem bei Internetquellen.¹⁷⁵ Die Studienteilnehmer stimmen sich bei ernsthaften Zweifeln mit ihren Dozenten ab und holen sich so konkrete Hilfestellung.

Aus Sicht der Interviewten ist das größte Problem bei der Erstellung einer Seminararbeit den thematischen Fokus der eigenen Arbeit zu finden. Meistens gehen sie in diesem Falle pragmatisch vor, z.B. indem sie sich die Quellen genauer anschauen und eine Auswahl treffen, das Thema der zu schreibenden Seminararbeit einschränken oder aber einen bestimmten Aspekt auswählen zu dem es gut lesbare Literatur gibt. Bei gravierenden Problemen stimmen sie sich über den thematischen Schwerpunkt nochmals mit ihren Dozenten ab.

Bei der Frage der Nutzung von Wikipedia sind die Befragten unterschiedlicher Meinung und es besteht eine gewisse Unsicherheit inwieweit die Inhalte dieser Webseite für das Studium verwendet werden können. Den meisten Interviewteilnehmern ist bewusst, dass bei wissenschaftlichen Hausarbeiten auch andere Quellenarten herangezogen werden müssen. Generell besteht, aus Sicht der WMK-Studierenden, Uneinigkeit unter den Dozenten inwieweit Wikipedia als Quelle akzeptiert ist.

¹⁷⁴ Abbildung 24: Zufriedenheit mit der eigenen Recherche.

¹⁷⁵ Dieses Problem wird z.B. in Interview G intensiv besprochen.

Die Interviewten nutzen ausschließlich Google zur Suche im Internet. Dieses Tool wird bei allen möglichen Gelegenheiten genutzt, sei es bei der alltagsbezogenen Faktenrecherche, bei (journalistischen) Studienprojekten oder auch bei umfangreicheren Hausarbeiten. In den Interviews hat kein Teilnehmer das Zustandekommen der Google-Trefferlisten und die Bedeutung des Rankings der Treffer für die eigene Recherche reflektiert. Es scheint nur ein geringes Bewusstsein dafür zu geben, dass die Ergebnisse nach kommerziellen Kriterien gelistet sind, die meisten Personen nur die ersten Treffer der Ergebnisliste wahrnehmen. Das Phänomen der Filterblase¹⁷⁶ bei der Suche im Internet und der Nutzung von Web-Inhalten ist in den Interviews überhaupt nicht thematisiert worden.

Mit dem empfundenen Zeitdruck und ihrem Ziel möglichst effizient zu arbeiten begründen die Studierenden ihre eingeschränkte Quellenwahl. Zusätzlich hat der Umfang der zu erstellenden Arbeit eine Auswirkung auf die Auswahl der Tools und Quellen. Bei umfangreicheren Arbeiten wird tiefergehend recherchiert.

Die Studienteilnehmer gehen bei der Recherche selten strukturiert vor. Nur wenige Befragte machen sich Notizen zum Thema oder versuchen vor Beginn einer Recherche ihr bereits vorhandenes Wissen zu systematisieren. Sechs der zehn Befragten starten grundsätzlich eine erste Suche bei Google. Unabhängig davon, ob Google zu Beginn oder erst später während des Recherchezyklus genutzt wird, lassen sich alle Studienteilnehmer von diesen Treffern für die weitere Recherche inspirieren und probieren aus. Nicht erwartete Treffer bzw. Zufallsfunde werden als Vorteil der Google-Suche angesehen. Sie nehmen es aber auch in Kauf, dass die eigene Recherche in Schleifen verlaufen kann und sie teilweise erst über Umwege zu relevanten Quellen gelangen. Es ist zu vermuten, dass einige durch systematischere Recherche Zeit gespart werden könnte.

Insgesamt sind sieben der zehn Interviewten mit ihrer Recherche und den erhaltenen Ergebnissen zufrieden. Von drei Teilnehmern sind im Rahmen der Interviews keine Angaben zu ihrer Zufriedenheit erhoben worden. Nur zwei Teilnehmer haben während der Interviews direkt über ihre eigenen Kompetenzen bei der Recherche gesprochen. Die Gründe für negativ verlaufene Recherchen scheinen im Alltag selten tiefergehend durch die Studierenden reflektiert zu werden.

Informationskompetenz zeigt sich auch durch gezielt eingesetzte Techniken des Wissensmanagements im Rahmen der eigenen wissenschaftlichen Arbeit. Hierzu haben die Interviews keinerlei Hinweise geliefert. Lediglich einmal wurde die Literaturverwaltungssoftware Citavi erwähnt, jedoch nur um parallel in verschiedenen Datenbanken Titel recherchieren zu können, und nicht um die eigene Arbeit zu vereinfachen und dabei effizienter zu arbeiten.

Bei den Teilnehmern gibt es erste Ansatzpunkte um zu aktuellen Entwicklungen in der Wissenschaftskommunikation auf dem Laufenden zu bleiben. So nutzen einzelne Teilnehmer Alerting-Dienste oder lesen regelmäßig relevante Zeitschriften bzw. Internetseiten. Jedoch ist in diesem Bereich auf Basis der Interviews kein systematisches Monitoring erkennbar.

¹⁷⁶ Vgl. Kapitel 2.2.

Somit gibt es Hinweise darauf, dass die WMK-Studierenden bereits eine ausgeprägte Informationskompetenz entwickeln konnten. Drei Anzeichen hierfür sind:

- Die hohe Kompetenz bei der journalistischen Faktenrecherche und deren ausgiebige Übung im Studium.
- Das bereits entwickelte Quellenbewusstsein zur Verlässlichkeit von Anbietern und Urhebern von Informationen sowie Literatur.
- Die bereits entwickelten Strategien zum Umgang mit *Information Overload*.

Daneben gibt es folgende vier Aspekte von Informationskompetenz, die bei den Interviewten noch nicht so weit ausgebildet sind:

- Das kaum vorhandene Bewusstsein zur Möglichkeit der Einflussnahme durch Anbieter von Internetseiten auf das Ranking ihrer Seite in der Google-Ergebnisliste.
- Die Nutzung von nur wenigen bereits gut bekannten Angeboten und Techniken zur Recherche von Literatur und Informationen.
- Die unsystematische Informations- und Literaturrecherche.
- Das (fast) gar nicht durchgeführte persönliche Wissensmanagement sowohl zum fachlichen up-to-date bleiben als auch bei der Erstellung von wissenschaftlichen Hausarbeiten.

An diesen Punkten könnten Angebote zur gezielten Förderung der Informationskompetenz der Studierenden ansetzen.

12. Handlungsempfehlungen

Auf Basis der Studienergebnisse werden folgend Anknüpfungspunkte genannt um Studierende bei der Entwicklung ihrer Informationskompetenz zu unterstützen. Hierbei handelt es sich um eine Aufgabe für Universitäten und Hochschulen im Allgemeinen sowie deren Bibliotheken und sonstigen Service-Einrichtungen zur Förderung fachübergreifender Kompetenzen im Besonderen.

Lehrende als Multiplikatoren und als Vorbilder informationskompetenten Handelns gewinnen

Aus den Studienergebnissen wurde die herausragende Bedeutung der Dozenten und Betreuer für die studienrelevante Informationsbeschaffung deutlich. Dieser starke Einfluss der Dozenten sollte genutzt werden. Dozenten sind die Multiplikatoren des fachlichen Lernstoffs und können auch als Vorbilder informationskompetenten Handelns wirken. Lehrende stehen ständig mit den Studierenden in Kontakt, können diese daher regelmäßig mit nützlichen Hinweisen versorgen und stetig informationskompetentes Verhalten vorleben. Hierfür ist es notwendig, dass der Kontakt zu Dozenten aufgebaut und gepflegt wird. Des Weiteren sollte ihre Informationskompetenz gefördert werden, z.B. durch spezielle Services für Lehrende. Die Kooperation mit Lehrenden sollte verstärkt werden. Als Lehrende werden in diesem Zusammenhang neben Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern auch studentische Tutoren angesehen, wenn sie in die Lehre eingebunden sind.

Den tatsächlichen Bedarf der Studierenden kennen und ihre Probleme lösen

Bedarfe für Services und Probleme, z.B. bei der Informationssuche, müssen den Studierenden bewusst sein, denn sonst besteht aus ihrer Sicht keine Notwendigkeit das eigene Verhalten zu ändern. Generell ist es ratsam die Planung von Veranstaltungen und Services aus der Perspektive der Zielgruppe her zu betrachten und zuvor den wirklich vorhandenen Bedarf festzustellen. Welche Probleme hat die Zielgruppe im Informationsprozess? Wo besteht die Notwendigkeit etwas zu ändern? Im Rahmen dieser Studie wurde unter anderem festgestellt, dass die Studierenden es als problematisch ansehen, wenn sie keine Suchtreffer haben, scheinbar keine Literatur vorhanden oder gerade nicht verfügbar ist. Außerdem ist es für sie immer wieder eine Herausforderung einen thematischen Fokus einer Hausarbeit zu definieren. Hier sollte niedrigschwellige Hilfe vor Ort angeboten werden.

Offensive Kommunikation des Alleinstellungsmerkmals angebotener Dienstleistungen und des Nutzens für Studierende

Die Services der Hochschulen und Bibliotheken sollten offensiv kommuniziert werden, damit die Studierenden die Existenz dieser Angebote wahrnehmen. Hierfür ist eine knappe Information zum Alleinstellungsmerkmal – im Marketing auch *unique selling proposition* oder *unique selling point* genannt – des jeweiligen Angebots notwendig. Wenn dieser Vorteil den Studierenden nicht klar ist, werden sie die Services nicht nutzen. Mit der häufig verwendeten Google-Suche und Wikipedia verbinden sie die bequeme Suche im Internet sowie den kompakten Überblick zu einem Thema und mögliche ersten Quellen. So sollten auch Hochschulen und Bibliotheken kurz und knapp definieren und kommunizieren was die von ihnen angebotenen Services und Informationsmittel bieten und sie von konkurrierenden Produkten abhebt. So sollte es nicht nur Vor-Ort-Schulungen zu Bibliothekskatalog, Datenbanken, Literaturverwaltungssoftware u.a. für tiefergehend Interessierte geben, wie es bereits seit Langem angeboten wird. Sondern der größere Teil der Studierenden wird mit einer knappen Information zum Sinn eines Angebotes und der grundsätzlichen Art der Handhabung erreicht. In diesem Zusammenhang sollten mögliche alternative Kommunikationskanäle, wie z.B. Internetvideos oder kurze Tutorials, geprüft werden. Die Studierenden haben keinerlei Interesse zusätzliche Möglichkeiten der Recherche kennenzulernen, die den Informationsberg nur vergrößern. Sie möchten in einer schnellen und effektiven Recherche relevante Treffer erhalten. Daher sollte auch die Information über mögliche Hilfsmittel in kurzer ansprechender Form den Mehrwert dieser Angebote kommunizieren.

Studierenden helfen Zeit zu sparen

Für die Studierenden ist die Zeitknappheit der bedeutendste Faktor, der sie bei der Anfertigung von Seminararbeiten und der Bearbeitung von Projekten einschränkt. Daher sollten sie mit leicht zu bedienenden Tools und nützlichen Tipps, wie sie zeitsparend und zielorientiert arbeiten können, unterstützt werden. Der Zeitaspekt sollte deutlich kommuniziert werden. Wenn dieser Aspekt, z.B. bei der Bewerbung des Resource Discovery Systems der jeweiligen Bibliothek, nicht thematisiert wird, werden die Studierenden eher bei altbekannten und häufig genutzten Tools bleiben, mit denen sie bereits gute Erfahrungen gemacht haben. Außerdem können die Bibliotheken den Zeitaspekt für sich nutzen, indem sie bei Angeboten zum persönlichen Wissensmanagement (z.B. Literaturverwaltungssoftware, Strategien zum Aufbau persönlicher Pools von fachrelevanten Internetquellen) offensiv kommunizieren, dass solche Strategien helfen Zeit zu sparen. Zudem sollte

die Erhältlichkeit und Ausleihmöglichkeit von Literatur deutlich und möglichst früh in den Bibliothekskatalogen kommuniziert werden.

Kommunikation fördern

Im Rahmen dieser Studie wurde festgestellt, dass sich die Studierenden zwar mit ihren Kommilitonen austauschen, dies aber nur selten zielgerichtet zu studienrelevanten Fragen geschieht. Die meisten Teilnehmer sehen hier noch Optimierungsmöglichkeiten. Daher sollte die Kommunikation zwischen den Studierenden gefördert werden. Außerdem wird die Kommunikation mit den Dozenten als sehr hilfreich beschrieben. Da es sich bei WMK um einen kleinen Studiengang handelt, ist die Zusammenarbeit von Studierenden und Lehrenden bereits sehr eng. Das muss bei anderen größeren Studiengängen nicht so sein. Daher sollte geprüft werden, inwieweit die Kommunikation am Campus zu akademischen Fragen erleichtert werden kann.

Studierende nicht belehren

Die Studierenden sind mit ihrem eigenen Vorgehen bei der Informationsrecherche zufrieden. Sie sehen sich selbst als Experten an. Daher sollte nicht defizitorientiert an der Förderung der Informationskompetenz gearbeitet werden, denn dies könnte (unbewusste) Abwehrhaltungen hervorrufen. Es sollte bei der Bewertung von Dienstleistungen oder bei der Gestaltung von Kursen oder Videos nicht mit Begriffspaaren wie z.B. „richtig – falsch“ oder „gut – schlecht“ gearbeitet werden. Studierende möchten auch nicht wissen, wie sie etwas „besser“ machen können. Viel hilfreicher als solche Appelle sind Hinweise darüber, wie sie gewisse Routinen gewinnbringend in ihren Arbeitsablauf integrieren und so Zeit sparen können.

Kritisches Denken fördern

Den Interviewten ist bewusst, dass nicht alle Arten von Online-Quellen in wissenschaftlichen Arbeiten zitierbar sind. Sie legen Wert auf Vertrauenswürdigkeit der Autoren und Anbietern von Webseiten. So wissen die Befragten jedoch oft in der Praxis, nicht was dies nun für sie in diesem Moment konkret bedeutet. So könnten – in Zusammenarbeit mit den Lehrenden – Angebote entwickelt werden, die thematisieren welche Internetquellen in welchen Situationen zitierbar sind und wie sie für das Studium genutzt werden können. Zudem sollte die Herkunft und die Anbieter von Informationen sowie deren Interessen thematisiert werden. Auch zur Anregung kritischen Denkens sollte auf die Erfahrungen und das Verhalten der Studierenden aufgebaut werden. In Bezug auf Google könnten die Studierenden für das Ranking und dessen Beeinflussungsmöglichkeiten durch Suchmaschinenoptimierung sensibilisiert werden. Ferner könnte das Phänomen der Filterblase aufgegriffen werden und versucht werden die Neugier auf Alternativen zu wecken.

Auf die tatsächlichen Mediennutzungsgewohnheiten der Studierenden aufbauen

Da die Studierenden überwiegend via Google und Wikipedia recherchieren, sollte geprüft werden, inwieweit Eigenschaften dieser Tools für andere Angebote übernommen werden können. Zusätzliche Angebote sollten diese und weitere Aspekte der Suchgewohnheiten berücksichtigen und darauf aufbauen. So nutzt z.B. ein Teil der Studienteilnehmer häufig die Literaturverzeichnisse und Zitate in gelesener Literatur um weitere Quellen zu finden. In diesem Zusammenhang sollten sie dafür sensibilisiert werden, dass mit dieser Methode nur ältere Literatur gefunden werden kann. Den

Studierenden sollten daher auch alternative Wege zum Finden aktueller thematisch verwandter Literatur aufgezeigt werden.

Da sein wo die Studierenden sind

Die Förderer der studentischen Informationskompetenz müssen an den Orten sichtbar sein, an denen sich die Studierenden aufhalten, also am Campus und in den Lehrveranstaltungen. Es ist wünschenswert, dass Inhalte zur Förderung der Informationskompetenz in die Lehrveranstaltungen aufgenommen werden. Dies kann individuell nach Absprache mit den Dozenten einzelner Veranstaltungen geschehen. Es kann aber auch über die formale Einbettung in die Curricula erfolgen, wie es bereits Mitte der 2000er Jahre bei der Neuausrichtung der Studiengänge und später durch verschiedene Wissenschaftsorganisationen gefordert wurde. Da die meisten Studierenden viel im Internet surfen und nahezu ausschließlich online recherchieren, sollten hier auch auf den relevanten Seiten die Angebote zur Förderung von Informationskompetenz präsent sein. Das beginnt mit einer gut sichtbaren Verlinkung auf der Universitätswebseite und im hochschulinternen Lernportal. Angebote zur Förderung von Informationskompetenz sollten möglichst weit vorn in der Google-Trefferliste auftauchen. Werden Videos angeboten, dann sollten diese auch bei You Tube mit relevanten Keywords durch die Studierenden leicht findbar sein. Die befragten WMK-Studierenden nutzen ihre eigenen Laptops meist zu Hause, nutzen aber am Campus und unterwegs oft das Smartphone um schnell zu recherchieren. Daher sollten Inhalte zur Förderung der Informationskompetenz auch auf mobilen Webseiten ansprechend dargestellt sein.

In der Sprache der Studierenden sprechen

Hier geht es nicht um ein möglichst junges Erscheinungsbild oder die Verwendung von Begriffen aus der Umgangssprache, sondern um die gute Lesbarkeit und die Verständlichkeit von Angeboten. Lesbarkeit und Verständlichkeit von Texten wurde von den Teilnehmern wiederholt in den Interviews gefordert. Das bedeutet für Angebote zur Förderung von Informationskompetenz, dass (bibliothekarisch) Fachbegriffe und Abkürzungen äußerst sparsam verwendet werden. Eine klare und motivierende Sprache kann das Interesse an Angeboten wecken.

Ehrliche Selbstkritik und Einbeziehung von Studierenden in die Entwicklung von Services

Zudem ist eine ehrliche Selbstkritik notwendig: Wird eine Dienstleistung wirklich von den Studierenden benötigt? Wenn es wirklich einen Bedarf gibt, dann sollten Studierende in die Entwicklung mit einbezogen werden. Ihre Bedürfnisse (z.B. Zeit sparen, einfache Tools) sollten ernstgenommen und bei der Entwicklung bzw. Umgestaltung von Dienstleistungen Eingang finden.

Interessierte Studierende befähigen selbst (online) weiter zu lernen

Komplizierte Suchtechniken werden in der Praxis kaum benutzt, da schnell Suchergebnisse erzielt werden sollen und die Studierenden sich nicht mit aufwendigen Recherchestrategien auseinandersetzen möchten. Zudem sehen sich die Studierenden selbst als Experten an und wollen nicht umfassend belehrt werden. Bei genügendem Interesse erschließen sie sich Tools direkt bei der

Nutzung selbst und arbeiten sich so ein. Daher sollte informelles selbstorganisiertes Lernen unterstützt werden und nur die Möglichkeiten für weitere Informationen sowie Ansprechpartner an geeigneter Stelle genannt werden.

Neugier wecken

In der vorliegenden Arbeit wurde festgestellt, dass die WMK-Studierenden sich zwar in den Projekten mit innovativen digitalen journalistischen Formaten auseinandersetzen und diese gestalten, jedoch bei der eigenen wissenschaftlichen Arbeit eher konservative Medienformen nutzen. So ist es auch eine Aufgabe von Hochschulen und Bibliotheken die Neugier auf nützliche digitale Tools sowie auf alternative Wege der Recherche und neue Medienformen zu wecken.

13. Fazit

Mit qualitativen Verfahren der Sozialforschung, wozu auch Sonnenwalds Konzept der *Information Horizons* gehört, können Phänomene und Verhaltensweisen von Personen identifiziert werden. Diese Untersuchungsmethode ist im Rahmen der vorliegenden Arbeit aufgegriffen worden, um ein umfassendes Bild vom Informationshorizont der Studierenden aus ihrer Perspektive zu erhalten.

Bei Sonnenwalds *Information Horizons* handelt es sich um eine Methode bei der die Studienteilnehmer aus ihrer Sicht zu ihrem Informationsverhalten berichten und die eigene *Information Map* aus ihrem persönlichen Blickwinkel heraus gestalten. Es kann so nur festgehalten werden an was sich die Befragten im Moment des Interviews erinnern. So handelt es sich um die subjektive Berichterstattung ausgewählter Episoden aus der Vergangenheit.

In qualitativen Interviews kann grundsätzlich nicht „alles“ abgefragt werden. Ganz automatisch haben sich bei den einzelnen Interviews für diese Masterarbeit unterschiedliche Schwerpunkte ergeben. Jedoch hat bei allen zehn Interviews die Recherche für wissenschaftliche Hausarbeiten in unterschiedlicher Ausprägung im Fokus des Gesprächs gestanden. Die Teilnehmer haben über ihren individuellen Rechercheprozess für eine Hausarbeit, sowie die in diesem Zusammenhang genutzten Informationsquellen, berichtet. Scheinbar haben sie sich in der Interviewsituation dieses Szenario am besten vorstellen können und es ist für sie gut artikulierbar gewesen.

Zusammenfassend können zum Informationsverhalten der interviewten Studierenden die folgenden Aussagen gemacht werden:

Die Aussagen der zehn interviewten WMK-Studierenden zu ihrem persönlichen Informationsverhalten bestätigen in Teilen die Ergebnisse einer viel angelegten früheren Umfrage zum Mediennutzungsverhalten unter Studierenden am KIT.¹⁷⁷ Bereits damals ist festgestellt worden, dass die Google-Suche und Wikipedia von den Studierenden am häufigsten genutzt werden und die höchsten Zufriedenheitswerte haben. Den dritthöchsten Akzeptanzwert unter den 2009 befragten KIT-Studierenden haben damals die Lehrveranstaltungs begleitenden Online-Materialien gehabt. Für diese drei Quellen ist auch bei den für die jetzt interviewten WMK-Studierenden eine ähnliche Tendenz erkennbar.

¹⁷⁷ Vgl. Kapitel 2.5.

Im Rahmen der vorliegenden Masterarbeit ist jedoch nicht nur das reine Mediennutzungsverhalten untersucht worden. Eine zentral wichtige Rolle spielen die Lehrenden des Studiengangs *Wissenschaft – Medien – Kommunikation*. Sie sind die zentrale Beratungsinstanz der Studierenden und sind der Wegeweiser bei der studienrelevanten Recherche. Die Dozenten sind somit eine Art Gatekeeper, jedoch im Gegensatz zur Google-Suche, auf wissenschaftlich fundierter Basis. Mit ihren Kommilitonen stehen die Interviewten in einem ständigen beiläufigen Austausch zu Studium, der jedoch nur selten zielgerichtet und problemlösungsorientiert in Bezug auf die Studienaufgaben ist. Die Online-Kataloge wissenschaftlicher Bibliotheken fokussieren die Recherche der WMK-Studierenden und werden nur zur schnellen Prüfung der Erhältlichkeit von Medien genutzt.

Die Studienteilnehmer gehen möglichst einfache und schnelle Wege der Recherche und nutzen nur wenige bereits bekannte Hilfsmittel. Die Interviewten sind mit ihrem eigenen Vorgehen bei der Recherche und den erreichten Ergebnissen überwiegend zufrieden. Zusätzliche neue Angebote werden zunächst einmal als weniger relevant angesehen. Die Interviewten recherchieren fast ausschließlich online, nutzen aber als direkte Quellen für die Seminararbeiten überwiegend gedruckte Bücher. Sie verwenden hierfür kaum elektronische Informationsressourcen. Die WMK-Studierenden stehen unter ständigem Zeitdruck. Dies ist ihrer Meinung nach der bedeutendste Einflussfaktor auf ihre Suche. Mit der ständig nicht ausreichend vorhandenen Zeit begründen sie die Wahl ihrer Hilfsmittel und die verwendeten Suchstrategien.

So ist im Rahmen dieser Masterarbeit eine umfassende Beschreibung des Informationsverhaltens der befragten Studierenden entstanden. Durch die gewählte Methode der *Information Horizons* wird das Informationsverhalten der Studierenden aus ihrer Perspektive, also *bottom-up*, betrachtet. Das Ziel, ein umfassendes Bild des Informationsverhaltens der Studierenden zu erhalten, ist demnach erreicht worden.

Im Rahmen der vorliegenden Masterthesis sind generelle Verhaltensweisen von zehn Studierenden des Studiengangs *Wissenschaft – Medien – Kommunikation* identifiziert worden. Aufbauend auf diese Ergebnisse könnte in weitergehender Forschung erhoben werden, wie weit die identifizierten Verhaltensweisen unter den WMK-Studierenden insgesamt verbreitet sind. Hierfür könnten komplementäre quantitative Methoden, wie z.B. standardisierte Befragungen, Tests und Experimente, Anwendung finden. Zusätzlich wäre für die weitergehende Forschung eine vergleichende Untersuchung zum *Information Behavior* von Studierenden anderer Studiengänge, z.B. aus den Naturwissenschaften oder aus dem technischen Bereich, eine interessante Option. So könnten Erkenntnisse darüber gewonnen werden, inwieweit Informationsverhalten abhängig vom Studiengang ist.

Neben dem Forschungsbereich *Information Behavior* hat sich die vorliegende Arbeit auch mit dem Themenbereich Informationskompetenz befasst.

Wie bereits dargelegt worden ist, ist das persönliche Informationsverhalten die Grundlage zum Aufbau von Informationskompetenz.¹⁷⁸ Daher können einige Aussagen und Tendenzen zur Informationskompetenz der befragten Studierenden festgehalten werden, die mit anderen Testverfahren und Bewertungsmaßstäben gegebenenfalls nicht sichtbar geworden wären.

Das Verständnis von Informationskompetenz ist im Wandel. So ist in den vergangenen Jahren eine Ablösung der bisherigen prozessorientierten Standards durch neue offenere Rahmenmodelle er-

¹⁷⁸ Vgl. Kapitel 4.

folgt. Diese gehen deutlich über den konkreten Rechercheprozess hinaus und binden weitere Aspekte des Informationsmanagements mit ein. Daher ist eine umfassende Bewertung der tatsächlich durch eine Person aufgebauten Informationskompetenz nicht möglich.

Da es keinen einheitlichen, quantitativen Bewertungsmaßstab zur Entwicklung persönlicher Informationskompetenz gibt, kann auch keine objektive Beurteilung von Informationskompetenz erfolgen. In Tests können nur Lernziele, wie z.B. das Wissen über den Inhalt von Recherchequellen und zu möglichen Suchstrategien, abgeprüft werden. Dies können jedoch immer nur Anzeichen für die Ausprägung von Informationskompetenz sein.

Im Rahmen dieser Arbeit sind auf der Basis der durchgeführten Interviews folgende Indikatoren zur Informationskompetenz der Teilnehmer herausgearbeitet worden:

Es gibt Hinweise darauf, dass bezüglich der Informationskompetenz der Interviewten drei Aspekte weit entwickelt sind. So haben sie ein tief verankertes Bewusstsein für die Bedeutung präziser Recherche und für die Wichtigkeit der Authentizitätsprüfung von Quellen. Zudem haben die Interviewteilnehmer verschiedene, scheinbar erfolgreiche, Strategien zur Bewältigung des *information overload* entwickelt.

Demgegenüber sind jedoch einige Fähigkeiten noch ausbaubar, die auch zu einer umfassenden Informationskompetenz zählen. Die interviewten WMK-Studierenden nutzen so z.B. nur ein kleines Spektrum bereits bekannter Hilfsmittel und Strategien zur Informationssuche. In diesem Zusammenhang ist kaum ein Interesse an neuen Angeboten erkennbar. Zudem hat sich auf Basis der Interviewaussagen herausgestellt, dass die Informations- und Literaturrecherche der Befragten oft unsystematisch durchgeführt wird.

Es ist somit im Rahmen dieser Arbeit gezeigt worden, dass mit Hilfe der verwendeten Methode zur Beschreibung des Informationsverhaltens von Personen, Aussagen bezüglich ihrer Informationskompetenz gemacht werden können. Sonnenwalds *Information Horizons* ist somit geeignet um ein umfassendes Bild zum individuellen *Information Behavior* von Personen zu erhalten. Auch können aus diesen Daten einzelne Hinweise zur individuellen Informationskompetenz dieser Personen abgeleitet werden.

Die erhobenen Daten zum Informationsverhalten können Hinweise zu einzelnen Stärken und Schwächen der Studierenden liefern, die gegebenenfalls mit anderen quantitativen oder standardisierten Befragungen oder Testverfahren nicht offenkundig geworden wären. Um wirklich zu umfassenden und belastbaren Erkenntnissen zur Informationskompetenz der Teilnehmer zu gelangen, ist die zusätzliche Anwendung ergänzender Untersuchungsmethoden notwendig.

Somit kann auf der Basis der erhobenen Daten zum individuellen Informationsverhalten eine evidenzbasierte Förderung von Informationskompetenz erfolgen. Das bedeutet, dass in Kursen und anderen Formaten die Lerninhalte in Bezug zum tatsächlichen Informationsverhalten und bereits entwickelter Kompetenzen der Studierenden stehen und darauf aufbauen. Im besten Falle hat dies eine Weiterentwicklung der Informationskompetenz der Lernenden zur Folge.

Auf Basis dieser gewonnen Informationen zum Informationsverhalten und zur Informationskompetenz sind im Rahmen der vorliegenden Arbeit Handlungsempfehlungen erarbeitet worden, die sich an die Mitarbeiter von Hochschulen und wissenschaftlicher Bibliotheken richten. Sie umfassen Empfehlungen die beim Angebot von Maßnahmen zur Förderung der Informationskompetenz Studierender Beachtung finden sollten.

Die durchgeführte Untersuchung hat gezeigt wie wichtig ein umfassendes Verständnis für die Situationen, Kontexte, Prozesse und Strategien bei der Informationsnutzung durch die (potentiellen) Nutzer von Informationsdienstleistungen ist. Auf dieses empirisch abgesicherte Wissen zum tatsächlichen Informationsverhalten des Adressatenkreises aufbauend, können wirklich zielgruppenorientierte Angebote entwickelt werden.

Literaturverzeichnis

Association of College & Research Libraries (ACRL) (2015): Framework for Information Literacy for Higher Education. Online verfügbar unter http://www.ala.org/acrl/sites/ala.org.acrl/files/content/issues/infolit/Framework_ILHE.pdf, zuletzt aktualisiert am 11.01.2016, zuletzt geprüft am 03.03.2016.

Beutelspacher, Lisa (2014): Erfassung von Informationskompetenz mithilfe von Multiple-Choice-Fragebogen. In: *Information, Wissenschaft & Praxis* 65 (6). DOI: 10.1515/iwp-2014-0054.

Case, Donald Owen (2012): Looking for information. A survey of research on information seeking, needs and behavior. 3 ed. Bingley: Emerald (Library and information science).

Dahlstrom, Eden; Brooks, Christopher; Grajek, Susan, Reeves, Jamie (2015): ECAR Study of Undergraduate Students and Information Technology. EDUCAUSE Center for Analysis and Research. Online verfügbar unter <http://net.educause.edu/ir/library/pdf/ss15/ers1510ss.pdf>, zuletzt geprüft am 23.02.2016.

Dervin, Brenda; Nilan, Michael (1986): Information Needs and Uses. In: *ARIST: Annual Review of Information Science and Technology* 21, S. 3–33.

Deutscher Bibliotheksverband e.V. (2015): Vermittlung von Informationskompetenz an deutschen Bibliotheken. Gemeinsame Schulungsstatistik 2014. Berlin. Online verfügbar unter <http://www.informationskompetenz.de/veranstaltungsstatistik/ergebnisse-2014/>, zuletzt geprüft am 04.03.2016.

Eisenberg, Michael B.; Berkowitz, Robert E. (1990): Information Problem-Solving. The Big Six Skills Approach to Library & Information Skills Instruction. Norwood, NJ: Ablex Publication Corporation.

Evans, L.; Keeran, P. (1995): Beneath the rip of the iceberg. Expanding student's information horizons. In: *Research Strategies* 13 (4), S. 235–244.

Fisher, Karen E. (2005a): Information Grounds. In: Karen E. Fisher (Hg.): Theories of information behavior. 1. print. Medford, NJ: Information Today (ASIST monograph series), S. 185–190.

Fisher, Karen E. (Hg.) (2005b): Theories of information behavior. 1. print. Medford, NJ: Information Today (ASIST monograph series).

Flick, Uwe (2011): Das episodische Interview. In: Gertrud Oelerich und Hans-Uwe Otto (Hg.): Empirische Forschung und Soziale Arbeit. Ein Studienbuch. 1. Aufl. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH Wiesbaden, S. 273–280.

Flick, Uwe (2014): Qualitative Sozialforschung. Eine Einführung. 6. Aufl., Orig.-Ausg., vollst. überarb. und erw. Neuausg. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt-Taschenbuch-Verl. (Rororo Rowohlts Enzyklopädie, 55694).

Franke, Fabian (2012): Standards der Informationskompetenz für Studierende. In: Wilfried Sühl-Strohmer und Martina Straub (Hg.): Handbuch Informationskompetenz. Berlin: De Gruyter Saur, S. 235–249.

Geschuhn, Kai (2013): Die Zukunft der Forschungsbibliothek. Eine Strategieentwicklung auf der Grundlage einer Untersuchung zum Informationsverhalten in den Biowissenschaften nach Evidence Based Library and Information Practice. Masterarbeit. Humboldt-Univ., Berlin. Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Online verfügbar unter <http://edoc.hu-berlin.de/series/berliner-handreichungen/2013-342/PDF/342.pdf>, zuletzt geprüft am 30.09.2015.

Grosch, Michael; Gidion, Gerd (2011): Mediennutzungsgewohnheiten im Wandel. Ergebnisse einer Befragung zur studiumsbezogenen Mediennutzung. Karlsruhe: KIT Scientific Publishing.

Gust von Loh, Sonja; Stock, Wolfgang G. (Hg.) (2013): Informationskompetenz in der Schule. Ein informationswissenschaftlicher Ansatz. Berlin: De Gruyter Saur.

Hapke, Thomas (2007): Informationskompetenz 2.0 und das Verschwinden des Nutzers. In: *Bibliothek Forschung und Praxis* 31 (2), S. 137–149.

Hapke, Thomas (2012): Informationskompetenz in einer neuen Informationskultur. In: Wilfried Sühl-Strohmenger und Martina Straub (Hg.): *Handbuch Informationskompetenz*. Berlin: De Gruyter Saur, S. 36–48.

Hapke, Thomas (2015): Informationskompetenz in sich ständig verändernden Informationsumgebungen. Zum Kern von Informationskompetenz. In: Anne-Kathrin Mayer (Hg.): *Informationskompetenz im Hochschulkontext. Interdisziplinäre Forschungsperspektiven*; [Beiträge des interdisziplinären Symposiums "Informationskompetenz im Hochschulkontext - Interdisziplinäre Forschungsperspektiven", das im Mai 2014 vom Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) in Trier veranstaltet wurde]. Lengerich: Pabst Science Publ., S. 43–61.

Hapke, Thomas (2016): Informationskompetenz anders denken - zum epistemologischen Kern von "information literacy". (Preprint: Juli 2015). Unter Mitarbeit von Technische Universität Hamburg-Harburg. In: Wilfried Sühl-Strohmenger (Hg.): *Handbuch Informationskompetenz*. 2., überarbeitete Aufl. Berlin: De Gruyter Saur (De Gruyter Reference). Online verfügbar unter <https://tubdok.tub.tuhh.de/handle/11420/1252>, zuletzt geprüft am 25.09.2015.

Head, Alison; Eisenberg, Michael B. (2010): How College Students Evaluate and Use Information in the Digital Age. Project Information Literacy Report (Project Information Literacy Progress Report: "Truth Be Told"). Online verfügbar unter <http://files.eric.ed.gov/full-text/ED535166.pdf>, zuletzt geprüft am 23.02.2016.

Helfferrich, Cornelia (2011): Die Qualität qualitativer Daten. Manual für die Durchführung qualitativer Interviews. 4. Auflage. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften / Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH Wiesbaden.

Herb, Silvia (2007): "Ich muss einen Punkt haben, wo ich sage, jetzt ist Schluss". Welche Rolle spielen Bibliotheken für die Arbeitsprozesse der Bachelorstudierenden? Interviews an der UB Bielefeld. In: *BUB Forum Bibliothek und Information* 59 (11-12), S. 800–802. Online verfügbar unter http://www.b-u-b.de/pdfarchiv/Heft-BuB_11_2007.pdf, zuletzt geprüft am 20.02.2016.

Hobohm, Hans-Christoph (2013): Informationsverhalten (Mensch und Information). In: Rainer Kuhlen, Wolfgang Semar und Dietmar Strauch (Hg.): *Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation. Handbuch zur Einführung in die Informationswissenschaft und -praxis*. 6., völlig neu gefasste Ausg. Berlin: De Gruyter Saur, S. 109–125.

Hobohm, Hans-Christoph (2015): Informationsverhaltensforschung + Informationsdidaktik = Informationskompetenz. Eine Gleichung mit drei Unbekannten. In: Anne-Kathrin Mayer (Hg.): *Informationskompetenz im Hochschulkontext. Interdisziplinäre Forschungsperspektiven*; [Beiträge des interdisziplinären Symposiums "Informationskompetenz im Hochschulkontext - Interdisziplinäre Forschungsperspektiven", das im Mai 2014 vom Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) in Trier veranstaltet wurde]. Lengerich: Pabst Science Publ., S. 29–42.

Hochschulrektorenkonferenz (2012): Hochschule im digitalen Zeitalter. Informationskompetenz neu begreifen - Prozesse anders steuern. Entschließung der 13. Mitgliederversammlung der HRK am 20. November 2012 in Göttingen. Bonn. Online verfügbar unter http://www.hrk.de/uploads/media/Entschliessung_Informationskompetenz_20112012_01.pdf, zuletzt geprüft am 24.09.2015.

Hopf, Christel (2015): Qualitative Interviews - ein Überblick. In: Uwe Flick (Hg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. 11. Aufl. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt (Rororo, 55628), S. 349–360.

Huvila, Isto (2009): Analytical information horizon maps. In: *Library & Information Science Research* 31 (1), S. 18–28. DOI: 10.1016/j.lisr.2008.06.005.

Ingwersen, Peter; Järvelin, Kalervo (2005): The turn. integration of information seeking and retrieval in context. Dordrecht u.a.: Springer (Kluwer international series on information retrieval).

Johnson, J. David E.; Case, Donald O.; Andrews, James; Allard, Suzanne L.; Johnson, Nathaniel E. (2006): Fields and pathways. Contrasting or complementary views of information seeking. In: *Information Processing & Management* 42 (2), S. 569–582. DOI: 10.1016/j.ipm.2004.12.001.

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) (2015a): Modulhandbuch. Masterstudiengang Wissenschaft - Medien - Kommunikation, zuletzt aktualisiert am 07.09.2015.

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) (2015b): Wissenschaft-Medien-Kommunikation. Bachelor/Master of Arts (B. Sc.) am Karlsruher Institut für Technologie (KIT). Zentrum für Information und Beratung (ZIB). Online verfügbar unter http://www.sle.kit.edu/downloads/studiengaenge/KIT_Wissenschaft-Medien-Kommunikation_BA.pdf.

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) (2015c): Studierendenstatistik. WS 2015/16. Karlsruhe. Online verfügbar unter http://www.kit.edu/downloads/Statistik_WS2015.pdf, zuletzt geprüft am 05.01.2016.

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) (2016a): Das KIT - Daten und Fakten. Karlsruhe. Online verfügbar unter <http://www.kit.edu/kit/daten.php>, zuletzt aktualisiert am März 2016, zuletzt geprüft am 07.05.2016.

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) (2016b): Wissenschaft – Medien – Kommunikation B.A. Studium: Bachelor WMK. Online verfügbar unter <https://www.geistsoz.kit.edu/germanistik/1686.php>, zuletzt aktualisiert am 10.05.2016, zuletzt geprüft am 11.05.2016.

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) (2016c): Wissenschaft – Medien – Kommunikation M.A. Studium: Master WMK. Online verfügbar unter <https://www.geistsoz.kit.edu/germanistik/2108.php>, zuletzt aktualisiert am 10.05.2016, zuletzt geprüft am 11.05.2016.

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) (2016d): Wissenschaftskommunikation. Mitarbeiter und Dozenten. Online verfügbar unter <https://www.geistsoz.kit.edu/germanistik/1320.php>, zuletzt aktualisiert am 10.05.2016, zuletzt geprüft am 11.05.2016.

Kuhlthau, Carol Collier (1991): Inside the search process: Information seeking from the user's perspective. In: *Journal of the American Society for Information Science* 42 (5), S. 361–371.

Kuhlthau, Carol Collier (2004): Seeking meaning. A process approach to library and information services. 2. ed. Westport, Conn.: Libraries Unlimited.

Lohmeier, Felix; Mittelbach, Jens; Stöhr, Matti (2016): Informationsservices auf Augenhöhe. So können Bibliotheken den Forschungsprozess proaktiv unterstützen. (Preprint: August 2015). In: Wilfried Sühl-Strohenger (Hg.): Handbuch Informationskompetenz. 2., überarbeitete Aufl. Berlin: De Gruyter Saur (De Gruyter Reference). Online verfügbar unter https://via.hypothes.is/http://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/17612/Lohmeier-Mittelbach-St%C3%B6hr_Informationsservices-auf-Augenh%C3%B6he_Handbuch-Informationskompetenz.pdf, zuletzt geprüft am 06.09.2015.

Mackey, Thomas P.; Jacobson, Trudi E. (2014): Metaliteracy. Reinventing information literacy to empower learners. Chicago: ALA Neal-Schuman.

Mayer, Horst Otto (2013): Interview und schriftliche Befragung. Grundlagen und Methoden empirischer Sozialforschung. 6., überarb. Aufl. München: Oldenbourg.

Meinefeld, Werner (2015): Hypothesen und Vorwissen in der qualitativen Sozialforschung. In: Uwe Flick (Hg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. 11. Aufl. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt (Rororo, 55628), S. 265–275.

Mittelbach, Jens; Lohmeier, Felix; Wenzel, Christina; Adam, Michael; Musiat, Jutta; Di Rosa, Elena et al. (2016): Service-Angebot von Bibliotheken. erweiterte, interaktive und laufend weiterentwickelte schematische Darstellung. SLUB Dresden. Dresden. Online verfügbar unter <http://jensmittelbach.de/service/>, zuletzt geprüft am 03.03.2016.

Palmquist, Ruth A. (2005): Taylor's Information Use Environments. In: Karen E. Fisher (Hg.): Theories of information behavior. 1. print. Medford, NJ: Information Today (ASIST monograph series), S. 354–357.

Rinsdorf, Lars (2013): Qualitative Methoden. In: Konrad Umlauf, Michael Seadle und Simone Fühles-Ubach (Hg.): Handbuch Methoden der Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Bibliotheks-, Benutzerforschung, Informationsanalyse. Unter Mitarbeit von Petra Hauke. Berlin: De Gruyter Saur, S. 64–79.

Rosvall, M.; Sneppen, K. (2007): Networks and our Limited Information Horizon. In: *International Journal of Bifurcation & Chaos in Applied Sciences & Engineering* 17, S. 2509–2515.

Sauter, Werner (2016): Kann man Kompetenzen lehren? (Corporate Learning Alliance bei WordPress.com). Online verfügbar unter <https://colearnall.wordpress.com/2016/01/17/kann-man-kompetenzen-lehren/>, zuletzt aktualisiert am 17.01.2016, zuletzt geprüft am 17.02.2016.

Savolainen, Reijo (2006): Spatial factors as contextual qualifiers of information seeking. In: *Information Research* 11 (4). Online verfügbar unter <http://www.informationr.net/ir/11-4/paper261.html>, zuletzt geprüft am 08.02.2016.

Savolainen, Reijo (2007): Information Source Horizons and Source Preferences of Environmental Activists. A Social Phenomenological Approach. In: *Journal of the American Society for Information Science and Technology* 58 (12), S. 1709–1719. Online verfügbar unter <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/asi.20644/epdf>, zuletzt geprüft am 30.09.2015.

Savolainen, Reijo (2008): Source preferences in the context of seeking problem-specific information. In: *Information Processing & Management* 44, S. 274–293. DOI: 10.1016/j.ipm.2007.02.008.

Savolainen, Reijo; Kari, Jarkko (2004): Placing the Internet in information source horizons. A study of information seeking by Internet users in the context of self-development. In: *Library & Information Science Research* 26, S. 415–433.

Schmidt, Christiane (2015): Analyse von Leitfadeninterviews. In: Uwe Flick (Hg.): Qualitative Forschung. Ein Handbuch. 11. Aufl. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt (Rororo, 55628), S. 447–456.

Shenton, Andrew K.; Dixon, Pat (2003): Models of young people's information seeking. In: *Journal of Librarianship and Information Science* 35 (1), S. 5–22.

Sonnenwald, Diane H. (1999): Evolving Perspectives of Human Information behavior. Contexts, Situations, Social Networks and Information Horizons. In: Thomas D. Wilson und David K. Allen (Hg.): *Exploring the contexts of information behaviour. Proceedings of the Second International Conference on Research in Information Needs. Seeking and Use in Different Contexts* 13/15 August, 1998, Sheffield. UK. London: Taylor Graham, S. 176–190. Online verfügbar unter <http://hdl.handle.net/10150/105189>, zuletzt geprüft am 02.09.2015 (Online-Ausgabe des Preprints).

Sonnenwald, Diane H. (2005): Information Horizons. In: Karen E. Fisher (Hg.): *Theories of information behavior*. 1. print. Medford, NJ: Information Today (ASIST monograph series), S. S. 191–197.

Sonnenwald, Diane H.; Iivonen, Mirja (1999): An Integrated Human Information Behavior Research Framework for Information Studies. In: *Library & Information Science Research* 21 (4), S. 429–457. DOI: 10.1016/S0740-8188(99)00023-7.

Sonnenwald, Diane H.; Wildemuth, Barbara M.; Harmon, Gary L. (2001): A research method using the concept of information horizons. An example from a study of lower socio-economic students' information seeking behavior. In: *The New Review of Information Behavior Research* 2, S. 65–86. Online verfügbar unter <http://arizona.openrepository.com/arizona/bitstream/10150/105932/1/2001-info-beh-sonnenwald.pdf>, zuletzt geprüft am 09.09.2015.

Steinerová, Jela (2014): Information Horizons Mapping for Information Literacy Development. In: Serap Kurbanoglu, Sonja Špiranec, Esther Grassian, Diane Mizrachi und Ralph Catts (Hg.): *Information literacy. Lifelong learning and digital citizenship in the 21st century*. second European conference, ECIL 2014, Dubrovnik, Croatia, October 20-23, 2014 ; proceedings. Cham: Springer (Communications in Computer and Information Science, 492), S. 70–80.

Sühl-Strohmenger, Wilfried (2012a): Teaching Library. Förderung von Informationskompetenz durch Hochschulbibliotheken. Berlin: De Gruyter Saur (Bibliothek, 1). Online verfügbar unter <http://dx.doi.org/10.1515/9783110273014>.

Sühl-Strohmenger, Wilfried (2012b): Zukunftsfähigkeit des Konzepts der Informationskompetenz und weiterer Forschungsbedarf. In: Wilfried Sühl-Strohmenger und Martina Straub (Hg.): *Handbuch Informationskompetenz*. Berlin: De Gruyter Saur, S. 567–575.

Tsai, Tien-I (2010): Information Horizons of Taiwanese Graduate Students. iConference 2010 Papers, 19.02.2010. Online verfügbar unter <https://www.ideals.illinois.edu/handle/2142/14911>, zuletzt geprüft am 30.09.2015.

Tsai, Tien-I (2012a): Coursework-Related Information Horizons of First-Generation College Students. In: *Information Research* 17 (4), S. 13. Online verfügbar unter <http://www.informationr.net/ir/17-4/paper542.html#.Vebw8JfqMmM>, zuletzt geprüft am 02.09.2015.

Tsai, Tien-I (2012b): Social Networks in the Information Horizons of Undergraduate Students. In: *Journal of Library & Information Studies* 10, S. 19–45.

Tsai, Tien-I; Kim, Kyung-Sun (2013): Information horizons of college students. Source preferences and source referrals in academic contexts. In: *Proceedings of the American Society for Information Science and Technology* 50 (1), S. 1–5. DOI: 10.1002/meet.14505001120.

Universität Karlsruhe (TH) (2009): Studierenden-Statistik. SS 2009. Karlsruhe. Online verfügbar unter http://www.kit.edu/downloads/Statistik_SS09.pdf, zuletzt aktualisiert am 31.05.2009, zuletzt geprüft am 24.02.2016.

Weisel, Luzian (2015): Informationskompetenz im Hochschulkontext. Initiativen und Programme. In: Anne-Kathrin Mayer (Hg.): Informationskompetenz im Hochschulkontext. Interdisziplinäre Forschungsperspektiven ; [Beiträge des interdisziplinären Symposiums "Informationskompetenz im Hochschulkontext - Interdisziplinäre Forschungsperspektiven", das im Mai 2014 vom Leibniz-Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) in Trier veranstaltet wurde]. Lengerich: Pabst Science Publ., S. 63–80.

Werner, Petra (2013): Qualitative Befragungen. In: Konrad Umlauf, Michael Seadle und Simone Fühles-Ubach (Hg.): Handbuch Methoden der Bibliotheks- und Informationswissenschaft. Bibliotheks-, Benutzerforschung, Informationsanalyse. Unter Mitarbeit von Petra Hauke. Berlin: De Gruyter Saur, S. 128–151.

Wilson, T. D. (1999): Models in information behavior research. In: *Journal of Documentation* 55 (3), S. 249–270.

Wollschläger-Tigges, Martin (2015): Informationsverhalten als Grundlage für die Gestaltung von Veranstaltungen zum Erwerb von Informationskompetenz. In: *Informationspraxis* 1 (2). Online verfügbar unter http://informationspraxis.de/wp-content/uploads/sites/6/2015/08/wollschl%C3%A4ger_020815.pdf, zuletzt geprüft am 16.09.2015.

Wormser-Hacker, Christa; Mandl, Thomas (2013): Information Seeking Behavior (ISB). In: Rainer Kuhlen, Wolfgang Semar und Dietmar Strauch (Hg.): Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation. Handbuch zur Einführung in die Informationswissenschaft und -praxis. 6., völlig neu gefasste Ausg. Berlin: De Gruyter Saur, S. 97–108.

Zawacki-Richter, Olaf; Hohlfeld, Günther; Müskens, Wolfgang (2014): Mediennutzung im Studium. Oldenburg (Schriftenreihe zum Bildungs- und Wissenschaftsmanagement, 1/2014). Online verfügbar unter <http://openjournal.uni-oldenburg.de/index.php/bildungsmanagement/article/view/10/pdf>, zuletzt geprüft am 22.02.2016.

ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft (2011): World Wide Wissenschaft. Wie professionell Forschende im Internet arbeiten. Unter Mitarbeit von Doreen Siegfried und Elisabeth Flieger. Kiel, Hamburg. Online verfügbar unter <http://zbw.eu/fileadmin/pdf/ueberuns/world-wide-wissenschaft-zbw-studie.pdf>, zuletzt geprüft am 20.02.2016.

Anhang

Anhang 1: Interviewleitfaden	113
Anhang 2: Faktenfragebogen	116
Anhang 3: Interviewprotokoll	117
Anhang 4: Informationsblatt zum Masterprojekt	118
Anhang 5: Scans der original gezeichneten Information Maps	119
Anhang 6: Scans der Targets mit der Bewertung der Informationsquellen.....	124
Anhang 7: Reihenfolge des Zugriffs auf Informationsquellen	129
Anhang 8: Verbindungen zwischen den Quellen und deren Charakterisierung.....	130
Anhang 9: Verknüpfung der Quellen untereinander	131

Anhang in elektronischer Form auf der beigelegten CD:

Anhang E1:	Faktenfragebogen Ergebnisse
Anhang E2:	Interviewprotokoll Ergebnisse
Anhang E3:	Interviewtranskripte
Anhang E4:	Code-System und codierte Interviews
Anhang E5:	Datentabellen zu Kapitel 10.2
Anhang E6:	Datentabellen zu Kapitel 10.3

Anhang 1: Interviewleitfaden

- Warm up:

→ Bitte erzählen Sie doch kurz etwas über sich. Wohnten Sie schon immer in Karlsruhe? Seit wann studieren Sie? Was hat Sie zum WMK-Studium bewogen?

→ **FRAGE 1 - Rechertsituationen:** Bitte beschreiben Sie kurz Situationen in denen Sie Informationen für Ihr Studium¹⁷⁹ recherchieren. Welche Situationen oder Anlässe sind das generell?

→ **FRAGE 2 - Quellen:** Gibt es Quellen (z.B. Suchsysteme, Ressourcen, Personen, Einrichtungen...) die Sie in den eben von Ihnen genannten Situationen typischerweise konsultieren?

→ Welche Quellen sind das?

→ Was machen Sie danach? Wie nutzen Sie die Informationen?

→ Wie zufrieden sind Sie mit den Ergebnissen

→ **FRAGE 3 – Ablauf einer Recherche:** Wenn Sie sich noch einmal die Situation ... vorstellen – Wie sind Sie hier vorgegangen?

→ Was war der Startpunkt für Ihre Informationsrecherche?

→ Was passiert danach? Können Sie die Reihenfolge Ihrer Recherche genau schildern?

→ Welche (weiteren) Informationsquellen nutzten Sie? Wer unterstützt Sie bei Ihrer Recherche? Haben Sie auch Personen angesprochen?

→ Können Sie die Reihenfolge Ihrer Recherche genau schildern?

→→ Wann/Warum haben Sie auf diese Ressourcen zurückgegriffen?

→→ Was ging dem voraus?/ Was folgte auf diesen Schritt?

→→ Wie wurden die Informationen verarbeitet?

→→ Waren Sie mit den Ergebnissen zufrieden?

→→ Würden Sie wieder so verfahren oder etwas anders machen?

→ Gibt es für Sie einen typischen Rechercheprozess? / Recherchieren Sie immer nach einem einheitlichen Schema?

→ **FRAGE 4a – Erfolgreiche Recherchen:** Können Sie sich an Situationen erinnern, in denen die Informationssuche besonders erfolgreich verlaufen ist?

→ Welche Art von Information benötigten Sie?

→ Wie lief diese Informationssuche ab? Was machten Sie danach?

→ Was machte diese Informationssuche so erfolgreich?

¹⁷⁹ Beispiel: Projekte, Hausaufgaben, Präsentationen, Hausarbeiten/Seminararbeiten, Prüfungsvorbereitung, Bachelorarbeit

- Wer hat Sie unterstützt? Welche Informationsressourcen nutzten Sie?
- Wie nutzten Sie die gefundenen Informationen?
- Würden Sie noch einmal so vorgehen? Was würden Sie verändern?
- Gibt es generell Informationen, die besonders einfach zu beschaffen sind?

→ FRAGE 4b – kritische Ereignisse: Gab es schon Situationen bei denen Ihre Informationsrecherche besonders schwierig und frustrierend war?

- Welche Art von Information benötigten Sie?
- Wie lief diese Informationssuche ab? Was machten Sie danach?
- Was machte diese Informationssuche so frustrierend?
- Wer hat Sie unterstützt? Welche Informationsressourcen nutzten Sie?
- Wie nutzten Sie die gefundenen Informationen?
- Würden Sie noch einmal so vorgehen? Was würden Sie verändern?
- Was betrachten Sie als die größte Schwierigkeit im Zusammenhang mit der Informationsrecherche?
- Gibt es generell Informationen, die besonders schwierig zu beschaffen sind?

→ FRAGE 5 – Proaktive Informationsressourcen: Gibt es Informationsressourcen, die Ihnen unaufgefordert Informationen zur Verfügung stellen oder die Ihnen evtl. auch andere Informationsressourcen empfehlen?

- Welche Informationsressourcen (z.B. Personen, Einrichtungen, Webseiten...) sind das?
- Welche Arten von Informationen stellen Sie zur Verfügung?
- Sind Sie zufrieden mit diesen Informationen?
- Können Sie diese Informationen für Ihr Studium gebrauchen?
- Wie nutzen Sie diese Informationen?

→ FRAGE 6 – Information Overload: Gab es schon Situationen in denen Sie zu viele Informationen zu Ihrer Frage gefunden haben?

- Welche Situation war das? Welche Informationen wurden gesucht?
- Welche Informationsquelle nutzten Sie?
- Wie sind Sie mit dem Problem (=zu viele Informationen) umgegangen?
- Haben Sie Strategien genutzt um die Informationsmenge zu reduzieren, wenn ja – welche? (Anm.: z.B. Filtern, Quellenbeschränkung)

→ Waren Sie am Ende zufrieden mit Ihren Ergebnissen?

C.) INFORMATION MAP:

→ Ich möchte Sie nun bitten eine Skizze zu entwerfen. Diese Grafik sollte möglichst die Punkte, die Sie eben genannt haben zeigen – also Sie selbst und die Informationsressourcen und/oder andere Personen, die Sie eben genannt haben.

→ In welcher Reihenfolge sind Sie vorgegangen?

→ Können Sie die Reihenfolge durch Pfeile darstellen?

→ Gibt es Informationsressourcen, die Ihnen unaufgefordert Informationen zur Verfügung stellen oder Ihnen andere Informationsressourcen empfehlen?

D.) Bewertung der Informationsquellen anhand eines Targets mit dreistufiger Skala

→ Wie wichtig sind diese Informationsressourcen für Ihr Studium? Können Sie das hier in diesem Schema einzeichnen und bewerten?

E.) FAKTENFRAGEBOGEN:

Nach dem Interview:

F.) INTERVIEWPROTOKOLL:

Anhang 2: Faktenfragebogen

- 1.) Interviewpartner/in:
- 2.) Datum und Uhrzeit des Interviews:
- 3.) Ort des Interviews:
- 4.) Geschlecht:
- 5.) Alter:
- 6.) Studienfach + Semester:
- 7.) Vorheriges Studium/Berufsausbildung (ja/nein):
 - Fach / Ausbildung:
 - Abschluss:
 - Dauer:
- 8.) Höchster Bildungsabschluss der Eltern
 - Mutter:
 - Vater:
- 9.) Berufe der Eltern
 - Mutter:
 - Vater:
- 10.) Geschwister
 - Anzahl:
 - Nr. 1: Alter:
 - Höchster Bildungsabschluss:
 - Studium/Beruf:
 - Nr. 2: Alter:
 - Höchster Bildungsabschluss:
 - Studium/Beruf:
 - Nr. 3: Alter:
 - Höchster Bildungsabschluss:
 - Studium/Beruf:
- 11.) Partner/in? (ja/nein):
 - Höchster Bildungsabschluss:
 - Studium/Beruf des Partners:
- 12.) Interview-Teilnehmer/in wohnt in Karlsruhe? (ja/nein):
 - Wenn nein, Wohnort:
- 13.) Wohnsituation (WG, eigene Wohnung, Partner, Eltern):
- 14.) Technische Ausstattung
 - Laptop/Computer (ja/nein):
 - Nutzung am Campus? (ja/nein):
 - Nutzung für Studium zu Hause? (ja/nein):
 - Nutzung privat? (ja/nein):
 - Smartphone (ja/nein):
 - Nutzung am Campus? (ja/nein):
 - Nutzung für das Studium zu Hause? (ja/nein):
 - Nutzung privat? (ja/nein):

Anhang 3: Interviewprotokoll

Interviewpartner/in:

Datum und Zeitraum des Interviews:

Ort des Interviews:

Äußere Einflüsse auf das Gespräch:

Skizze zu den Gesprächsinhalten (Zusammenfassung...):

Schwerpunkte des Gesprächspartners:

situative und nonverbale Aspekte des Gesprächs / Verhalten des Interviewpartners:

spontane thematische Auffälligkeiten:

Interpretationsideen zu den Äußerungen des Gesprächspartners:

Anhang 4: Informationsblatt zum Masterprojekt

Sehr geehrte / Sehr geehrter _____,

ich bin Studentin im Studiengang Informationswissenschaft an der Hochschule Darmstadt. Meine Masterarbeit schreibe ich zu dem Thema Informations(such)verhalten von Studierenden. Mit Hilfe von Interviews möchte ich ein umfassendes Verständnis vom tatsächlichen Informations(such)verhalten Studierender im in Bezug auf ihr Studium erhalten. Aufbauend auf die Befragungsergebnisse möchte ich auf Basis dieser persönlichen Erfahrungen zu Aussagen zur Informationskompetenz der Teilnehmer gelangen. Ziel der Arbeit ist es Empfehlungen zu erarbeiten inwieweit die Services von Hochschulen zur Förderung der Informationskompetenz weiterentwickelt werden könnten.

Im ersten Teil des Interviews werde ich Ihnen Fragen zu Ihren Gewohnheiten bei der Informationsrecherche für Ihr Studium stellen. Im zweiten Teil des Gesprächs werde ich Sie bitten das zuvor Gesagte in einer selbst gezeichneten Grafik zu veranschaulichen.

Es erfolgt eine Audioaufzeichnung des gesamten Interviews, die anschließend durch mich transkribiert wird. Alle persönlichen Daten im Zusammenhang mit dieser Studie werden durch mich anonymisiert, sodass kein Rückschluss auf Ihre Identität möglich ist.

Die Ergebnisse aus dieser Studie werden in meiner Masterarbeit verwendet und gegebenenfalls später in einer Fachzeitschrift oder als Konferenzbeitrag veröffentlicht. Dabei können direkte Zitate oder ihre graphische Darstellung verwendet werden, jedoch nur in anonymisierter Form.

Es steht Ihnen jederzeit frei von Ihrer Teilnahme an dieser Studie zurückzutreten ohne, dass Ihnen dadurch Nachteile entstehen. Im Falle eines Rücktritts von der Studienteilnahme können Sie auch festlegen, dass die im Rahmen dieser Studie im Zusammenhang mit Ihrer Person entstandenen Daten vernichtet werden. Es besteht auch die Möglichkeit einzelne Fragen, die Ihnen unangenehm sind, nicht zu beantworten, ohne von der Studienteilnahme insgesamt zurückzutreten.

Ich bitte Sie mir Ihre Teilnahme unter den zuvor genannten Bedingungen zu bestätigen.

Jana Haase

Ich (_____) habe diese Informationen gelesen und den Inhalt zur Kenntnis genommen. Meine Fragen wurden zu meiner Zufriedenheit beantwortet. Ich stimme der Teilnahme an der oben beschriebenen Studie zu. Außerdem gebe ich mein Einverständnis zur Verwendung der von mir im Rahmen dieser Studie zur Verfügung gestellten Informationen unter den oben genannten Bedingungen.

Ort, Datum _____

Unterschrift _____

Anhang 5: Scans der original gezeichneten Information Maps

Information Map: Interview-Teilnehmer/in:

Information Map: Interview-Teilnehmer/in:

Information Map: Interview-Teilnehmer/in: 6

2. genauere Themenwahl

Dozent hilft

Information Map: Interview-Teilnehmer/in: 7

Information Map: Interview-Teilnehmer/in: T

Information Map: Interview-Teilnehmer/in: T

Anhang 6: Scans der Targets mit der Bewertung der Informationsquellen

Interview A:

Interview B:

Interview C:

Interview D:

Interview E:

Interview F:

Interview G:

Interview H:

Interview I:

Interview J:

Anhang 7: Reihenfolge des Zugriffs auf Informationsquellen

Zeile	Spalten: Interviewteilnehmer	A	B	C	D	E	F	G	H	i	J	Anzahl der Studierenden, die diese Kategorie erwähnten	Summe aller Nennungen	
	Personen													
A	Personen (privates Umfeld)													
A1	Familie	unabhängiger Einfluss	1		unabhängiger Einfluss		1				1	5	5	
A2	Partner/in							1			1	3	3	
A3	Freunde (außerhalb des Studiengangs)		1				1				1	3	3	
B	Personen (Universität)													
B1	Kommilitonen	unabhängiger Einfluss	1; 5; 6		unabhängiger Einfluss	1	1	1		1	1	10	12	
B2	Dozenten / Betreuer	2	1; 2	1; 5	1	1; 2	1; 2	2		1	1	10	14	
C	Internet													
C1	Google-Dienste													
C1	Google Scholar			3				1; 2			1	3	4	
C2	Google Books		1; 2				1					2	3	
C3	Google Bildersuche		1; 2									1	2	
C4	Google (Suchmaschine)	1	1	2	1	3	1; 2	1; 2			1	8	10	
D	Wikipedia und Wiktionary													
D1	Wikipedia (incl. Quellen am Ende der Artikel)		1; 2				1; 2				1	4	6	
D2	Wiktionary		1; 2									1	2	
E	Internetdienste des KIT													
E1	Uni-Mail		1									1	1	
E2	ILIAS		1	1								2	2	
E3	Webseite des KIT			1								1	1	
E4	Modulhandreichungen			1								1	1	
F	Onlinesuche in Bibliotheksbeständen													
F1	Bibliotheks katalog im Internet (KIT, BLB, Universitätsbibliothek)		2				3	1	3		1; 3	2; 2	6	8
F2	Citavi (Literatursuche in Bibliotheken und Datenbanken)						3					1	1	
G	Medienangebote im Internet													
G1	You Tube (aktive Recherche und Vorwissen)									1; 1		1	2	
G2	Filmquellen und Dokumentationen (recherchiert via Internet)					2					1	2	2	
G3	Webseiten über regionaler Printmedien										1	1	1	
H	Internet (Sonstiges)													
H1	Internet					1						1	1	
H2	Newsletter		1			1						2	2	
I	Literatur und Texte													
I1	gefundene und gelesene Literatur/Bücher	4			1; 2; 2			1; 2; 2; 2; 4	2; 2; 2; 3; 3	2; 2; 2; 2	2; 3	6	21	
I2	Literaturverzeichnisse (am Ende von Texten)			4		3						2	2	
I3	Online-Paper (recherchiert via Internet)					2						1	1	
J	Organisationen (Bibliothek)													
J1	Bibliothek (Besuch und Ausleihe, Semesterapparat)	3					2	1; 2; 2; 2; 2; 2; 3; 3			2; 3	4	12	
K	Vorwissen													
K1	persönliches Vorwissen					1	1					2	2	
K2	persönliches Vorwissen aus den Nachrichten und Fernsehen									1		1	1	
K3	Seminarunterlagen (Texte und Mitschrift)					2; 3						1	2	
L	Sonstiges													
L1	Brockhaus Multimedial (CD-ROM)										1	1	1	
L2	Zeitschrift "Geo"			unabhängiger Einfluss								1	1	

Anhang 8: Verbindungen zwischen den Quellen und deren Charakterisierung

Zeile		Anzahl der Erwähnungen	Summe der Links	abgehende Links	eingehende Links	Knotentyp
	Studierende A-J	k. A.	93	59	34	k. A.
	Personen	31	79	44	35	k. A.
A	Personen (privates Umfeld)	11	20	9	11	fokussierend
A1	Familie	5	9	4	5	fokussierend
A2	Partner/in	3	6	3	3	ausgeglichen
A3	Freunde (außerhalb des Studiengangs)	3	5	2	3	fokussierend
B	Personen (Universität)	20	59	35	24	empfehlend
B1	Kommilitonen	10	23	12	11	empfehlend
B2	Dozenten / Betreuer	10	36	23	13	empfehlend
	Internet	37	79	35	44	k. A.
C	Google-Dienste	14	34	17	17	ausgeglichen
C1	Google Scholar	3	8	4	4	ausgeglichen
C2	Google Books	2	5	2	3	fokussierend
C3	Google Bildersuche	1	1	0	1	abschließend
C4	Google (Suchmaschine)	8	20	11	9	empfehlend
D	Wikipedia und Wiktionary	5	10	3	7	fokussierend
D1	Wikipedia (incl. Quellen am Ende der Artikel)	4	8	3	5	fokussierend
D2	Wiktionary	1	2	0	2	abschließend
E	Internetdienste des KIT	5	6	2	4	fokussierend
E1	Uni-Mail	1	1	1	0	beginnend
E2	ILIAS	2	3	1	2	fokussierend
E3	Webseite des KIT	1	1	0	1	abschließend
E4	Modulhandreichungen	1	1	0	1	abschließend
F	Onlinesuche in Bibliotheksbeständen	7	16	5	11	fokussierend
F1	Bibliothekskatalog im Internet (KIT, BLB, Universitätsbibliothek)	6	15	5	10	fokussierend
F2	Citavi (Suche in Bibliotheken und Datenbanken)	1	1	0	1	abschließend
G	Medienangebote im Internet	4	6	3	3	ausgeglichen
G1	You Tube (aktive Recherche und Vorwissen)	1	2	1	1	ausgeglichen
G2	Filmquellen und Dokumentationen (recherchiert via Internet)	2	2	1	1	ausgeglichen
G3	Webseiten überregionaler Printmedien	1	2	1	1	ausgeglichen
H	Internet (Sonstiges)	2	7	5	2	empfehlend
H1	Internet	1	5	4	1	empfehlend
H2	Newsletter	1	2	1	1	ausgeglichen
I	Literatur und Texte	9	27	5	22	fokussierend
I1	gefundene und gelesene Literatur/Bücher	7	25	5	20	fokussierend
I2	Literaturverzeichnisse (am Ende von Texten)	1	2	0	2	abschließend
I3	Online-Paper (recherchiert via Internet)	1	1	0	1	abschließend
J	Organisationen (Bibliothek)	6	12	2	10	fokussierend
J1	Bibliothek (Besuch und Ausleihe, Semesterapparat)	6	12	2	10	fokussierend
K	Vorwissen	4	6	4	2	empfehlend
K1	persönliches Vorwissen	2	2	2	0	beginnend
K2	persönliches Vorwissen aus den Nachrichten und Fernsehen	1	1	1	0	beginnend
K3	Seminarunterlagen (Texte und Mitschrift)	1	3	1	2	fokussierend
L	Sonstiges	2	3	1	2	fokussierend
L1	Brockhaus Multimedial (CD-ROM)	1	2	1	1	ausgeglichen
L2	Zeitschrift "Geo"	1	1	0	1	abschließend

Anhang 9: Verknüpfung der Quellen untereinander

	ausgehende Verbindung zu...	eingehende Verbindung von...	eingehende und ausgehende Verbindung mit...	keine direkte Verbindung mit...
Student/in	Personen (Universität), Google-Dienste, Wikipedia und Wiktionary, Internetdienste des KIT, Online-Suche in Bibliotheksbeständen, Medienangebote im Internet, Internet (Sonstiges), Literatur und Texte, Bibliothek (Besuch), Vorwissen, Sonstiges; Fazit: Studierende befragen die Informationsquellen ALLER Kategorien direkt	Personen (privates Umfeld), Personen (Universität), Google-Dienste, Internetdienste des KIT, Medienangebote im Internet, Internet (Sonstiges), Bibliothek (Besuch), Vorwissen, Sonstiges	Personen (privates Umfeld), Personen (Universität), Google-Dienste, Internetdienste des KIT, Medienangebote im Internet, Internet (Sonstiges), Bibliothek (Besuch), Vorwissen, Sonstiges	
Personen (privates Umfeld)	Student/in; Personen (Universität)	Student/in	Student/in	Google-Dienste, Wikipedia und Wiktionary, Internetdienste des KIT, Online-Suche in Bibliotheksbeständen, Medienangebote im Internet, Internet (Sonstiges), Literatur und Texte, Bibliothek (Besuch), Vorwissen, Sonstiges;
Personen (Universität)	Student/in, Google-Dienste, Online-Suche in Bibliotheksbeständen, Literatur und Texte, Bibliothek (Besuch), Vorwissen	Student/in, Personen (privates Umfeld), Google-Dienste, Internetdienste des KIT, Literatur und Texte, Vorwissen	Student/in, Google-Dienste, Literatur und Texte, Vorwissen	Wikipedia und Wiktionary, Internet (Sonstiges), Sonstiges, Medienangebote im Internet
Google-Dienste	Personen (Universität), Student/in, Wikipedia und Wiktionary, Literatur und Texte, Bibliothek (Besuch),	Student/in, Personen (Universität), Wikipedia und Wiktionary	Student/in, Personen (Universität), Wikipedia und Wiktionary	Personen (privates Umfeld), Internetdienste des KIT, Online-Suche in Bibliotheksbeständen, Medienangebote im Internet, Internet (Sonstiges), Vorwissen, Sonstiges
Wikipedia und Wiktionary	Google-Dienste, Online-Suche in Bibliotheksbeständen, Literatur und Texte	Student/in, Google-Dienste	Google-Dienste	Personen (privates Umfeld), Personen (Universität), Internetdienste des KIT, Medienangebote im Internet, Internet (Sonstiges), Bibliothek (Besuch), Vorwissen, Sonstiges
Internetdienste des KIT	Student/in, Personen (Universität)	Student/in	Student/in	Personen (privates Umfeld), Google-Dienste, Wikipedia und Wiktionary, Online-Suche in Bibliotheksbeständen, Medienangebote im Internet, Internet (Sonstiges), Literatur und Texte, Bibliothek (Besuch), Vorwissen, Sonstiges
Onlinesuche in Bibliotheksbeständen	Literatur und Texte	Student/in, Personen (Universität), Google-Dienste, Wikipedia und Wiktionary, Medienangebote im Internet, Literatur und Texte, Bibliothek (Besuch)	Literatur und Texte	Personen (privates Umfeld), Internetdienste des KIT, Internet (Sonstiges), Vorwissen, Sonstiges
Medienangebote im Internet	Student/in, Onlinesuche in Bibliotheksbeständen	Student/in, Internet (Sonstiges)	Student/in	Personen (privates Umfeld), Personen (Universität), Google-Dienste, Wikipedia und Wiktionary, Internetdienste des KIT, Literatur und Texte, Bibliothek (Besuch), Vorwissen, Sonstiges
Internet (Sonstiges)	Student/in, Medienangebote im Internet, Literatur und Texte	Student/in	Student/in	Personen (privates Umfeld), Personen (Universität), Google-Dienste, Wikipedia und Wiktionary, Internetdienste des KIT, Online-Suche in Bibliotheksbeständen, Bibliothek (Besuch), Vorwissen, Sonstiges
Literatur und Texte	Personen (Universität), Online-Suche in Bibliotheksbeständen	Student/in, Personen (Universität), Wikipedia und Wiktionary, Online-Suche in Bibliotheksbeständen, Internet (Sonstiges), Bibliothek (Besuch)	Personen (Universität), Online-Suche in Bibliotheksbeständen	Personen (privates Umfeld), Google-Dienste, Internetdienste des KIT, Medienangebote im Internet, Vorwissen, Sonstiges
Bibliothek (Besuch)	Literatur und Texte	Student/in, Personen (Universität), Google-Dienste, Online-Suche in Bibliotheksbeständen, Literatur und Texte	Literatur und Texte	Personen (privates Umfeld), Internetdienste des KIT, Medienangebote im Internet, Internet (Sonstiges) Vorwissen, Sonstiges
Vorwissen	Student/in, Personen (Universität)	Student/in, Personen (Universität)	Student/in, Personen (Universität)	Personen (privates Umfeld), Google-Dienste, Wikipedia und Wiktionary, Internetdienste des KIT, Online-Suche in Bibliotheksbeständen, Medienangebote im Internet, Internet (Sonstiges), Literatur und Texte, Bibliothek (Besuch), Sonstiges
Sonstiges	Student/in	Student/in	Student/in	Personen (privates Umfeld), Personen (Universität), Google-Dienste, Wikipedia und Wiktionary, Internetdienste des KIT, Online-Suche in Bibliotheksbeständen, Medienangebote im Internet, Internet (Sonstiges), Literatur und Texte, Bibliothek (Besuch), Vorwissen